

Fakultät für Bauingenieurwesen

Masterarbeit am Lehrstuhl für Lehr- und Forschungsgebiet
Ingenieurhydrologie

Master of Science RWTH Aachen University

**Analyse der Machbarkeit eines Frühwarnsystems vor
Starkregenüberflutungen für Gemeinden im Gebiet
des Wasserverbands Rhein-Sieg-Kreis,
Nordrhein-Westfalen**

Proof of concept for small scale flash flood early warning
system for communities in the Rhein-Sieg-Kreis water
board, North Rhine-Westphalia

1. Prüfer: Prof. Dr.-Ing. Heribert Nacken (LFI)
 2. Prüfer: Prof. Dr.-Ing. Holger Schüttrumpf (IWW)
- Betreuung extern: Dr.-Ing. Oliver Buchholz (Hydrotec Aachen)

Vorgelegt von: Vladislav Larichev B.Sc.

Eingereicht: 23. Mai 2017

INHALTSVERZEICHNIS

Kurzfassung	iii
1 Einführung	1
1.1 Veranlassung.....	1
1.2 Methodik und Aufbau der Arbeit.....	2
2 Hydrometeorologische Aspekte der Machbarkeit	5
2.1 Entstehungsmechanismus von Starkniederschlägen.....	5
2.2 Starkregenüberflutungen.....	7
2.2.1 Definition von Starkregen.....	7
2.2.2 Abflussbildung und Grundlagen der NA-Modellbildung.....	11
2.2.3 Charakteristik der Starkregenüberflutungen.....	13
2.3 Methoden und Grenzen der Vorhersagbarkeit.....	14
2.3.1 Meteorologie und Wettervorhersage.....	14
2.3.2 Beobachtung der Atmosphäre.....	18
2.3.3 Nowcasting.....	23
2.3.4 Numerische Modellierung und Unsicherheiten.....	24
3 Technische Aspekte der Machbarkeit	31
3.1 Technische Komponenten eines lokalen Frühwarnsystems.....	31
3.2 Datenquellen.....	32
3.3 Datenerfassung und Übertragung.....	36
3.4 Datenverarbeitung.....	39
3.5 Warnung.....	42
4 Soziale Aspekte der Machbarkeit	49
4.1 Intensität-Schaden Bewertung für Starkregenüberflutungen.....	49
4.2 Implementierung und Integrität.....	53
5 Fallbeispiel - Wasserverband Rhein-Sieg-Kreis	58
5.1 Situation.....	58
5.2 Erkenntnisse aus den Experteninterviews.....	61
5.3 Möglicher Aufbau des Warnsystems für den WVRSK.....	65
6 Diskussion	73

Literatur- und Quellenverzeichnis	74
Abbildungsverzeichnis	81
Anhang: Experteninterviews	84

KURZFASSUNG

RWTH Aachen

Fakultät für Bauingenieurwesen

Thema der Masterarbeit: Analyse der Machbarkeit eines Frühwarnsystems vor Starkregenüberflutungen für Gemeinden im Gebiet des Wasserverbands Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Verfasser:

Vladislav Larichev

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Potential einer Frühwarnung vor Starkregenüberflutungen auf kommunaler Ebene. Ziel der Arbeit ist es, die möglichen technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Einrichtung eines Frühwarnsystems, unter Nutzung der bereits vorhandenen technischen Infrastruktur zu identifizieren und aufzuzeichnen. Die Fragestellung wird auf der Grundlage von Auswertungen der Fachliteratur, Fachkongressen und Experteninterviews mit den Vertretern von Kommunen und Behörden bearbeitet.

Im Ergebnis wird deutlich, dass die moderne Technik (M2M Kommunikation, IoT, Cloud-Computing) eine Lösung für die gestellten Anforderungen anbietet, die aber von den Zuständigen das Fachwissen und das Einhalten von technischen Standards erfordert. Außerdem wird ein Verbesserungspotenzial der organisatorischen Maßnahmen deutlich (klare Zuständigkeiten, Informationsaustausch, Kooperation und Aufklärungsarbeit).

Die in NRW vorhandenen Wasserwirtschaftsverbände könnten die Kommunen beim Wissenstransfer und der Wissensbündelung, in der Kommunikation und beim Betrieb der Systeme unterstützen. Das erspart Kosten für die Entwicklung, ermöglicht die Kostenbeteiligung und schafft eine wichtige Grundlage für die zukünftigen Projekte, die auf der Basis heutiger Infrastruktur entstehen werden.

Um den Wasserverband Rhein-Sieg-Kreis beim Aufbau eines Frühwarnsystems vor Starkregenüberflutungen zu unterstützen, wurde im Rahmen der Arbeit ein Leitfaden mit notwendigen organisatorischen und technischen Maßnahmen entwickelt und eine zusammenfassende Darstellung zum Stand der Technik und der fachlichen Kernaspekte erarbeitet.

Um die Frühwarnung effektiv zu nutzen, ist eine bessere Erfassung des Ist-Zustandes vor Ort notwendig. Um zu einem flächenübergreifenden System zu kommen, muss die digitale Nachrüstung als Thema auf Landesebene forciert werden, um eine einheitliche Entwicklung zu gewährleisten.

1 EINFÜHRUNG

1.1 Veranlassung

Das Thema Überflutungen durch Starkregenereignisse stellt als Schnittstelle mehrerer Disziplinen eine technische und soziale Herausforderung dar.

Zurzeit lassen sich Starkregenereignisse durch die modernen numerischen Wettermodelle nicht vorhersagen (Sene, 2013). Die feinste Auflösung regionaler Wettermodelle beträgt aktuell 12 bis 25 Kilometer, wobei manche der gewitterrelevanten Prozesse nur indirekt über Parametrisierung (vgl. Kapitel 2.3.4) abgebildet werden können (Frank Kreienkamp u. a., 2016). Ziel der Wettervorhersage im Bereich Starkregen ist daher die zeitnahe Erkennung einer charakteristischen Wolkenbildung in ihrer Initialisierungsphase. Dafür werden satelliten- und radarbasierte Nowcasting-Verfahren entwickelt, die eine Vorwarnzeit von bis zu zwei Stunden ermöglichen können. Um aus diesem Zeitvorsprung von maximal zwei Stunden einen Nutzen zu ziehen, ist ein klar organisiertes Kommunikationssystem zwischen den Behörden und Einsatzkräften sowie richtiges Verhalten der Bevölkerung notwendig.

Laut aktueller Gesetzgebung beschränkt sich die Aufgabe des Bundes lediglich auf den Bevölkerungsschutz im Verteidigungsfall. Der Katastrophenschutz ist nach den Artikeln 30 und 70 des Grundgesetzes die Aufgabe der Länder. Die Unwetterereignisse, die nicht zu Katastrophensituation zählen, gehören in NRW zu den Pflichtaufgaben der Kommunen (Goderbauer-Marchne und Sontheimer, 2015).

Um dieser Pflicht im Bereich Frühwarnung vor Starkregenüberflutungen nachzukommen, ist einerseits von den Kommunen ein tiefes fachliches Verständnis gefragt, andererseits sind große Investitionen in Entwicklung und Installation zugehöriger Infrastruktur nötig. Außer der Frage der finanziellen Zumutbarkeit, stellt das fehlende Bewusstsein für die Risikoexposition ein zentrales Problem dar. Im Gegensatz zum Flusshochwasser, kann die Überflutung aus Starkregenereignissen fast überall auftreten. Zum Teil, besonders in Ortschaften mit geringer Bevölkerungsdichte, liegen nur wenige Informationen zu historischen Starkniederschlägen vor, was die Bewertung für Extremereignisse erschwert (Sene, 2013). Die Anpassung der Wohnorte an solche Ereignisse ist aus diesem Grund selten gut. Die Starkniederschläge liegen weit über den Bemessungsgrößen städtischer Infrastruktur, die gewöhnlich auf ein bestimmtes Hochwasserereignis bemessen (Goderbauer-Marchne und Sontheimer, 2015). In dünnbesiedelten Gebieten ist die Infrastruktur nicht auf die Extremereignisse ausgelegt, was diese noch anfälliger macht. Vor allem in bergigen Regionen führen dann solche Überflutungen zu massiven Schäden, wie die Beispiele in Braunschweig (Friedmann, 2016) und in Niederbayern (CNE und DPA, 2016) verdeutlichen.

Es kommt erschwerend hinzu, dass solche Überflutungen auch dort auftreten können, wo es aktuell nicht geregnet hat. Häufig werden kleine Rinnsale, Sickerrinnen oder Dorfbäche zu reißenden Flüssen, wenn der Starkregen nicht anders aufgefangen werden kann. So kann es passieren, dass sich ein Gewitter außerhalb einer

Gemeinde abregnet, das Regenwasser die nahliegende Gemeinde überflutet und selbst Gemeinden, die noch nie von Hochwasser oder Sturzfluten betroffen waren, plötzlich mit solchen Gefahren konfrontiert werden.

Ohne entsprechende Vorwarnzeit stellt ein koordiniertes operationelles Handeln in solchen Situationen eine Herausforderung dar. Oertel et. al (2009) stellt im Rahmen der Befragung von Wasserverbänden, Feuerwehren, Ämtern und Technischen Hilfswerken fest, dass es bei 48 % der Befragten in den letzten 12 Monaten zu einem Einsatz bei Überschwemmung durch Sturzfluten kam und über 65 % ihren Einsatz als „nicht gut“ oder „hätte besser sein können“ bewerteten (Schlenkhoff und Oertel, 2009).

Aus diesem Grund können bauliche Verbesserungen nur ein Teil der Maßnahmen zur Starkregenvorsorge sein. Ergänzend, vor allem für den operativen Hochwasserschutz, werden Warnsysteme empfohlen (Antonio u. a., 2012).

Im Rahmen dieser Masterarbeit wird das Gebiet des Wasserverbandes Rhein-Sieg-Kreis auf die Machbarkeit eines Frühwarnsystems vor Starkregenüberflutungen untersucht. Das Verbandsgebiet schließt elf Kommunen ein.

In letzter Zeit waren mehrere Städte und Gemeinden von Starkregenüberflutungen betroffen, was den Wasserverband dazu veranlasst hat, eine Untersuchung der Machbarkeit eines Frühwarnsystems vor Starkregenüberflutungen zu initiieren. Das Verbandsgebiet umfasst viele bergige Gebiete mit schnellreagierenden Bachläufen, bei denen es bei den letzten Niederschlagsereignissen regelmäßig zu Ausuferungen und Schäden kam.

1.2 Methodik und Aufbau der Arbeit

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (Goderbauer-Marchne und Sontheimer, 2015) beschreibt Überflutungen aus Starkregenereignissen als sowohl hydrometeorologisch, als auch sozial komplexes Phänomen. Um systematisch die wichtigsten Kernaspekte einer funktionierenden Frühwarnung vor Starkregenüberflutungen zu betrachten, wurde in der Bearbeitung der Leitfaden der deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) zur Errichtung kommunaler Frühwarnsysteme vor Sturzfluten (vgl. Kapitel 4.2) berücksichtigt (Antonio u. a., 2012), welcher eine Kombination aus technischen, sozialen und hydrometeorologischen Maßnahmen empfiehlt (vgl. Abbildung 1-1).

Frühwarnsystem vor Starkregenüberflutungen

Abbildung 1-1: Kernkomponente einer Frühwarnung vor Starkregenüberflutung, verändert nach Hill, Verjee und Barrett, 2010

Ziel dieser Arbeit ist es, wesentliche Aspekte der Machbarkeit eines Frühwarnsystems zu untersuchen, mögliche Engpässe zu identifizieren und mögliche Lösungen dafür aufzuzeichnen. Außerdem soll untersucht werden, inwieweit ein Frühwarnsystem sich technisch in die bestehende Infrastruktur auf Gemeindeebene integrieren lässt. Folgende Kernfragen wurden dafür bearbeitet:

Hydrometeorologische Aspekte

- Definition, Entstehungsmechanismus und Charakteristik von Starkregenereignissen
- Abbildung der Starkregenereignisse durch Wettermodelle und damit verbundene Möglichkeiten in der Vorhersage
- Umgang mit Unsicherheiten in der Modellierung und den Vorhersagen sowie die Bedeutung für den Anwender

Technische Aspekte

- Verfügbare Datenquellen
- Möglichkeiten in der Erfassung und Übertragung der Daten
- Datenverarbeitung
- Warnung und Alarmierung: mögliche Kanäle und die Funktionsweise in Deutschland

Soziale Aspekte

- Bedarfs- und Ist-Zustands-Analyse
- Beurteilung der Korrelation zwischen Intensität und Verlusten – lässt es sich bestimmen, ab welcher Wiederkehrrate ein Frühwarnsystem sich lohnt?
- Zuständigkeiten im Bereich Frühwarnung.

Um den Bedarf der einzelnen beteiligten Institutionen genauer zu erfassen, wurden im Rahmen der Arbeit Interviews mit den Verantwortlichen im Bereich Starkregen aus unterschiedlichen Ämtern bei den Kommunen durchgeführt.

2 HYDROMETEOROLOGISCHE ASPEKTE DER MACHBARKEIT

2.1 Entstehungsmechanismus von Starkniederschlägen

Starkregenereignisse sind natürliche Phänomene und die Ausprägung eines komplexen Zusammenwirkens vieler Faktoren und Prozesse, die das Wettergeschehen beeinflussen.

Gewaltige Unterschiede in der Zeitskala und der räumlichen Ausdehnung sind die ersten Herausforderungen bei der Beschreibung der einflussnehmenden Prozesse. Der Hauptantrieb der Wetterbildung ist der kontinuierliche Energieausgleich, der auf verschiedenen Zeit- und Raumskalen stattfindet: von kleinräumigen Turbulenzen bis großräumigen Meeresströmungen (Bellprat, 2013). Viele Prozesse finden parallel statt und stehen in einer Wechselwirkung miteinander (vgl. Abbildung 2-1).

Abbildung 2-1: Typische räumliche und zeitliche Skalen einiger wichtiger Wetterprozesse. Die Kästen zeigen den Skalenbereich, der von globalen (GME) und lokalen (LM) Wettermodellen abgebildet wird (vgl. Kapitel 2.3.4) (Majewski & Baldauf, 2005)

Die Energie, die mit der Sonneneinstrahlung die Erde erreicht, ist nicht gleichmäßig verteilt und liegt auf der sonnenzugeneigten Seite der Erde in höherer Konzentration vor. Die Ausdehnung der Luft und die Dichteunterschiede in Ozeanen und in der Atmosphäre fördern die Massenzirkulation.

Wasser spielt eine wesentliche Rolle in der Umverteilung dieser Energie. Durch den Wasserkreislauf sind die unterirdischen und oberirdischen Wassermengen mit der Oberfläche verbunden. Dabei besteht eine Vielzahl an Austauschmechanismen, die eine kontinuierliche Aufnahme und Abgabe der Energie ermöglichen. Die Sonne bringt durch die Einstrahlung das Wasser zum Verdunsten und warme Luft kann

diese Feuchtigkeit aufnehmen. Besonders über großen Flächen, wie Ozeanen, werden große Mengen latenter Energie über diesen Weg von Wasser gespeichert. Die Wasserteilchen verteilen sich in der Luft als Dampf und verbreiten sich auf das 1000-fache des bisherigen Volumens in der Atmosphäre aus. Abhängig von dem Breitengrad, kann auf der Höhe von 9 bis 18 Kilometern die kalte Luft kein Wasser mehr transportieren. Die dort gebildeten Wassertropfen und Eiskristalle kollidieren miteinander und bilden Wolken. Nach Abkühlung oder nach dem Erreichen einer kritischen Größe, fallen sie als Niederschlag aus und schließen damit den hydrologischen Kreis. (Majewski und Baldauf, 2005)

Die Charakteristik des Niederschlags hängt dabei unmittelbar von den Bedingungen bei der Energieumwandlung zwischen diesen einzelnen Prozessen ab. Langsames und großflächiges Abkühlen passiert meistens beim Aufgleiten von Luftmassen an Gebirgszügen oder an einer anderen kälteren Luftfront. Dabei beobachtet man großflächige Niederschläge mit großen Niederschlagsmengen (vgl. Abbildung 2-2, links).

Die Entstehung von lokalen Starkniederschlagsereignissen hat zwei verschiedene Mechanismen, die beide auf schnelles Aufsteigen von warmer und feuchter Luft zurückzuführen sind.

Frontaler Starkregen wird durch das Aufeinanderstoßen von warmen und kalten Luftfronten verursacht. Die warme Luftfront gleitet aufgrund von Dichteunterschieden auf und kondensiert dabei als Niederschlag. Die Dauer und Intensität solcher frontalen Starkniederschläge hängt im Wesentlichen von den relativen Geschwindigkeiten der Wolken ab, aber auch zusätzliche Hebungs- und Staueffekte durch Gebirge können die Intensivität stark beeinflussen.

Abbildung 2-2: Klassischer frontaler Regen (Feser & Sievers, 1996) (links) und konvektiver Niederschlag (Klett, 2017) (rechts)

Die zweite Form der Starkregenereignisse wird durch konvektive Prozesse verursacht und tritt verstärkt im Sommerhalbjahr auf. Durch einen schnellen Aufstieg von feuchten und warmen Luftmassen können starke lokale Niederschlagsereignisse und Gewitter entstehen (vgl. Abbildung 2-2, rechts). Die Luftteilchen werden beim Aufsteigen abgekühlt und durch starke horizontale oder vertikale Aufwinde aufgehoben. Dadurch wächst der einzelne Tropfen, bis sein Gewicht den Auftrieb übersteigt. Auf

dem Weg zum Boden verbindet sich der Tropfen mit anderen und wird dadurch noch schneller und größer, bis es zum Boden fällt. (Frank Kreienkamp et al., 2016)

Majewski und Baldauf (2005) merken an, dass solche lokalen konvektiven Ereignisse sehr schnell entstehen und wachsen oder auch schnell wieder zerfallen können.

Das gesamte Klimasystem strebt dahin, im Gleichgewicht zu stehen. Da der Wasserkreislauf ein wichtiger Ausgleichmechanismus ist, kann die Veränderung einzelner Umweltfaktoren auch Auswirkungen auf die Niederschlagsbildung haben. Ein solcher Zusammenhang besteht zum Beispiel zwischen maximaler Menge an Wasser in der Luft und der Lufttemperatur. Nach der Clausius-Clapeyron-Beziehung erhöht sich die Aufnahmekapazität der Atmosphäre mit jedem Grad Temperaturzunahme um ungefähr 7 %. Dieses Phänomen ist ein Grund dafür, warum die Niederschlagsmenge extremer Niederschläge im Sommer deutlich höher ist als im Winter (Kreienkamp et al., 2016). Aktuelle Studien prognostizieren für die Erhöhung der mittleren Temperatur, dass durchschnittlich mehr Wasser in der Atmosphäre gespeichert wird, was zur Erhöhung der Niederschlagsintensität führen wird (CSC und GDV, 2012).

Neben natürlichen Faktoren können auch anthropogene Faktoren, wie Versiegelung der Flächen, erhöhter Gehalt an Treibhausgasen in der Atmosphäre, Waldabholzung oder die Zerstörung der oberen Erdschichten, einen Einfluss auf den Wasserkreislauf und indirekt auf die Niederschlagsbildung ausüben (Schlenkhoff und Oertel, 2009).

Für die Beurteilung über die Auswirkungen der Starkniederschlagsereignisse und die Tendenzen muss zunächst die Definition von Starkregen erfolgen.

2.2 Starkregenüberflutungen

2.2.1 Definition von Starkregen

Für Starkniederschläge sind hohe Niederschlagsintensitäten bei kurzer Niederschlagsdauer charakteristisch. Die direkten Auswirkungen solcher Ereignisse können dabei regional sehr unterschiedlich sein.

Eine allgemeingültige internationale Definition gibt es für Starkregenereignisse nicht, da die charakteristischen Niederschlagsmengen sehr von lokalen Bedingungen abhängen. In der gemeinsamen Untersuchung des Climate Service Centers und des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. wird im Rahmen der Studie „Starkregenrisiko 2050“ (CSC und GDV, 2012) ausführlich „das Problem einer nicht einheitlichen Definition des Begriffs Starkregen“ thematisiert. Die Autoren stellen fest, dass sowohl in internationalem Gebrauch, wie auch im deutschsprachigen Raum zurzeit verschiedene Definitionen in Gebrauch sind (CSC und GDV, 2012).

Abhängig von der Aufgabenstellung und dem Einsatzzweck werden unterschiedliche Kriterien zur Klassifikation verwendet. So wird der Begriff Starkregen bei meteorologischen Fragenstellungen nach der Regenintensität definiert, während bei der Di-

mensionierung von Kanälen und Dämmen häufig die Wiederkehrraten verwendet werden. In der Abbildung 2-3 werden unterschiedliche Definitionsmöglichkeiten abgebildet.

Abbildung 2-3: Definitionen von Starkregen nach CSC und GDV (2012).

In der Meteorologie und in wasserwirtschaftlichen Fragestellungen wird Niederschlag durch die Niederschlagsmenge pro Zeit und Fläche bzw. die Regenintensität beschrieben. Meistens wird für den Zeitbezug eine Stunde gesetzt. Die Dynamik eines Starkregenereignisses kann dadurch nicht vollständig abgebildet werden. Zum Beispiel wird dadurch nicht deutlich, ob die Niederschlagsmenge gleichmäßig über die Stunde verteilt fällt oder ob der Niederschlag deutliche Spitzen aufweist. Goderbauer-Marchne und Sontheimer (2015) merken an, dass solche Niederschlagsspitzen maßgebend die Schadenscharakteristik im städtischen Bereich beeinflussen. Um den zeitlichen Verlauf zu beschreiben, werden kleinere Zeitintervalle wie 5, 10, 20 und 30 Minuten betrachtet. Für diese Intervalle werden die Mengen festgelegt, deren Überschreitung einen Starkniederschlag auszeichnet. Aber auch dabei stellen das Climate Service Center des Helmholtz-Zentrums (CSC) und der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) (CSC und GDV, 2012) verschiedene Angaben und Kriterien fest. So wird für die Niederschlagsdauer unter 30 Minuten oft die Wussow-Formel präferiert und für Regenereignissen über 30 Minuten die Starkregenkriterien nach Schimpf (vgl. Tabelle 2-1). Außerdem sind fragespezifische Ansätze vertreten, wie die Auswertung der 5-Monats-Perioden (CSC und GDV, 2012).

Tabelle 2-1: Übersicht von Starkregen-Schwellenwerten für Deutschland (1 mm = 1 (l/m²)) (Majewski und Baldauf, 2005).

Zeitintervall	Kriterium nach Wussow	Kriterium nach Schimpf	Starkregen nach DWD	Heftiger Starkregen nach DWD
5 min	5,0 mm	7,5 mm	5 mm	-
10 min	7,1 mm	9,1 mm	7,1 mm	-
20 min	10 mm	10,9 mm	10 mm	-
30 min	12,2 mm	12,2 mm	-	-
1 h	17,1 mm	14,7 mm	17,1	25 mm
2 h	24,0 mm	17,8 mm	-	-
6 h	42,4 mm	24,0 mm	-	35 mm
1 d	84,9 mm	35,0 mm	-	-

Der DWD definiert für die Warnmeldungen zwei Schwellenwerte für Starkregen:

- die Warnung für markantes Wetter (Regenmengen ≥ 10 mm pro 1 Std. oder ≥ 20 mm in 6 Std.) und
- die Unwetterwarnung (Regenmengen ≥ 25 mm / 1 Std. oder ≥ 35 mm / 6 Std.).

Gleichzeitig wird im DWD Lexikon der Begriff „starker Regen“ definiert, welcher einem Regen mit 10 mm in 60 Minuten oder 1,7 mm in 10 Minuten entspricht (vgl. 7,1 mm bei DWD Starkregen) (Deutscher Wetterdienst, 2017a).

Solche festen Schwellenwerte geben einen schnellen Überblick und erlauben eine einfache Klassifikation und Auswertung der Ereignisse. Auf der anderen Seite haben diese den Nachteil, dass zwangsläufig die Niederschlagsmengen in verschiedenen Regionen, Klimazonen und Höhenlagen verglichen werden, was nicht immer zu sinnvollen Bewertungen führt (CSC und GDV, 2012).

Statistische Verfahren erlauben eine lokale Betrachtung, indem aus der statistischen Verteilung der Niederschlagsmengen das Perzentil (Hundertstelwert) abgeleitet wird. Dieser statistische Wert beschreibt den letzten Wert einer sortierten Verteilung, der den entsprechenden Anteil aller Messungen übersteigt. Die Regenmenge, die dem 95. Perzentil entspricht, ist kleiner oder gleich 95 % aller gemessenen Werte. Der Median kann somit auch als das fünfzigste Perzentil betrachtet werden.

Da bei einem statistischen Ansatz oft starke regionale Unterschiede auftreten, müssen Ergebnisse immer gebietsbezogen betrachtet werden und liefern nur bedingt einen guten Vergleich zwischen verschiedenen Gebieten.

Allerdings können auch hierbei die Ergebnisse durch den gewählten Ansatz stark abweichen, da die verwendeten Zeitreihen für die Perzentile keine einheitliche (Mindest)-Länge der Aufzeichnung vorweisen müssen und sie unterscheiden sich dabei von Autor zu Autor (CSC und GDV, 2012). Ebenfalls ist nicht definiert, welches Perzentil tatsächlich einem extremen Starkregenereignis entspricht. Dabei werden die Niederschläge über dem 90. bis 99. Perzentil als Starkniederschläge klassifiziert (CSC und GDV, 2012).

Die Wiederkehrzeiten stellen eine weitere Möglichkeit der Niederschlagsklassifizierung dar, die vor allem in den Bemessungsaufgaben und politischen Entscheidungen häufig verwendet wird. Die Wiederkehrzeiten basieren ebenfalls auf historischen Aufzeichnungen, sie beziehen sich im Gegensatz zum Perzentil nicht auf die Überschreitung, sondern auf das statistische Wiederkehrintervall, das aus den bisherigen Messungen hervorgeht. Um flächendeckende Bewertungen zu erhalten, wertet der DWD die historischen Ereignisse aus und stellt sie in abgeleiteten Produkten wie dem KOSTRA-Atlas (Malitz und Ertel, 2010) zur Verfügung. Die Auswertung enthält die Starkniederschlagshöhen in Abhängigkeit von der Dauerstufe und Wiederkehrzeit.

Aber auch innerhalb der Klassifikationen gibt es Abweichungen in der Ausführung der Verfahren, was dazu führt, dass die Ergebnisse zum Teil nicht vergleichbar sind. Die Unterschiede können daran liegen, dass die Autoren sich für eine Unterscheidung zwischen den Sommer- und Wintermonaten entscheiden, die Datensätze unterschiedliche Beobachtungszeiträume haben oder der Flächenbezug bei der Betrachtung von dem Standort einzelner Stationen, einem Stadtgebiet oder einem Einzugsgebiet variiert. Einen erheblichen Einfluss auf die Ergebnisse der Bewertung hat dabei auch, ob das Niederschlagsereignis als Blockregen, oder differenzierter in seinem zeitlichen Verlauf betrachtet wird (Volker, 2017).

Im Rahmen der Studie werten CSC und GDV (2012) systematisch die wichtigen Untersuchungen der letzten Jahre aus, die Trends im Bereich Starkregen untersucht haben, und stellen dabei fest, dass die Grundlage der Abgrenzung für die Starkniederschläge in diesen Studien auf verschiedenen Ansätzen basiert (vgl. Tabelle 2-2).

Die Autoren der Studie merken an, dass solche Unstimmigkeiten in der Methodik, Definitionen und den zugrunde gelegten Schwellenwerten die Vergleichbarkeit der Ergebnisse, die Trendbildung und die Anpassungsmaßnahmen erschweren. Neben diesen Nachteilen führen diese Unstimmigkeiten zu einzelnen Missverständnissen zwischen Behörden und administrativen Verantwortlichen sowie zu Schwierigkeiten in der Interpretation der Warnungen (CSC und GDV, 2012).

Tabelle 2-2: Studien mit Trendanalysen seit 2001 und Definition, die von den Autoren verwendet wurde (CSC und GDV, 2012).

Region, Autoren, Jahr	Datensatz	Zeitraum	Verwendete Definition
Europa KARAGIANNIDIS et al. 2009	280 Stationen Tageswerte ohne Sommermonate	1958 - 2000	Ereignis: > 60 mm
Deutschland GRIESER & BECK 2002	11 Stationen 54 Stationen	1901 - 2000 1941 - 2000	Extremniederschlag > 99 % - Quantil (Tage, Menge, Intensität)
Deutschland ZOLINA et al. 2008	2.000 Stationen	1950 - 2004	95 % Quantil
Deutschland, Schweiz FREI & SCHÄR 2001	113 Stationen	1901 - 1994	Wiederkehrperioden 10/30/100/365 Tage (,moderat', ,intensiv', ,stark', ,extrem')
Rheinbecken HUNDECHA & BARDOSSY 2005	61 Stationen	1958 - 2001	Starkregen: 90 % - Quantil
Potsdam KÜRBIS et al. 2009	Tageswerte der Station Potsdam	1893 - 2005	Gekoppelter Index Intensität und Häufigkeit
Mittel- u. Ostdeutschland LUPIKASZA et al. 2011	18 Stationen	1951 - 2008	8 Indizes für Intensität u. Häufigkeit, basierend auf 90 % u. 95 % - Perzentil

Die Autoren der Studie fordern schärfere Abgrenzungen in den Definitionen und eine explizite Erwähnung der verwendeten Methoden bei der Erfassung der Verarbeitung der Messdaten und der Bildung von Prognosen (CSC und GDV, 2012).

Für den weiteren Verlauf der Arbeit wird für den Starkregen die Definition des Deutschen Wetterdienstes verwendet.

2.2.2 Abflussbildung und Grundlagen der NA-Modellbildung

Um zu wissen, ab welcher Niederschlagsmenge ein Bachlauf ausferts, müssen aus den Niederschlagswerten die Abflussmengen abgeleitet werden. Gleiche Niederschlagsmengen können dabei eine erheblich unterschiedliche Abflusscharakteristik zur Folge haben (Schlenkhoff und Oertel, 2009). Der Prozess, bei dem aus Niederschlag der Abfluss entsteht, wird als Abflussbildung bezeichnet. Die Abflussbildung setzt sich aus verschiedenen hydrologischen Prozessen zusammen, die sich auf der

Landfläche abspielen: Interzeption (Zurückhalten auf der Oberfläche, in der Vegetation etc.), Verdunstung, Infiltration (Eindringen in den Boden), Schneeschmelze und Speicherung. Zum Abfluss wird der Anteil an Niederschlagswasser, welcher weder verdunstet, noch von der Vegetation zurückgehalten oder vom Boden aufgenommen wird. Dabei können geomorphologische, klimatische und anthropogene Faktoren die Abflussbildung in dessen zeitlicher Intensitätsverteilung beeinflussen.

Diesen Zusammenhang kann man empirisch bestimmen oder mithilfe von Abflussmodellen beschreiben. Als Ergebnis solcher Modellierung erhält man die Abflusshöhe, die bei entsprechender Niederschlagsintensität zu erwarten ist. Solcher Zusammenhang kann sowohl aus physikalischen Zusammenhängen durch ein Modell beschrieben (deterministischer Ansatz) oder durch eine statistische Auswertung (stochastischer Ansatz) gewonnen werden.

Bei stochastischen Modellen wird unmittelbar aus Niederschlagsdaten der Abfluss abgeleitet. Dafür werden auf der Grundlage historischer Ereignisse die Wahrscheinlichkeitsverteilungen gebildet. Wenzel (2004) stellt fest, dass bei einem Einzugsgebiet von unter 15 km² stochastische Abflussmodelle mit hohen Unsicherheiten verbunden sind und der DVWK (1982) führt an, dass stochastische Modelle sich allgemein nicht zur Darstellung der hydrologischen Vorgänge in kleinen Einzugsgebieten eignen.

Deterministische hydrologische Modelle stellen eine mathematische Korrelation zwischen der Abflussmenge und den zugehörigen Einflussparameter dar. Sind diese Parameter bekannt, spricht man von einem detaillierten Modell, wobei wie auch bei Klimamodellen, nur ein repräsentativer Ausschnitt realer Prozessen modelliert wird, ohne das System selbst abzubilden (Ostrowski u. a., 2011).

Bei der Modellierung des Abflusses aus Niederschlag gibt es eine Vielzahl von Einflussfaktoren, die die Abflussmenge bestimmen. Darunter maßgebend sind Bodenparameter (z. B. Bodenfeuchtigkeit und Wasserkapazität des Bodens, Infiltrationskapazität des Bodens, Bodenpermeabilität, vertikales Bodenprofil), Eigenschaften des Einzugsgebiets (z. B. Größe und Form, Steigung, Rauheit der Oberflächen, Stromdichte, Flächennutzung) und weitere Faktoren wie zum Beispiel die Jahreszeit. In der Praxis können nicht alle Parameter in einem Modell vollständig berücksichtigt werden, sodass nur bestimmte maßgebende Einflussgrößen abgebildet werden. Wenn ein Niederschlag-Abfluss-Modell für das Einzugsgebiet erstellt ist, kann die Verbindung zwischen dem Niederschlag und dem Abfluss für die Bewertung der Gefahr und der möglichen Ausuferungen verwendet werden.

Im Laufe der Arbeit wird die Niederschlagsintensität als maßgebender Faktor für die Überflutungen aus Starkregenereignissen verwendet, als ein universeller disziplinenübergreifender Kennwert, welcher eine bessere Vergleichbarkeit der Produkte und Maßnahmen erlaubt.

2.2.3 Charakteristik der Starkregenüberflutungen

Ähnlich wie beim Begriff Starkniederschlag werden auch unter dem Begriff Starkregenüberflutung mehrere Phänomene verbunden. Scene (2013) unterscheidet Überschwemmungen, die durch Starkniederschläge verursacht werden nach der Ursache in vier Kategorien:

- Überschreitung der Kapazitäten der Infrastruktur (Einlaufschacht, Kanal, Damm),
- komplettes Versagen
 - natürlicher Strukturen (Erdbeben) oder
 - anthropogener Strukturen (Damm),
- oder schnelles Anschwellen von Wasser in Bachläufen.

Das Gemeinsame bei allen Formen der Überflutungen aus Starkniederschlägen für diese Kategorien formuliert Scene (2013) wie folgt:

- Die Überflutungen durch Starkregen passieren plötzlich, mit geringer Vorwarnzeit.
- Die Flutwelle bewegt sich rasch und birgt eine große Gefahr für den Menschen und ein hohes Schadenspotenzial für Sachgüter und die Infrastruktur.
- Die Ereignisse passieren auf einem kleinen Maßstab und sind in ihrer Ausprägung standortspezifisch.
- Häufig kommt es zu Schäden aus der Kombination von Überflutungen aus Starkniederschlägen und anderen Ereignissen, wie Flusshochwasser oder Schlammlawinen.
- Sie treten selten auf.

Im urbanen Raum sind zwei Überflutungsmuster aus Starkniederschlägen besonders deutlich, die sich vor allem in ihrer Strömungs- und Abfluss-Charakteristik unterscheiden (Castro et al., 2008).

Das eine Muster ist eine Folge von großen Niederschlagsmengen in relativ langen Zeiträumen, häufig auch als Platzregen bezeichnet, die zum plötzlichen Ausufer der Bachläufe führen. Nachdem die Bodensättigung erreicht ist, erhöht sich die Intensität der Abflussbildung. Abhängig von der Bemessung, kann die städtische Infrastruktur bzw. das Kanalnetz auch große Niederschlagsmengen über lange Zeit bei mäßiger Intensität effizient abtransportieren. Kleine Flüsse und Bäche haben allerdings eine geringe Aufnahmekapazität, bis sie ausufer. In solchen Fällen ist ein Monitoring der Bachläufe ein Weg, um eine (Vor-) Warnung zu ermöglichen.

Von anderer Art sind kurze und sehr intensive Regenereignisse, die in einem kleinen Einzugsgebiet zu starken, schnell abfließenden Wasserströmen führen können. Häufig wird dieses Phänomen als Sturzflut bezeichnet, wobei auch dieser Begriff mit etwas unterschiedlichen Bedeutungen belegt wird. Im deutschsprachigen Raum bezieht sich der Begriff Sturzflut auf kleinste Einzugsgebiete von 10 bis etwa 100 km²,

während im englischen Sprachraum auch schnell abfließende Hochwässer in Gewässern wie z. B. der Wupper noch als „Flash Flood“ bezeichnet werden (Schlenkhoff und Oertel, 2009).

Bei solchen Ereignissen entsteht der Schaden meistens durch die Überschreitung der Kanalnetzkapazitäten. Verschlimmert wird dieser Effekt dadurch, dass solche Abflüsse, vor allem bei Regenereignissen im Hügelland bzw. Mittelgebirge, eine hohe zerstörerische Kraft und hohe Transportkapazität haben, wodurch die Durchlässe durch Fremdkörper und Treibgut verstopft werden. So führte im Jahr 2011 in Königswinter eine von dem Abfluss mitgenommene Mülltonne dazu, dass ein sonst unauffälliger Bachdurchlass sich verstopfte und ein Gewerbegebiet überflutete (Groß, 2017). Solche Einzelfälle sind nicht vorhersagbar, der Schaden aus solchen Ereignissen kann aber durch Vorsorge gemindert werden. Im Fall von Königswinter wurde an der betroffenen Stelle ein trapezförmiger Rechen installiert, sodass das Treibgut beim Anströmen auf dem Gitter aufschwimmt, statt den Rechen zu blockieren.

Abbildung 2-4: Bacheinlauf an der Kreuzung Bahnhofstraße und Winzerstraße in Königswinter. Vor 2013 (links) und nach dem Starkregen im Jahr 2013 (mittig). Grund des Versagens war die Verstopfung des Rechens durch eine Mülltonne. Um das zukünftig zu verhindern, wurde ein trapezförmiger Rechen installiert (rechts) (Krämer et al., 2015).

2.3 Methoden und Grenzen der Vorhersagbarkeit

2.3.1 Meteorologie und Wettervorhersage

Die meisten Naturkatastrophen stehen im direkten Zusammenhang mit außergewöhnlichen Wettersituationen. Schon immer versuchte der Mensch mit ihm verfügbaren Mitteln solche Gefahren rechtzeitig zu erkennen und nach Möglichkeit einen Zeitvorsprung zu gewinnen, um sich darauf vorzubereiten.

Durch Beobachtung und die Aufzeichnung der Wetterlagen konnte man schon sehr früh feststellen, dass manche Naturphänomene bestimmten Regelmäßigkeiten unterliegen. Saisonale Ereignisse wie der Monsunregen oder die Nilschwemme waren unseren Vorfahren lange bekannt, was erlaubte, das Wohnverhalten und die Bau-

weise an solche Ereignisse anzupassen. Bis heute sieht man diese Anpassung an der traditionellen Bauweise in Ländern mit hohen Regenintensitäten und regelmäßigen Hochwasserereignissen (steile Dächer und Stelzen) (Kus, 2010) .

Mit technischem Fortschritt sind die Anforderungen an die Wettervorhersage gestiegen. Vor allem die Landwirtschaft benötigte Prognosen über mögliche Dürren und den Niederschlag. Diese Anforderungen haben die Entwicklung von Wetterprognosen gefördert, sodass viele Zusammenhänge aus der Erfahrung entstanden sind, die auch als so genannte „Bauernregeln“ bezeichnet werden.

Heute wissen wir, dass manche dieser Regeln tatsächlich auf meteorologischen Gesetzmäßigkeiten basieren. Außerdem sind uns neben saisonalen Wetterlagen auch viele großräumige Phänomene bekannt, die die Wetterlage in regelmäßigen Abständen beeinflussen. Dabei erstrecken sich die Zeithorizonte dieser Gesetzmäßigkeiten von Jahren wie bei der „Vb-Wetterlage“ und El-Nino bis zu Jahrtausenden, wie bei den Änderungen, die mit dem Sonnenzyklus zusammenhängen.

Die moderne Gesellschaft stellt sehr hohe Anforderungen an die Wettervorhersage: eine hohe räumliche und zeitliche Auflösung der Prognosedaten dient einem sicheren Betrieb der Flughäfen, der robusten Kommunikation. Eine simultane Verfügbarkeit wird für Steuer- und Warnsysteme vorausgesetzt und die nachhaltige Bewirtschaftung erfordert Prognosen weit in die Zukunft (Majewski und Baldauf, 2005). Aufgrund von hoher Wohndichte wird zunehmend in Überflutungsgebieten gebaut. Außerdem wird von der modernen Architektur und der Stadtplanung das Risiko von Starkniederschlägen und Hochwasserereignissen nicht immer im geforderten Maße mitbetrachtet, was die Stadtinfrastruktur verletzlich macht.

Die Wettervorhersage und die Unwetterwarnungen müssen somit heute als wichtiges Werkzeug für die Wirtschaft und den Bevölkerungsschutz dienen. Ein hoher Bedarf an besserer Vorhersagbarkeit, unterschiedliche Anforderungen der Nutzer und ein weltweiter Markt haben dazu geführt, dass es heute ein großes Angebot an Produkten und Methoden gibt, um den Wetterzustand zu erfassen und dessen Entwicklung zu prognostizieren.

In Deutschland wird die Grundversorgung an meteorologischen Daten durch den DWD sichergestellt. Dieser ist per Gesetz vom Bund zur Überwachung der Atmosphäre, anwendungsbezogener Forschung auf dem Gebiet der Meteorologie, Erstellung von Wettervorhersagen und Warnung der Bevölkerung vor gefährlichen Wetterereignissen verpflichtet (Majewski und Baldauf, 2005).

Für diese Zwecke besitzt der DWD ein großes Messnetz, um möglichst exakt und flächendeckend den Ist-Zustand zu erfassen (vgl. Kap. 2.3.1). Bestimmte Erkenntnisse im Bereich Starkregen können direkt aus Interpolation bestehender Satellitendaten abgeleitet werden. Dafür entwickelt der DWD die Nowcasting-Verfahren, die vor allem im Nahezeit-Bereich genaue Prognosen liefern können (vgl. Kap. 2.2.3). Für andere Auswertungen, werden vom DWD numerische Wettermodelle (NWM)

betrieben (vgl. Kap.2.2.2). In der Abbildung 2-5 sind diese Verfahren und der Prozess der Zustellung an die Kunden des DWD zusammengetragen.

Abbildung 2-5: Übersicht über die DWD Produkte und der Prozess der Zustellung (DWD, 2017b)

In der Tabelle 2-3 ist eine zusammenfassende Auswahl an DWD Produkten dargestellt, die in Bezug auf das Thema Starkniederschlagsereignisse verwendet werden und im Rahmen der Arbeit untersucht worden sind. Die Tabelle zeigt dabei die wichtigsten Methoden und Spezifikationen dieser Produkte im Überblick.

Tabelle 2-3: Methoden und Beschreibung (DWD-Hydrometeorologie, 2017b)

Art	Methode	Produkt	Beschreibung
Beobachtung	Radar	RADOLAN	<ul style="list-style-type: none"> - Aneicherung der Radardaten mit Bodenstationen - 1x1-km-Raster - bis zu 0,1 mm Auflösung - alle 30 Minuten - Zugang über FTP mit Python Script
	Satellit	Früherkennung konvektiver Ereignisse	<ul style="list-style-type: none"> - konvektive Initialisierung - Ergänzung der radarbasierten Methoden
Numerische Wettervorhersagen	Globale Modelle	ICON	<ul style="list-style-type: none"> - ICON (Icosahedral Nonhydrostatic) Modell. - 13x13 km, mit 90 Schichten - 120 Stunden Vorhersage
	Lokale Modelle	COSMO-EU	<ul style="list-style-type: none"> - Consortium for Small-scale-Modeling - 7x7 km, mit 40 Schichten - 72 Stunden Vorhersage - ICON als Randmodell
		COSMO-DE	<ul style="list-style-type: none"> - 2,8 x 2,8 km, mit 50 Schichten - 27 Stunden Vorhersage - COSMO-EU als Randmodell
		COSMO-DE-EPS	<ul style="list-style-type: none"> - „Ensemble Prediction System“ - 27 Stunden Vorhersage - 8-mal täglich - 20 Ensembles: 4 globale Modelle mit 5 Modellkonfigurationen
Processing	Nowcasting	NowCast-MIX	<ul style="list-style-type: none"> - Überwachung und Verarbeitung der Nowcasting-Produkte - 5 Minuten - fließt in NinJo und AutoWARN ein
		CellMOS	<ul style="list-style-type: none"> - alle 5 Minuten, - 1x1-km-Raster - wird in NinJo angeboten
		KONRAD	<ul style="list-style-type: none"> - automatische Erkennung, Verfolgung und Vorhersage von Gewitterzellen auf der Basis von Wetterradardaten - 1x1 km - Wird in FeWIS angeboten
	Postprocessing (NWV-Anschluss-Verfahren)	WarnMOS	<ul style="list-style-type: none"> - automatische Wahrscheinlichkeitsberechnung
		ModelMIX	<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung - Erzeugung der Wahrscheinlichkeiten von Warnereignissen
		MOSMIX	<ul style="list-style-type: none"> - statistisch optimierte Wettervorhersage

2.3.2 Beobachtung der Atmosphäre

Zu den klassischen Aufgaben meteorologischer Wetterbeobachtung zählt die Erfassung von klimarelevanten Parametern wie Temperatur, Wind und Luftfeuchtigkeit. Diese Daten werden weltweit flächendeckend über verschiedene Wege erhoben und ausgetauscht. Dafür stehen den Meteorologen die Wetterradare, Wetterschiffe, Bojen und Flugzeuge zur Verfügung, welche die Messgrößen automatisch erfassen und übertragen können. Tabelle 2-4 listet beispielhaft die Datenquellen auf, auf die der DWD für die Vorhersagen zugreifen kann.

Tabelle 2-4: Übersicht über verfügbare Datenquellen des DWD (Majewski und Baldauf, 2005)

Messeinrichtung	Anzahl weltweit	Erfasster Bereich	Wichtige Messgrößen	Messfrequenz
Landstation	11.000	Erdoberfläche, Bodennähe	Druck, Temperatur, Windgeschwindigkeit, Feuchte	Mindestens achtmal täglich
Schiff	7.000 ¹	Wasseroberfläche aller Meere, Bodennähe	Druck, Temperatur, Windgeschwindigkeit, Feuchte, Wassertemperatur (Oberfläche), Seegang	Mindestens viermal täglich
Automatische Driftboje	750	Wasseroberfläche aller Meere, Bodennähe	Druck, Temperatur, Windgeschwindigkeit, Feuchte, Wassertemperatur (Oberfläche)	6.000 Meldungen täglich weltweit
Radiosonde an Wetterballon	900	0 bis 30 km Höhe	Druck, Temperatur, Windgeschwindigkeit, Feuchte	Pro Station durchschnittlich zweimal täglich
Verkehrsflugzeuge²	3.000	0 bis 12 km Höhe, Luftstraßen	Druck, Temperatur, Windgeschwindigkeit	Im Jahr 2002 weltweit 140000 Meldungen
Wetterradar³	16	Erdoberfläche bis 12 km Höhe	Niederschlag, Wolkenbildung ⁴	Alle 5 Minuten
Geostationärer Wettersatellit	6	Zusammen 2/3 der Erdoberfläche aus 35800 km Höhe	Feuchte, Niederschlag, Windgeschwindigkeit; Höhenprofil von Temperatur und	30 min bis alle 10 Minuten
Polar umlaufender Wettersatellit⁵	5	Erdoberfläche in Streifen aus 500 bis 800 km Höhe, erfasst auch Polargebiete	Feuchte, bodennahe Temperatur; Windgeschwindigkeit über Wasser	Kontinuierlich

¹ Davon immer 40 % auf See
² Die Instrumente an Bord der Verkehrsflugzeuge übermitteln die Daten automatisch via Satellit.
³ Angaben nur für das deutschlandweite Netz des DWD.
⁴ Aus Radarecho automatisch errechnet
⁵ Nur bei einigen Satelliten

Abbildung 2-6: Das weltweite meteorologische Beobachtungssystem (Majewski und Baldauf, 2005)

Auf diese Art gewonnene Daten können entweder direkt als Rohdaten verwendet werden oder sie werden spezifisch für Kunden vom DWD aufgearbeitet. Außerdem unterscheiden sich die Messverfahren in der Messfrequenz. So entsteht aus der Wetterbeobachtung eine Vielzahl an Produkten, die sich in der zeitlichen Auflösung, den verwendeten Methoden und in der Messgenauigkeit unterscheiden.

Der DWD betreibt 131 hauptamtliche vollautomatische Wetterstationen und 51 Wetterwarten, die von Fachpersonal besetzt sind. Ergänzend dazu wird vom DWD das nebenamtliche Messnetz aus 1.700 Stationen ausgewertet, die von ehrenamtlichen Wetterbeobachtern betreut werden. Für staatliche Messungen sind normierte Vorschriften definiert, nach denen die Wetterstationen aufgestellt und gepflegt werden sollen, was die weltweite Vergleichbarkeit der Daten erlaubt.

Neben staatlichen Wetterstationen gibt es in Deutschland auch Messstationen, die von privaten Wetterdiensten oder zur privaten Verwendung errichtet werden. Trotz dichtem Messnetz stellen die Bodenmessungen nur punktuelle Messungen dar. Die Ergebnisse für einen konkreten Standort können als gewichtetes Mittel aller Stationswerte innerhalb eines vorgegebenen Radius interpoliert werden.

Räumliche Verteilung der Messwerte in sehr hohen zeitlichen Auflösung (5 Minuten) können aus Wetterradaren bzw. Niederschlagsradaren gewonnen werden. Die Radarverfahren senden Wellen im Mikrowellenbereich und empfangen den Anteil an Wellen, der durch Wassertropfen oder Eiskristalle in der Atmosphäre reflektiert wird. Aus der Intensität und zeitlichen Auflösung des Signalechos können Rückschlüsse über die Verteilung und den Wassergehalt der Wolken gemacht werden. Der Zu-

sammenhang zwischen der Reflektivität „Z“ und der entsprechenden Regenintensität „R“ kann empirisch bestimmt werden (vgl. Formel 1)

Formel 1:

$$Z = a * R^b$$

Die stationsspezifischen empirischen Faktoren „a“ und „b“ werden beim DWD aus den Niederschlagsmessern am Boden abgeleitet. Diese Messungen werden im Rahmen des Produktes RADOLAN (Radar-Online-Aneichung) mit der Niederschlagsverteilung verrechnet, um hochaufgelöste (Intensitätsauflösung - 1km² und 0,1 mm) und vergleichbar schnell verfügbare Eingangsdaten für die Anschlussprodukte (RADVOR, KONRAD, COSMO-DE) und die Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.

Lengfeld et al. (2014) listet physikalisch bedingte Einschränkungen, die die Ergebnisse der Niederschlagsradare beeinflussen auf:

- Der Radarimpuls wird über die Distanz schwächer, was dazu führt, dass die am Rand erfassten Ereignisse ohne Nachbearbeitung unterschätzt wären.
- Die Stärke des reflektierten Signals hängt vom Aggregatzustand des Wassers ab. Die Radarauswertung kann alleine nicht darüber Aussagen treffen, welcher Faktor (Aggregatzustand des Wassers oder Niederschlagsmenge) für die Stärke des reflektierten Signals maßgeblich verantwortlich ist.
- Liegen auf dem Weg der Radarstrahlen mehrere Objekte, reicht in bestimmten Fällen die restliche Energie dafür nicht aus, um weiter entfernte Objekte zu detektieren bzw. dieses Objekt wird tendenziell unterschätzt.
- Neben den Wasserpartikeln werden die Wellen auch durch andere Hindernisse und Bodenerhebungen reflektiert.

Abbildung 2-7: Einschränkungen von radarbasierten Auswertungen (Lengfeld u. a., 2014; Grafik: nach Freepik, 2017 und Madebyoliver, 2017)

Einige dieser Nachteile können durch Korrekturverfahren behoben werden. Das Problem der Unterschätzungen wird zum Teil durch sich überlappende Radarabdeckung gelöst. Dafür besitzt der DWD ein flächendeckendes Messnetz aus 17 Niederschlagsstationen, die sich teilweise überlappen. Auch die Reflexion durch statische Objekte kann durch spezielle Korrekturverfahren eliminiert werden. Tabelle 2-5 zeigt die wichtigsten Radarprodukte des DWD, die zeitliche Auflösung und deren Anwendung.

Tabelle 2-5: Auszug aus der Tabelle zu den Radardiensten des DWD und deren Anwendung (Deutscher Wetterdienst, 2016)

Zeit	Produkt	Beschreibung	Anwendung
5 min	RX	Radardaten ohne Korrektur	KONRAD CellMOS
	WX	qualitätsgeprüfte Radardaten	EuRadCom
	RO	Original Radardaten, in Niederschlagshöhen umgerechnet	Radarklima
	RZ	nach Abschattungskorrektur	Radarklima, Radarwetter
	RY	qualitätsgeprüfte Radardaten nach Abschattungskorrektur	COSMO-DE Nowcasting AutoWARN Radarklima
	RS	Radardaten, Vorhersage aus dem fünf-minütigen RZ-Produkt, auf eine Stunde aufsummiert	
60 min	RH	nach Abschattungskorrektur, in Niederschlagshöhen umgerechnet und auf eine Stunde aufsummiert	Warnwesen AutoWARN Radarklima
	RB	Voraneichung mit dem BORAMA-Verfahren	SNOW

Zeit	Produkt	Beschreibung	Anwendung
			Radarklima
	RW	gewichtete Mittelung von Differenzen- und Faktorenverfahren	HVZ Nowcasting Landwirtschaft Auswertung
	RL	nach Aneichung mit dem Merging-Verfahren a) „interim“: ohne Kontrollstationen b) „RADOLAN“: alle verfügbare Stationen als Kontrollstationen c) „RANIE“: Aneichung mit RANIE-Verfahren mit allen verfügbaren Stationen	Hochwasservorhersage- zentralen (HVZ) RADOLAN
	RU	gewichtete Mittelung von Differenzen-, Faktoren und Merging-Verfahren	HVZ
6 h bis 30 d	SQ	gewichtete Mittelung von Differenzen- und Faktorenverfahren, auf 6 Stunden aufsummiert	Warnwesen HVZ
	SH	gewichtete Mittelung von Differenzen- und Faktorenverfahren, auf 12 Stunden aufsummiert	Warnwesen HVZ
	SF	gewichtete Mittelung von Differenzen- und Faktorenverfahren, auf 24 Stunden aufsummiert	Warnwesen HVZ
	D2+D3	gewichtete Mittelung von Differenzen- und Faktorenverfahren, auf 48 (D2) oder 72 (D3) Stunden aufsummiert	Warnwesen
	W1-W4	gewichtete Mittelung von Differenzen- und Faktorenverfahren, auf 7 Tage (W1) bis 30 Tage (W4) aufsummiert	Warnwesen

Neben Beobachtungen von den Bodenstationen wird für die Niederschlagsvorhersage eine Reihe an Satellitenprodukten verwendet. Die Satellitenprodukte sind vor allem für die Gebiete unverzichtbar, wo die Wetterbeobachtung sonst nicht möglich oder sehr teuer wäre, wie zum Beispiel über den Ozeanen und Wäldern. Besonders im Bereich konvektiver Wolkenbildung können Satellitenbeobachtungen den notwendigen Zeitvorsprung vor den eigentlichen schädlichen Unwetterauswirkungen geben, während konvektive Zellen in der Entstehungsphase durch Radare kaum auffällig sind. Die damit verbundene aktive Wolkenbildung in den oberen Wolken-schichten und große Mengen an kalten Luftmassen sind durch Satelliten sehr gut beobachtbar (Lengfeld u. a., 2014).

Außerdem lassen sich die Satellitenbilder mit speziellen Berechnungsverfahren für einen kurzen Zeitabschnitt in die Zukunft extrapolieren, um damit Aussagen über die kurzfristige Wetterentwicklung treffen zu können.

Heute basieren die Kurzzeitvorhersagen bzw. Nowcasting-Vorhersagen nahezu ausschließlich auf einer raumzeitlichen Extrapolation von Daten aus der aktuellen Satellitenbeobachtung (Klose, 2016).

2.3.3 Nowcasting

Vorhersagen von Minuten bis zu wenigen Stunden in die Zukunft werden unter dem Begriff Nowcasting zusammengefasst. Im Unterschied zu den numerischen Wettervorhersagen wird dabei der Ist-Zustand der Atmosphäre extrapoliert, es werden nicht die einzelnen physikalischen Parameter berechnet. Dieser Unterschied ermöglicht im Nowcasting-Verfahren auch für zeitlich und räumlich hochaufgelösten Beobachtungsdaten eine schnelle Aktualisierungsrate der Prognosen.

Die Kombination aus Radar- bzw. Satellitendaten und Nowcasting-Methoden stellt damit zurzeit eine geeignete Möglichkeit dar, um Unwetterereignisse frühzeitig zu erkennen und deren Verlagerung zu prognostizieren (Klose, 2016).

Der DWD betreibt zurzeit drei Nowcasting-Produkte, die eine Starkregenerkennung ermöglichen können: Now-CastMIX, CellMOS und KONRAD.

KONRAD (KONventionenentwicklung in RADarprodukten) ist ein automatisches Verfahren zur Erkennung, Verfolgung und Vorhersage von Gewitterzellen. In diesem Produkt sind Informationen über die Intensität, Zugrichtung der Gewitterzellen und Warnhinweise integriert. Dieses Produkt ist für Kommunen, Ingenieurbüros und freiwillige Feuerwehren jedoch nicht zugänglich, da KONRAD und die Web-Version webKONRAD ausschließlich über das Feuerwehrinformationssystem FeWIS erhältlich sind.

CellMOS kombiniert für eine Gewittervorhersage alle fünf Minuten jeweils das aktuelle Radarbild, die Informationen aus der Blitzbeobachtung und aus dem numerischen Wettermodell ICON. Damit CellMOS ein Ereignis als Gewitter erfasst, müssen drei Kriterien erfüllt sein: eine entsprechende Radarreflektivität (größer 37 dB), eine Ausdehnung größer 9 km² und mindestens ein erfasster Blitz. Ein direkter Zugriff auf CellMOS ist nur über das meteorologische Arbeitsplatzsystem NinJo möglich. NinJo ist als Produkt aus der Kooperation zwischen dem DWD und den staatlichen Diensten der Schweiz, Dänemarks und Kanadas entstanden. Bei der Nutzung von NinJo sind erfahrenes Fachpersonal sowie erhebliche Lizenz- (nach Anfrage) und Installationskosten (laut DWD ca. 5.000 €) notwendig.

CellMOS und KONRAD werden vom DWD im zentralen Warnprodukt Now-CastMIX kombiniert, um kategorisierte Warnungen für Starkregen, Hagel und schwere Böen herauszugeben. Die Informationen aus verschiedenen Quellen werden mit einer Fuzzy-Logik verrechnet, um damit eine Warnung für die nächsten 60 Minuten zu generieren (vgl. Abbildung 2-8).

Abbildung 2-8: Erstellung von kategorischen Warnungen mit Fuzzy-Regeln. In den Parameter Starkregen fließen Nowcasting-Produkte sowie die Menge von verfügbarem Wasser aus dem numerischen Wettermodell ein (DWD, 2017).

Die Warnung vor Starkregen wird in CellMOS fast ausschließlich aus den Beobachtungen abgeleitet. Ergänzt wird die Bewertung mit Information über die Menge des verfügbaren Wassers. Solche physikalischen Parameter lassen sich nur begrenzt durch Extrapolation ableiten und werden aus numerischen Modellen entnommen.

2.3.4 Numerische Modellierung und Unsicherheiten

Um den Wetterzustand für einen Zeitpunkt zu quantifizieren, muss eine Vielzahl an physikalischen Parametern aus verschiedensten Datenquellen erfasst und bewertet werden. Dabei müssen verschiedene Messintervalle, Einheiten und Koordinatensystemen miteinander kombiniert werden. Schon Rotach (2007) beschreibt die Menge an Informationen, die auf diese Art zusammenkommen als "gewaltig" und weist darauf hin, dass diese von Menschen nicht mehr gleichzeitig bewertet werden können. Um diese Informationen zu verarbeiten und damit Aussagen über die zukünftige Entwicklung zu treffen, werden numerische Modelle verwendet. Mit der steigenden räumlichen und zeitlichen Verfeinerung der Modelle und der Zunahme der modellierten Einzelprozesse steigt der Datenbedarf und die Datenerzeugung exponentiell an.

Inness und Dorling (2012) beschreiben ein numerisches Wettermodell als ein mathematisches System, welches sich für jeden Gitterpunkt einem gesuchten Wert durch Lösung partieller Differentialgleichungen annähert. Diese Gleichungen beschreiben fundamentale physikalische Gesetzmäßigkeiten wie der Erhaltung der Masse, Impuls, Energie sowie der Zustandsgleichung idealer Gase. Der Unterschied zwischen einzelnen Modellen liegt dabei in der Detailtiefe, getroffenen Vereinfachun-

gen (z. B. konstante Entfernung von der Erdmitte, Annahme eines hydrostatischen Gleichgewichtes in der Atmosphäre oder konstanter Dichte) und in der mathematischen Beschreibung des Systems (Gärtner, Adrian und Frühwald, 2002).

Der erste Schritt vor der Modellierung ist die Beschreibung und Definition des Ist-Zustandes. Aus riesigen und inhomogenen Datensätzen muss für einen bestimmten Zeitpunkt ein dreidimensionales Bild der Atmosphäre erstellt werden. Dieses Bild gibt dem numerischen Wettermodell die Anfangsbedingungen vor, worauf aufbauend der zukünftige Zustand für mehrere Stunden oder Tage im Voraus berechnet werden kann (Majewski und Baldauf, 2005).

Die Lösung von numerischen Gleichungen durch numerische Modelle erfordert die Definition eines Raunggitters und der Zeitskala. Die Gleichungssysteme werden für einen dreidimensionalen Raum gelöst, welcher vom Erdboden bis zum oberen Modellrand reicht. Der wesentliche Parameter ist dabei die Maschenweite einer solchen Zelle – der Abstand zwischen zwei benachbarten Zellen. Je kleiner die Maschenweite ist, um so detaillierter ist die Auflösung des Modells.

Der zweite wesentliche Parameter der Modellkonfiguration ist der gewählte Zeithorizont. Eine größere Zeitskala erfordert eine größere geografische Abdeckung für die Prognoseerstellung. Während für kurzfristige Vorhersagen die lokalen Daten ausreichen können, muss eine Wettervorhersage ab einem Zeithorizont von fünf Tagen den ganzen Globus samt Ozeane abdecken (Rotach 2007). Solche Modelle werden auch als globale Modelle bezeichnet und bilden das Geschehen in einem ausgewählten Detaillierungsgrad auf der ganzen Erde ab. Trotz einer groben Auflösung, ist der Betrieb der globalen Modelle für lokale Ereignisse notwendig - zu einem können solche Modelle einen Überblick über die Entwicklung geben und zum anderen werden durch globale Modelle seitliche Randwerte für lokale Modelle vorgegeben.

Bestimmte Fragestellungen, zum Beispiel im Bereich Seegang oder Verteilung der Luftschadstoffe, können direkt mit einem ersten groben Modelloutput bearbeitet werden. Für andere Fragestellungen werden spezielle Anschlussprozesse entwickelt (vgl. Tabelle 2-3).

In Zusammenarbeit von DWD und Max-Planck-Institut für Meteorologie wurde für diese Zwecke das ICON-Modell entwickelt, das vom DWD betrieben wird. ICON steht für „Icosahedral non-hydrostatic“, wobei der Name beschreibt, dass das Modell die Erdkugel als Ikosaeder abbildet, ein Polyeder aus gleichseitigen Dreiecken (vgl. Abbildung 2-9). Nicht-hydrostatisch gibt zusätzlich an, dass das ICON-Modell, im Gegensatz zu klassischen hydrostatischen Modellen, auch den vertikalen Transport zwischen einzelnen Luftschichten abbildet, was vor allem für die Prozesse auf kleinen Skalen (z. B. Gewitterwolken) wichtig ist.

Abbildung 2-9: Das ICON Modell bildet die Erdkugel als Icosaeder. Die Ergebnisse werden als Randwerte an die lokale COSMO-EU und COSMO-DE Modelle zur Verfügung gestellt. Verändert nach DWD, 2016.

Die Ergebnisse aus der ICON-Vorhersage werden vom DWD für die Bestimmung der Randwerte der lokalen Modelle COSMO-EU (55 km Maschenweite, bis zu drei Tage in die Zukunft für Europa, den Mittelmeerraum, Nordafrika und den Nordatlantik) und COSMO-DE (14 km und bis zu 48 Stunden in die Zukunft für Deutschland und die Nachbarländer) verwendet.

Nicht alle Prozesse in der Atmosphäre können gleich gut abgebildet werden. Die Anwendung mathematischer Modelle auf die Wettervorhersage unterliegt einer Reihe von Einschränkungen für die Vorhersage der Atmosphäre. Es ist weder eine exakte Vorhersage der Werte möglich, noch kann man genau sagen, ab welchem Zeitpunkt die Vorhersage komplett die Gültigkeit verliert und divergiert (Inness und Dorling, 2012).

Inness und Dorling (2012) verdeutlichen diese Problematik mit einem Beispiel: so kann eine Vorhersage für eine Ortschaft im Nahen Osten ziemlich genau die Wetterentwicklung im Juli für die nächsten zehn Tagen beschreiben, da die Wetterlage sehr stabil ist und nur gering variiert. Die Tagesvorhersage für Island im November kann hingegen sehr falsch liegen, da der Einfluss des Nordatlantiks durch Modelle kaum berechenbar ist. Diese großen Abweichungen liegen teilweise in den physikalischen

Gesetzmäßigkeiten begründet. Ed Lorenz hatte bereits 1963 in seiner Arbeit über nicht lineare Strömungen demonstriert, dass schon kleine Änderungen in der Atmosphäre bei dem Ausgangszustand für numerische Modelle große Unterschiede in der weiteren Entwicklung zur Folge haben (Lorenz, 1963). Eine der Schlussfolgerungen daraus ist, dass bereits kleinräumige Verwirbelungen einen Einfluss auf großräumige Wettersysteme haben können. Das sogenannte „deterministischen Chaos“ führt bei Prognosen dazu, dass man „die exakte Prognose“ nicht bestimmen kann und die Abweichungsfehler mit der Zeit wachsen (Inness und Dorling, 2012). Die Abbildung 2-10 zeigt eine typische Divergenz in den Modellen, die die Entwicklung des Luftdruckes prognostizieren. Dabei wurden die Anfangsbedingungen leicht variiert (vgl. Abbildung 2-10).

Bei der Modellierung spricht man dabei von Unsicherheiten. Eine der Möglichkeiten, mit diesen Unsicherheiten umzugehen, ist die Berechnung von mehreren Prognosen mit leicht veränderten Anfangsbedingungen und die Analyse der Unterschiede. Solche Vorhersagen werden als Ensemble-Vorhersagen bezeichnet und werden in probabilistischen Vorhersageprodukten angeboten.

Abbildung 2-10: Ensemble Vorhersage für Luftdruckgebiete aus den numerischen Modellen GFS und NCEP für den Zeitraum von einem bis neun Tagen. Verändert nach Wetterzentrale, 2017.

Während eine deterministische Prognose einem definierten Zeitraum eine konkrete feste Niederschlagsmenge zuweist, zeigt eine probabilistische Prognose zusätzlich die Wahrscheinlichkeit an, mit der eine bestimmte Ausprägung des Ereignisses auftreten könnte (innerhalb des Tages ist mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 % ein Niederschlag von mehr als 150 mm zu erwarten). Indirekt kann dadurch auch die Vertrauenswürdigkeit der Ergebnisse bewertet werden (Murphy, 1993). Wenn mehrere verschiedene Prognosemodelle für einen bestimmten Zeitpunkt in einem Wert gut übereinstimmen (vgl. Abbildung 12), kann man erwarten, dass das Niederschlagsereignis relativ zuverlässig vorhergesagt werden kann (man spricht davon, dass das Vertrauen in die Prognose hoch ist). Im anderen Fall, wenn die Ergebnisse der Simulationsläufe weit auseinander liegen, ist die Vorhersagbarkeit gering, das Eintreten der einzelnen Szenarien ist aber gleich wahrscheinlich (Rotach, 2007). Wie die Abbildung 2-12 zeigt, hängt das Vertrauen in die Vorhersage nicht unmittelbar mit dem Vorhersagezeitraum zusammen. Inness und Dorling (2012) merken dabei an, dass keine Möglichkeit besteht, im Voraus zu erfahren, welche bzw. ob überhaupt eine der Prognosen die korrektere ist, und es nicht ausgeschlossen ist, dass die Atmosphäre sich so entwickelt, wie keine der Vorhersagen es prognostizierte.

Abbildung 2-11: Beispiel für eine probabilistische Vorhersage mit geringem (a) und hohem Vertrauen (b) in die Prognose. Welche und ob überhaupt eine der Prognosen die richtige ist, kann nicht im Voraus bestimmt werden. Verändert nach BMU und energy&meteosystems GmbH, 2013.

Kox und Thieken (2016) stellen fest, dass obwohl es bereits große Fortschritte bei der Entwicklung von probabilistischen Prognosen von Unwetterereignissen gibt, die herausgegebenen Wetterwarnungen meist deterministisch sind.

Der Grund dafür kann zum einen in den Gewohnheiten und Erwartungen der Nutzer von Unwetterwarnungen und Prognosen (zum Beispiel Rettungskräfte) liegen und zum anderen werden die Unsicherheiten in der Prognose auf der Ebene der institutionellen Regelungen (z. B. in den Einsatzplänen) nicht betrachtet (Kox und Thieken, 2016).

Allerdings können solche meteorologischen Unsicherheiten in Bezug auf die Lage, den Zeitpunkt und das Ausmaß des Unwetters nicht vermieden werden. Prognosen für Umweltrisiken sind in der Regel eng mit Entscheidungsprozessen verknüpft, die eine eindeutige Entscheidung erfordern (Kox und Thieken, 2016). Obwohl deterministische Prognosen eine scheinbare „Planungssicherheit“ suggerieren, hat die Verwendung von probabilistischen Vorhersagen mehrere Vorteile, die die Verwendung solcher Modelle trotz zusätzlichem Bedarf an Fachkenntnissen rechtfertigt. Rotach (2007) fasst die Vorteile der Nutzung probabilistischer Produkte wie folgt zusammen:

- Ensemble-Vorhersagen können bei Katastrophenfällen wertvolle Informationen darüber liefern, ob das Ereignis klar zeitlich und örtlich eingegrenzt ist oder ob man weitere Gebiete bzw. Zeiträume in Betracht ziehen muss.
- Probabilistische Prognosen geben neben der Vorhersage selber auch Auskunft über die Zuverlässigkeit der Informationen
- Mithilfe der Ensemble-Vorhersage lassen sich Prognosen über längere Zeiträume erstellen, was mehr Möglichkeiten für entsprechende Vorbereitung erlaubt.
- Die Entscheidungen, Warnungen und Maßnahmen können neben der eigentlichen Messwertüberschreitung auch von der dazugehörigen Vertrauenswürdigkeit der Prognose abgeleitet werden. So können regulierende Maßnahmen, zum Beispiel die Drosselöffnung bei einem Hochwasserrückhaltebecken, bereits bei einer 60-%-Wahrscheinlichkeit der Überschreitung des Grenzwertes erfolgen, während die Evakuierungsmaßnahmen erst nach einer 90-%-Überschreitung angekündigt würden.
- Die Angaben zur Eintrittswahrscheinlichkeit können auch an die nachgelagerten Systeme weitergegeben werden. So können wahrscheinkeitsbasierte meteorologische Modelle gekoppelt mit hydrologischen eine Spanne an erwarteten Abflüssen angeben, die aus den kombinierten Unsicherheiten mehrerer Systeme abgeleitet ist.

Ein Beispiel für ein probabilistisches Ensemble-Produkt auf dem deutschen Markt ist das COSMO-DE-EPS (Ensemble Prediction System) des DWDs. Die Prognose wird alle drei Stunden neu aus 20 Teilprognosen (Members) generiert, die durch eine Kombination aus vier verschiedenen globalen Wettermodellen (IFS, GME, GFS, GSM) und Variationen in fünf modellphysikalischen Grundparametern entstehen. Als

Ergebnis dieser Berechnung entstehen neben den physikalischen Parametern auch die Wahrscheinlichkeiten, aus der die Genauigkeit der Prognose bewertet werden kann (vgl. Abbildung 2-12).

Das System ist ein Teil von dem Gesamtwarnsystem des DWDs und wird für die Energiegewinnung aus Photovoltaik und Windenergie verwendet. Es ist über das meteorologische Arbeitsplatzsystem NinJo erhältlich (Theis, Gebhardt und Ben Bouallegue, 2015).

Abbildung 2-12: Probabilistische Vorhersage aus COSMO-DE-EPS (Theis, Gebhardt und Ben Bouallegue 2015)

Rotach (2007) sieht in den probabilistischen Vorhersagen für den Anwender einen Gewinn und eine Herausforderung zugleich. Die Vermittlung des Fachwissens und die Ausbildung sind hier von großer Bedeutung, da eine einfache Zuordnung von Messwerten und Maßnahmen (zum Beispiel mit einem Ampelsystem) nicht immer genügt und zusätzlich das Prozessverständnis notwendig ist. Rotach (2007) fordert, dass im Bereich „Warnsysteme“ auch die Entscheidungsträger es lernen müssen, „die probabilistische Sprache zu verstehen und zu sprechen“ (Rotach, 2007, s. 22).

3 TECHNISCHE ASPEKTE DER MACHBARKEIT

3.1 Technische Komponenten eines lokalen Frühwarnsystems

Das Phänomen Starkregen zeichnet sich durch eine schlechte Vorhersagbarkeit, kurze Vorwarnzeiten und hohe Schadenpotenziale aus, was die technischen Anforderungen an entsprechende Funktionalitäten der Warnsysteme hoch setzt. Die weltweiten Lösungsansätze auf diese Herausforderungen variieren von einfachen Auskunftssystemen, die von Freiwilligen auf kommunaler Ebene betrieben werden, bis hin zu hochtechnischen (inter-) nationalen Produkten, wie das METEOALARM System der europäischen Staaten oder das „Global Disaster Alert & Coordination System“ (GDACS) der Vereinten Nationen und der Europäischen Kommission.

Für die Systemausführung existieren bei der Datenerfassung, Übertragung, Verarbeitung und Warnung viele Optionen, auf die auch lokale System zugreifen können. Moderne technische Standards erlauben dabei eine Anbindung an eine globale Infrastruktur und Ressourcen, und können dadurch moderne Frühwarnsysteme sehr kosteneffizient machen (Ancona u. a., 2015).

Cowan et al. (2014) halten bei dem Entwurf eines lokalen Frühwarnsystems sowohl einen Bottom-Up-Ansatz (welche Daten habe ich und was kann ich daraus ableiten), wie auch den Top-Down-Ansatz (welche Personen sollen wie gewarnt werden und wie kann ich das erreichen) für möglich.

Der Bottom-Up-Ansatz fängt mit einer Bestandaufnahme für das Gebiet an, wobei die Verfügbarkeit und Qualität der vorliegenden Daten untersucht wird (vgl. Kapitel 3.2). Es muss entschieden werden, welche Parameter im System erfasst bzw. verarbeitet werden (zum Beispiel Niederschlag und Pegelstand), welche Quellen stehen zur Verfügung und in welcher Form und Qualität werden diese aufgezeichnet. Sind die Parameter festgelegt, sollte analysiert werden, wie die Daten effizient erfasst und übertragen werden können (vgl. Kapitel 3.3). Das BBK (2015) empfiehlt dabei die Infrastruktur so auszuführen, dass einerseits Redundanzen vermieden werden, und andererseits die Ausfallsicherheit der kritischen Infrastruktur möglichst sichergestellt ist. Um Warnungen zu generieren, müssen die Daten, die auf diesem Weg zusammenkommen verarbeitet, und mit vordefinierten Warnkriterien verglichen werden (vgl. Kapitel 3.4). Für diesen Schritt ist eine Software für die Datenanalyse und Prognosebildung notwendig sowie ggf. Fachpersonal für die Softwarewartung und die Auswertung der Ergebnisse. Nicht weniger wichtig ist die Struktur und Organisation der Alarmierung und Warnung (Kapitel 3.5). So muss entschieden werden, wer der richtige Adressat der Warnung ist, welche Kanäle für die Warnung existieren und ob entsprechende Ausfallsicherheiten gewährleistet werden können.

Mögliche Dimensionen eines lokalen Frühwarnsystems sind in der Abbildung 3-1 zusammengefasst.

Abbildung 3-1: Übersicht über mögliche Dimensionen eines Frühwarnsystems (Grafik: Freepik, 2017 und Madebyoliver, 2017)

Ein solches System kann sowohl eigenständig, unabhängig von anderen Systemen funktionieren (Stand-Alone-System), als auch als Teil eines größeren Netzwerkes sein. Im Folgenden werden diese Elemente im Einzelnen betrachtet.

3.2 Datenquellen

Ein Warnsystem kann alle Informationen verwenden, die für die Lokalisierung, Interpretation und Auswertung der Unwetterereignisse hilfreich sein könnten. Die Datenverfügbarkeit und Datendichte in gefährdeten Regionen spielen dabei eine zentrale Rolle. Wenn die Datenverfügbarkeit im Untersuchungsgebiet bereits hoch ist, dann besteht die technische Seite im Wesentlichen in der Verknüpfung und Auswertung dieser Daten (Goderbauer-Marchne und Sontheimer, 2015). Mögliche Quellen können die Niederschlags-, Wasserstands- und Überflutungsmessungen, Auswertungen der Radar- und Satelliten-Beobachtungen, die Nutzung von Wettervorhersagen sowie die Integration von externen Warnquellen (z. B. der Feuerwehr oder des DWDs) sein.

Die weltweit verbreitete Eingangsquelle für Hochwasserwarnsysteme ist das Ablesen des Wasserstands eines nahegelegenen Gewässers. In den meisten Fällen wird der Wasserstand von einer Pegellatte abgelesen, die den Wasserstand lokal über dem Pegel-Nullpunkt angibt. Ist dessen absolute Höhenkote bekannt, kann der Wasserspiegel in die Höhe über NHN umgerechnet werden. Dieser Bezug erlaubt eine gute gewässerübergreifende Vergleichbarkeit der Wasserstände. Wird der Pegel als Bezugspegel für eine unter- oder oberhalb liegende Gewässerstrecke verwendet, können kritische Höhen (z. B. des Schadensbeginns) auf den Wasserstand am Pegel

bezogen werden. Ein Beispiel ist Köln, wo alle relevanten Wasserstände und Hochwasser-Warnlevel am Rhein auf den Kölner Pegel bezogen sind.

Kontinuierlich beobachtete Pegelanlagen sind üblicherweise mit einer elektronischen Datenerfassung und Datensicherung ausgestattet. Diese Daten können sowohl automatisch übertragen, als auch erst nach Bedarf ausgelesen werden. Die meisten modernen Funklogger unterstützen die kostengünstige GPRS-Übertragung (General Packet Radio Service) der Messwerte auf den vorgegebenen Server. GPRS ist ein paketerorientierter Funkdienst (Verbindung und Kosten nur bei tatsächlichen Übertragung) der auf dem GSM-Mobilfunknetz (als 2G bekannt) aufgebaut ist, und eine sichere und flächendeckende Abdeckung anbietet (Schraml, 2010).

Im Bereich Frühwarnung bekommt die automatische Erfassung eine weitere Bedeutung; sie wird eingesetzt, wenn es sich um weite Entfernungen, hohe Personalkosten oder hohe Messfrequenzen handelt. Dabei gibt es eine Vielzahl an technischen Methoden (zum Beispiel die Messung mit einer Drucksonde oder mit Ultraschall), die nach Bedarf eine zentimetergenaue Bestimmung des Wasserstandes erlauben.

Abbildung 3-2: Automatische Pegelerfassung in einer einfachen autonomen Ausführung (Hill, Verjee und Barrett 2010)

Um eine kritische Situation erkennen zu können, bevor der Hochwasserabfluss entstanden ist, sind Informationen über die gefallenen Niederschlagsmengen und die Niederschlagsintensität erforderlich. Neben der direkten Verwendung werden Niederschlagsaufzeichnungen zur Kalibrierung von Radarmessungen und Satellitenbilder, sowie zur Aneicherung der Vorhersagemodelle verwendet oder direkt mit den Informations- und Warnsystemen verknüpft. Die Standardmethode der Niederschlagsmessung in Deutschland ist die Messung mit den Regenmessern, die üblicherweise täglich abgelesen werden müssen (Klose, 2016) Die analoge Version besteht aus einem Trichter mit einer ablesbaren Skala, meistens mit einer trichterförmigen Auffangfläche für den Niederschlag. Eine modifizierte Form des Regenmessers ist der Pluviograph. Während die Messung mit einem Sammelbehälter nur

Informationen über die Menge des Niederschlags gibt, erlaubt ein Regenschreiber Rückschlüsse auf die zeitliche Verteilung des Niederschlags bzw. auf die Regenintensität. Die einfache konstruktive Lösung mit einem Schwimmer erlaubt ohne zusätzliche Energiezufuhr eine kontinuierliche Aufzeichnung der gefallen Niederschlagsmengen. Moderne Ultraschall- und Laser-Sensoren erlauben zusätzlich die automatische Erfassung der wichtigsten meteorologischen Parameter, wie die Niederschlagsart, die Partikelgröße, die meteorologische Sichtweite und die Radarreflektivität.

Bei seltenen Unwetterereignissen wie Starkregen sind neben zeitnahen Auskünften über die Niederschlagsmenge und die Niederschlagintensität auch günstige Anschaffungs- und Unterhaltungskosten von Bedeutung.

Neben der Tendenz zu einer besseren Auflösung und höheren Kosten gibt es auch eine parallele Entwicklung zu erschwinglichen und wartungsarmen Lösungen. Das wird dadurch ermöglicht, dass die Messinstrumente selber mit dem Internet verbunden sind, um die Messgrößen und den technischen Zustand zu melden oder mit anderen technischen Einrichtungen zu kommunizieren. Dieser Ansatz wird mit den Begriffen Internet of Things (IoT) und Machine-to-Machine (M2M) bezeichnet. Internationale Projekte in diesem Bereich zeigen, dass durch kompakte und unterhaltungsarme Bauweisen die Kosten erheblich gesenkt werden können, was eine Erweiterung und Verdichtung von Messnetzen erlaubt (Rathore u. a., 2016).

Rathore et al. (2016) bezeichnet die Integration von IoT im Bereich Wasserwirtschaft und Hochwasserschutz als wichtigen Bestandteil der Smart Cities. Ancona et al (2015) untersuchen die Anwendbarkeit dieses Ansatzes auf den Bereich Starkregen und stellen fest, dass die Starkregenwarnsysteme ein dichtes, schnellreagierendes Netzwerk an Messeinrichtungen benötigen und dass der IoT- bzw. M2M-Ansatz eine Lösung für die damit verbundenen Herausforderungen anbieten kann (große Menge an Sensoren, robuste und schnelle Kommunikation und Zuverlässigkeit).

Flächendeckende Informationen können über Radar- und Satelliten-Produkten gewonnen werden. Die Auswertung dieser Informationen erfordert teilweise komplexe Aufarbeitung und Fachpersonal zur Interpretation der Ergebnisse. Aus diesem Grund werden die Satellitenbilder meistens in großen Warnsystemen verwendet, die sich in Deutschland auf die Berufsfeuerwehr der Landkreise und die Rettungskräfte beschränken. Die Deutschen Feuerwehren und Rettungsdienste haben einen Zugang zu ausgewählten Radar- und Satelliten-Produkten über das meteorologische Datenverarbeitungs- und Visualisierungssystem NinJo oder das Wetterinformationssystem für den Katastrophenschutz FeWIS.

Bestimmte Radarprodukte des DWDs sind einzeln erhältlich und können an die Routineverfahren der Warnprodukte angeschlossen werden. Dazu zählen auch die angeeichten Radardaten des RADOLAN-Komposits, die auf einem öffentlich zugänglichen FTP-Order bereitgestellt werden (abrufbar unter ftp://ftp-cdc.dwd.de/pub/CDC/grids_germany/hourly/radolan/). Die Daten können anschließend mit Produkten des

DWDs wie KONRAD, speziellen Softwareprodukten wie FEWS oder zum Beispiel mit der Python-Bibliothek ‚wradlib‘ visualisiert werden (vgl. Kapitel 3.4).

Darüber hinaus bietet der DWD nach einer Anmeldung einen Zugang zu ausgewählten WaWiS (Wasserwirtschafts-Wetter-Informationssystem) an die Behörden, die im Bereich Katastrophenschutz tätig sind. Über den Zugang zu WaWiS erhält man den Zugriff auf folgende Produkte (DWD WaWiS, 2017):

- Warnungen
- Messdaten (Niederschlag)
- Radarstatus
- Radarprodukte
- Radaranalysen
- Radarvorhersagen
- SNOW-Ergebnisfelder
- ICON-Vorhersagen (Niederschlag / Temperatur)
- ICON-EU-Nest-Vorhersagen (Niederschlag / Temperatur)
- COSMO-DE-Vorhersagen (Niederschlag / Temperatur)
- PEPS-Wahrscheinlichkeiten (Niederschlag / Schnee)
- COSMO-LEPS-Wahrscheinlichkeiten (Niederschlag)

Ob kommunale Frühwarnsysteme ebenfalls auf diese Produkte zugreifen können und in welcher Messfrequenz die Daten vorliegen ist zu prüfen.

Neben einem aktiven Monitoring können auch andere Quellen und Produkte, wie zum Beispiel statistische Auswertungen, eine wichtige ergänzende Informationsquelle darstellen. Mithilfe von topologischen und statistischen Auswertungen können Gebiete bestimmt werden, die nach einem Starkniederschlagsereignis als besonders gefährdet einzustufen sind. Solche Produkte wie „ZÜRS Geo“ (Zonierungssystem für Überschwemmungsrisiko und Einschätzung von Umweltrisiken) sind aufwändig zu erstellen und zu pflegen und werden zurzeit in kommerziellen Produkten im Bereich Versicherungswirtschaft und der Finanz- und Immobilienbranche angeboten. Ein ähnliches Produkt von DLR „EOC: Risiko Starkregen“ wird zurzeit probeweise für die zuständigen Behörden freigegeben. Das Pilotprojekt wird in Bayern getestet und kann bald Teil der Eigenvorsorge und Gefährdungsabschätzung für die Kommunen werden (DLR, 2015).

Auch externe Warnungen von anderen Systemen lassen sich durch entsprechende Schnittstellen in die lokalen Frühwarnsysteme integrieren. Der DWD stellt dafür die Warnungen auch in einem „Rohformat“ zur Verfügung, die von Fremdsystemen ausgelesen, verarbeitet und visualisiert werden können. Die Daten werden im JSON-Format frei zur Verfügung gestellt, einem kompakten Datenformat zum Austausch von Daten zwischen verschiedenen Anwendungen, welches fast von jeder Programmiersprache unterstützt wird (abrufbar unter <http://www.dwd.de/DWD/warnungen/warnapp/json/warnings.json>). Die Warnungen

für Städte, Kreise und Gemeinden können dann über zugeordnete IDs (zum Beispiel 105382000 und 905000009 für den Rhein-Sieg-Kreis) abgerufen werden, welche der Übersicht des DWDs entnommen werden können (abrufbar unter https://www.dwd.de/DE/leistungen/gds/help/warnungen/warnings_codes_pdf).

3.3 Datenerfassung und Übertragung

Die Frage der Datenerfassung und Übertragung spielt vor allem im Bereich der Frühwarnung eine große Rolle, da manche konventionellen Systeme eine ausreichende Vorwarnzeit nicht ermöglichen können.

Hill et al. (2010) unterscheidet lokale Frühwarnsysteme nach dem Prinzip der Datenerhebung grundsätzlich in manuell und automatisch betriebene.

Die manuellen Frühwarnsysteme erlauben eine lokale Gebietswarnung mit einfachsten technischen Mitteln. Weltweit werden die meisten Warnsysteme manuell betrieben und sie sind aus Eigeninitiative entstanden (Goderbauer-Marchne und Sontheimer, 2015). Diese Systeme sind in der einfachsten Form kostengünstig und einfach zu betreiben. In vielen Ländern bauen solche Systeme auf Freiwillige, die einfache Methoden der Abfluss- und Regenmessung anwenden. Die Ergebnisse der Messungen werden telefonisch oder per SMS an die Zentrale weitergegeben, wo die Daten ausgewertet werden.

Die Qualität solcher Systeme hängt maßgebend von der Dichte der Messungen sowie der Meldefrequenz, die zwischen dem Beobachter und der Zentrale vereinbart werden, ab. Der Nachteil solcher Methoden besteht in einer schlechten zeitlichen und räumlichen Auflösung. Außerdem sind solche Systeme in extremen Wettersituationen nicht zuverlässig bzw. sie stellen eine Gefahr für die Mitarbeiter dar, die die Daten während eines Ereignisses vor Ort erfassen.

Für eine höhere zeitliche Auflösung und höhere Vorwarnzeiten sind automatische Systeme notwendig. Die Verbreitung solcher automatischen Systeme wurde durch die technische Entwicklung sowie sinkende Kosten für Mikrocomputer stark begünstigt (Ancona u. a., 2015). Im Folgenden wird jeweils ein Beispiel für ein lokales, interkommunales und nationales Frühwarnsystem vorgestellt.

In der einfachsten Form kann ein automatisches lokales Frühwarnsystem aus einem akustischen Überflutungsmelder bestehen. Solche einfachen Warnsysteme können sich aus einem Sensor, einem Transmitter und einem Empfangsgerät bzw. einem Receiver zusammensetzen. Die Receiver können so konfiguriert werden, dass die Hochwassermeldungen direkt mit einer Sirene verknüpft sind oder dass die Warnung an die lokalen Behörden weitergeleitet wird. Bei vorhandener Infrastruktur und organisatorischen Regelungen, kann die Warnung auch direkt an die potenziell betroffenen Bürger gesendet werden.

Abbildung 3-3: Beispiel für ein einfaches Transmitter - Receiver System in Himalaya. Die Gesamtkosten für ein solches System liegen unter 3.000 Euro. UNFCCC und momentum4change (2017)

Mehrere solcher Sensoren können zu einem Sensornetzwerk verbunden werden, welches sich über mehrere administrative Einheiten erstrecken kann. Vorteilhaft bei diesem Schritt ist die Einhaltung technischer Standards, um einheitliche Kommunikationskanäle zwischen den einzelnen Elementen zu erhalten. Ein erfolgreiches Beispiel für eine solche Vernetzung ist das Projekt der USA „ALERT“ (Automated Local Evaluation in Real Time), welches bereits 1970 entwickelt worden ist. Ziel der Entwicklung war ein System, welches einzelnen Gemeinden erlaubt, sich gegen Sturzfluten zu schützen. Aufgrund der einheitlichen Funktionsweise konnte das ALERT-System bereits Ende der 1970er Jahre in das Nachfolgesystem IFLOWS integriert werden, welches einzelne ALERT-Systeme innerhalb der USA in einem Netzwerk verbindet. Die Systeme ALERT und IFLOWS sind noch heute ein Teil des Flutwarnungssystems der USA (vgl. Abbildung 3-8).(Hill, Verjee und Barrett, 2010)

Vorteil dieser Messnetzwerke sind eine bessere Abdeckung, eine höhere Wahrscheinlichkeit der Erfassung und die Teilung der Infrastruktur- und Unterhaltungskosten. Das BBK (2015) empfiehlt aus Sicherheitsgründen, solche Sensornetzwerke dezentral zu gestalten, damit kritische Daten über mehrere Netzwerke und Kommunikationswege gesammelt werden. Abbildung 3-4 zeigt einen idealisierten Aufbau eines interkommunalen Sensornetzwerkes zum Überflutungsschutz.

Abbildung 3-4: Idealisierter Aufbau eines lokalen interkommunalen Frühwarnsystems. Verändert (Roy, Gupta und Goswami, 2012)

Im Bereich der Frühwarnung spielt die Frage der Datenübertragung und Datenverarbeitung eine zentrale Rolle. Klassische Produkte im Bereich der Wasserwirtschaft werden häufig auf einer zentralisierten Datenbankinfrastruktur aufgebaut. Der Weg von der Datenerfassung bis zum Endnutzer passiert mehrere Prozesse, die durch die Notwendigkeit der Datenhaltung und des Datenimports bedingt sind und auch Sicherheitsaspekte berücksichtigen (Vgl. Abbildung 3-5).

Abbildung 3-5: Idealisierte Darstellung einer Anwendung, basierend auf einer zentralisierten Architektur und einer relationalen Datenbank. Eigene Darstellung.

Während für wasserwirtschaftliche Fragestellungen solche Systeme meistens optimal geeignet sind (Verarbeitung großer Datensätze, Datenhaltung über längere Zeiträume, Nutzerprofile und Nutzungsrechte für den Zugriff auf die Datenbank, Abgleich der erfassten Daten mit Normen und Grenzwerten), stellt ein operationelles System für Frühwarnsysteme andere Anforderungen, die ausführlicher im Kapitel 5.3 diskutiert werden.

3.4 Datenverarbeitung

Sind die Daten erfasst und übertragen, ist zu entscheiden, wie die erfassten Informationen verarbeitet werden und wie die Warnung generiert wird. Dafür können spezifische Warnkriterien bestimmt oder abgeschätzt werden. Unmittelbar davor müssen mehrere technische Vorbereitungsschritte erfolgen, wie die Homogenisierung der Daten und Zeitreihen, das Herausrechnen der Fehler, die Zwischensicherung der Daten und die Plausibilitätsanalyse, die bei großen Messnetzen zu erheblichem Aufwand führen können.

Die Verarbeitung dieser Daten kann zum Beispiel mit Produkten des DWDs (KONRAD, FeWIS und NinJo) erfolgen. Da diese Produkte aber nicht öffentlich verfügbar sind oder teuer und fachlich anspruchsvoll sind (vgl. Kapitel 2.3.3), bestehen auf dem Markt Alternativen. So können die Rohdaten der Satellitenbilder direkt über die Python basierte Programmierbibliothek *wradlib* visualisiert werden, um damit eigene Anwendungen zu entwerfen. Die Open Source verfügbare Bibliothek *wradlib* wurde dazu entwickelt, um mit vergleichbar geringem Aufwand Radarbilder zu visualisieren und auszuwerten (Heistermann, Jacobi und Pfaff, 2013). Die Abbildung 3-6 zeigt das

Ergebnis aus der Visualisierung des RADOLAN RW Produktes, welches mit *wradlib* erstellt wurde.

Abbildung 3-6: Ergebnis der Visualisierung von RADOLAN RW mit der Python Bibliothek *wradlib* (Heistermann, Jacobi und Pfaff, 2013)

Darüber hinaus gibt es auch etablierte Softwareprodukte, die im Bereich Hochwasser eingesetzt werden. Eins der bekanntesten ist das Delft-FEWS (Flood Early Warning System), welches vom niederländischen Forschungs- und Beratungsinstitut Deltares entwickelt wird.

FEWS erlaubt den Abruf, die Integration und Bearbeitung von großen inhomogenen Datenmengen und bietet Importmöglichkeiten für externe Datenprodukte (Radardaten, Pegeldaten, numerische Wettervorhersagen), Softwareplattformen und Datenbanken. Der Aufbau von Delft-FEWS erlaubt die Integration von bereits vorhandenen hydrologischen Modellen, die in Delft-FEWS für Prognoseerstellung und Szenarien verwendet werden können (vgl. Abbildung 3-7). In NRW wurde das System von der Firma Hydrotec für die fünf Wasserverbänden (Emschergenossenschaft / Lippeverband, Ruhrverband, Wupperverband und Wasserverband Eifel-Rur) für die Abfluss-

vorhersage implementiert. Darüber hinaus findet das System weltweit Anwendung im Hochwasserschutz, bei hydrologischen Prognosen (Werner et al., 2013), für die Binnenschifffahrt (Dhondia et al., 2014) sowie bei der Beobachtung von Pegel­daten im Nahezeitbereich (de Rooij und van Heeringen, 2013).

Abbildung 3-7: Nutzeransicht auf den Client von FEWS System. Bildschirmaufnahme.

Nationale Systeme bedienen eine große Menge an Kunden mit verschiedenen Interessen und müssen dafür große Systeme mit vielen Subsystemen verbinden. Aus diesem Grund ist der Aufbau nationaler Systeme häufig sehr komplex. Ein Beispiel für ein gutfunktionierendes Frühwarnsystem für Sturzfluten auf nationaler Ebene ist das Early Warning System (EWS) der USA. EWS ist modular aufgebaut und verbindet Subsysteme, die unabhängig voneinander funktionieren können (vgl. Abbildung 3-8). So können lokale Behörden direkt auf die Messdaten der nächstgelegenen ALERT-Systeme zugreifen oder diese erst nach der Verarbeitung durch den Nationalen Wetterdienst und das Flash Flood Monitoring Programm empfangen.

Abbildung 3-8: Aufbau der nationalen Warnsystems (Hill, Verjee und Barrett, 2010)

3.5 Warnung

Nach der Überschreitung der festgelegten Grenzwerte der Warnkriterien muss die Information an die zuständigen Personen und die Öffentlichkeit weitergeleitet werden. Held (2000) merkt an, dass mehrere Aspekte mit dem Begriff „Warnung“ bezeichnet werden, obwohl darunter unterschiedliche Kernfunktionen eines Frühwarnsystems gemeint sind:

- **Alarmierung:**
Signal, das akustisch oder optisch Aufmerksamkeit erzwingt. Hat eine „Weckfunktion“ und dient dazu, das (im Idealfall) gelernte Verhalten in Gefahr bei den Betroffenen auszulösen (zum Beispiel sich in die Sicherheit bringen und Radio anschalten).
- **Warnmeldung:**
Meldung als Sprache, Text oder Bild. Gibt erste Auskunft über die Lage und den Grund der Warnung
- **Information:**
ausführliche Meldung und Erläuterung zur Situation mit einer Handlungsempfehlung
- **Kommunikation:**
System zum Transport der Warnung vom Auslöser bis zu den administrativen Teilsystemen

Bis Anfang der Neunzigerjahre erfolgte die Alarmierung der Bürger in Deutschland durch ein flächendeckendes Netz aus Zivilschutzsirenen, die nächstgelegene Einwohner ursprünglich vor Luftangriffen warnen sollten. Ende 1992, als Folge politischer Entspannung, wurden die teuren Alarmierungssysteme aus dem Betrieb genommen. Über 80.000 Standorte wurden den Kommunen zur Übernahme angeboten, wobei nur einige Kommunen die Sirenen übernommen haben. Heute sind es nur rund 15.000 Sirenen, die ein Bevölkerungswarnsignal versenden können. Neben den Sirenen selber wurden auch die Warnämter und die Infrastruktur zur Sirenensteuerung aufgelöst (Held, 2001). Für die Warnung der Bevölkerung bei Katastrophen sind entsprechend der föderalen Gesetzgebung die Länder zuständig, wobei die Sirenen fast ausschließlich von Kommunen betrieben werden.

Held (2001), Weber (2013) und Geert (2015) stimmen in der Aussage überein, dass es derzeit kein effektiveres Alarmierungssystem als Sirenen gibt.

Zu den Vorteilen der Sirenen zählt, dass

- durch die Auslösung der Sirene keine direkten Kosten entstehen,
- die Kommune sie selbständig auslösen kann,
- die Sirenen sprachübergreifend verstanden werden und dass
- die Alarmierung nicht nur bei Einsatzkräften ankommt, sondern im Umkreis der Sirene jeder vor der potentiellen Gefahr gewarnt wird.

Als Nachteil der Sirenen gilt, dass über klassische Sirenen ohne Sprachdurchsagen keine Informationen über den Umfang und das Ausmaß der Notsituation vermittelt werden können. Außerdem merkt Held (2001), dass durch moderne Isoliermaterialien die Sirenen heutzutage im inneren Raum deutlich schlechter wahrgenommen werden und in ihrer „Weckfunktion“ teilweise erheblich eingeschränkt sind. Das Warnkonzept sollte zudem auch gehörlose oder –beeinträchtigte Personen erreichen. Auch die Kosten für den Neubau einer Warnsirene mit dazugehöriger Infrastruktur in Deutschland sind relativ hoch und betragen rund 20.000 Euro (Held, 2001) bis 70.000 Euro (Böhm, 2015). Bei technisch anspruchsvolleren Hochleistungssirenen ist zusätzlich mit höheren Instandhaltungs- und Reparaturkosten zu rechnen.

Inzwischen installieren viele Kommunen wieder ein Sirenensystem, um die Bürger in Gefahrengebieten mit einer Warnung zu erreichen. Für die Bewertung der Erreichbarkeit der Bürger empfiehlt Held (2001) zu analysieren, welches Warnmedium zu dem Zeitpunkt, wo die Person sich aufhält, verfügbar ist (vgl. Abbildung 3-9).

Abbildung 3-9: Stilisiertes Aufenthaltsmuster für Deutschland, Montag bis Sonntag (Volkmar Held 2001)

Deutlich ist es zu erkennen, dass die überwiegende Zeit in geschlossenen Räumen verbracht wird. Abhängig vom Aufenthaltsort stehen verschiedene Warmmittel zur Verfügung. Held (2001) analysiert einzelne Kanäle und wertet diese nach ihrer Eignung für die Alarmierung, Warnmeldung, Information und Kommunikation aus (vgl. Tabelle 3-1).

Tabelle 3-1: Übersicht über verfügbare Technologien und deren Eignung für Kernfunktionen eines Warnsystems nach Held (2001).
grün = gut geeignet, grau = bedingt geeignet

Technologie	Geeignet für die Kernfunktion			
	Alarmierung	Warnmeldung	Information	Kommunikation
Alarmierungssysteme				
Feuerwehirsirenen	x			
Elektronische Sirenen	x			
Gebäude-interne Alarmsysteme				
Informationssysteme				
Hörfunk, analog, terrestrisch + SAT + Kabel		x	x	

Technologie	Geeignet für die Kernfunktion			
	Alarmierung	Warnmeldung	Information	Kommunikation
Hörfunk, analog, terrestrisch UKW	x	x	x	
Hörfunk, digital, terrestrisch, DAB	x	x	x	
Hörfunk, digital, SAT + Kabel, ADR, DVB		x	x	
Fernsehen, digital, terr. + SAT + Kabel, DVB		x	x	
Telekommunikationssysteme				
Funkruf				
Mobilfunk GSM	x	x		
Mobilfunk UMTS	x	x	x	
Mobilfunk TETRA 25				
Mobilfunk BOS				
Polizei-Festnetz für Daten, Sprache, Intranet				x
Öffentliche Festnetze, analog + ISDN				x
Internet / Intranet				
Satelliten-Kommunikation für Daten				x
Satelliten-Kommunikation Mobilfunk, Paging				
EDV-Systeme				
Telefonwarnsysteme				
Fernwirksysteme				
Langwellenfunk DCF 77	x	x		
Langwellenfunk EFR	x			
Langwellenfunk ALF				
Langwellenfunk Loran C				

Vor Ort können auch spezifische Lösungen entwickelt werden. Interessante Beispiele dafür in Deutschland sind die Alarmierung mit Böllerschüssen in Hamburg, das Läuten der Kirchenglocken oder die Farbbeleuchtung des Pumpwerkes Schönhauser am Rhein (STEB Köln AöR, 2017). Eisenman et al. (2007) sieht in den sozialen Netzwerken eine wertvolle Ergänzung zu klassischen Warnsystemen, um die Bürger zu informieren und um vor allem eine Interaktion mit der Bevölkerung einzuleiten. Dafür wären allerdings vonseiten der Behörden Kommunikationssachbearbeiter notwendig.

Eine automatisierte Erreichbarkeit ausschließlich über Funk und den Restbestand der Sirenen ist nach Meinung vieler Autoren und Zuständiger nicht ausreichend. Held (2001) vertritt die Meinung, dass bei zeitkritischen Situationen, wie z. B. Hochwasser, „die Rundfunkwarnung ohne vorangehende Alarmierung nur eine begrenzte Bevölkerungsgruppe rasch erreichen kann“ (Held, 2001, s.10). Kachelmann (2016) kritisiert dazu in seinem Interview für den Spiegel, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ihren Auftrag in Deutschland in Bezug auf die Frühwarnung nicht ausreichend verlässlich ausüben (Bojanowski, 2016).

Um Warnungen einheitlich über mehrere Kanäle zu versenden, nimmt 2001 das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe das satellitengestützte Warnsystem (SatWaS) auf. Die Aufgabe von SatWaS war eine sichere Weitergabe der Warnungen an angeschlossene Medien, wie Rundfunk, Fernsehsender und Internet. Die Anbindung an den Satelliten erlaubte eine Sicherstellung der Warnung, auch beim Ausfall der terrestrischen Übertragungswege, wobei die Warnung ausschließlich auf der Landes- und Bundesebene ausgelöst werden konnte.

Durch die Verbreitung neuer Medien und einem steigenden Bedarf an lokalen Warnungen wurde das SatWaS System zu einem flexiblen, modularen System (MoWaS) weiterentwickelt. Grundlegender Unterschied ist die Möglichkeit der Auslösung durch einen Bevölkerungsschutzzuständigen sowie die Anbindung einer Vielzahl von neuen Verbreitungschanälen. Außerdem erwähnt das BBK explizit die Möglichkeit der Anbindung lokaler Warnsystem (vgl. Abbildung 3-10). Damit soll es zukünftig möglich sein, auch auf der Kreis- bzw. Gemeindeebene eine georeferenzierte Warnung über den Satelliten an den Warnserver des Bundes weiterzuleiten, um anschließend selektiv die angeschlossenen Endgeräte über CAP Standard (Common Alert Protocol) und Sirenen, über den BOS Standard (Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) anzusteuern. Außerdem können die Warnungen an die speziell entwickelte App NINA gesendet werden.

Abbildung 3-10: Schematische Darstellung des modularen MoWaS (BBK, 2016).

Die Nutzung von Apps auf mobilen Endgeräten in der Warnung hat den Vorteil, dass dabei das Medium benutzt wird, welches heute im Alltag viel verwendet wird. Zusätzlich kann die NINA App weitere Informationen anzeigen, wie allgemeine Unwetterwarnungen des DWD und erhöhte Pegelstände von der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes.

Auf der anderen Seite können Smartphones nicht immer die Warnfunktion erfüllen, zum Beispiel, wenn die Benachrichtigungen ausgeschaltet oder zu leise eingestellt sind. Den Weckeffekt und die Alarmierungsfunktion können die Apps nicht realisieren. Außerdem benötigt ein erfolgreicher Einsatz solcher Apps eine Sensibilisierung der Bevölkerung, ausreichende Nutzeranzahl und eine stabile Netzinfrastruktur.

Gleiche Probleme treten bei Warnungen über SMS auf, da wie bei Warnung über eine App, mit jedem Empfänger eine Einzelverbindung hergestellt werden muss. Da die SMS-Warnung über das normale Netz versandt wird, kann es bei einer großräumigen Warnung zu einem Zeitverzug kommen. Bei Notsituationen kann dies schnell dazu führen, dass die Mobilnetze überlastet sind oder komplett ausfallen (Silvester-Effekt).

Eine der Alternativen dazu ist im europäischen Mobilfunk GSM-Standard (Global System for Mobile Communication) bereits implementiert. Mit Cell Broadcasting können alle Mobilfunkgeräte eine Textinformation mit einer Länge von max. 93 Zeichen empfangen, die sich in der gleichen Funkzelle (abgedeckter Umkreis einer Sendeeinrichtung) befinden. Solche Systeme werden zum Beispiel in den USA (WAS System), den Niederlanden und Japan (vor allem bei Erdbebenwarnungen) eingesetzt.

Im Unterschied zu konventionellen SMS-Warnungen, wird Cell Broadcasting im Notfall nicht überlastet, da der Sender, wie beim Radio, nur ein Signal an alle Empfänger versendet.

Ein zusätzlicher positiver Faktor sind die geringen Kosten der Warnung, da bei dem Nutzer und dem Netzbetreiber keine bzw. nur geringe Zusatzkosten entstehen. In Deutschland hat Cell Broadcasting noch keine Verbreitung gefunden, obwohl die Technologie schon seit über 20 Jahren in anderen Ländern für die Warnung der Bevölkerung aktiv verwendet wird (Aloudat, Michael und Abbas, 2011).

Abbildung 3-11: Möglichkeiten im Aufbau der Verbindung zwischen dem Sender bzw. Server und dem Empfänger bzw. Client (Grafik: Freepik, 2017 und Madebyoliver, 2017)

Es ist zu erwarten, dass mit der Verbreitung von vernetzten Geräten und IoT bei den Endnutzern immer mehr neue Möglichkeiten zur Warnung und Alarmierung der Bevölkerung entstehen werden. Schon heute gibt es Möglichkeiten, auch Autohupen, Rauchmelder und Notsignalempfänger über MoWaS anzusteuern und zu aktivieren. Förderlich für eine nachhaltige Entwicklung ist die Einhaltung internationaler Standards, wie des CAP, um zukünftig eine möglichst große Integrität zwischen den einzelnen Elementen zu gewährleisten. Das BBK (2016) teilt mit, dass für Deutschland zukünftig das CAP-Protokoll das Standard-Datenformat des MoWaS-Netzes sein wird und dass die neuen Endgeräte, die das CAP-Protokoll unterstützen, als Endgeräte und Multiplikatoren eingebunden werden können.

4 SOZIALE ASPEKTE DER MACHBARKEIT

4.1 Intensität-Schaden Bewertung für Starkregenüberflutungen

Das zentrale Ziel der Warn- und Vorhersagesysteme ist es, den Schaden und die Gefahr zu reduzieren. Murphy (1993) spricht dabei von der Wertigkeit (dem Vorteil für den Nutzer) einer Prognose, als einem der wichtigsten Bewertungskriterien. Doch die Betrachtung vom Nutzen eines Systems ist nur in Verbindung mit der Betrachtung der Systemkosten und der vermiedenen Schäden möglich.

Siekmann (2013) untersucht ausführlich die Methodik der Bewertung monetärer Schäden infolge urbaner Sturzfluten und verweist dabei auf die Arbeit von Price und Vojinovic (2011) (vgl. Abbildung 4-1). Dabei stellt Siekmann (2013) fest, dass bei den meisten Verfahren zur Schadensbewertung die sozialen Schäden ausgelassen werden und lediglich die monetären materiellen Schadenskosten betrachtet werden.

Price und Vojinovic (2011) unterteilen die monetären Schäden in direkte und indirekte Verluste. Unter direkten Verlusten werden die Schäden an der technischen und sozialen Infrastruktur verstanden. Für solche direkten Schäden kann eine Korrelation mit der Überflutungstiefe gebildet werden.

Neben direkten Verlusten resultieren nach Siekmann (2013) aus einer Überflutung auch indirekte Verluste, die zum Beispiel durch die temporäre Störung öffentlicher Organisationen und Dienstleistungen, Produktionsausfälle in der Industrie sowie die Störung der Privatpersonen in ihrem Arbeitstag resultieren und die bei der Schadensbewertung mitberücksichtigt werden sollten. Während direkte Schäden einen monetären Vergleichswert liefern, sind indirekte Schadenskosten schwerer zu erfassen und werden aus dem Grund manchmal nicht betrachtet.

Die indirekten Schäden lassen sich nur bedingt beeinflussen und lassen sich vor allem durch lokale organisatorische Maßnahmen reduzieren. Direkte Verluste lassen sich deutlich durch vorsorgende Maßnahmen senken. Siekmann (2013) untersuchte die Möglichkeiten solcher Anpassungsmaßnahmen für urbane Sturzfluten und unterteilt diese Maßnahmen in die Kategorien Langzeitplanung sowie kurzzeitige Maßnahmen und Eingriffe.

Das Ziel der langfristigen Anpassungsmaßnahmen ist die Sicherung und Fixierung des Ziel- bzw. Sicherheitsniveaus unter der Berücksichtigung von mittelfristigen Zukunftsvorhersagen. Dabei merkt Siekmann (2013) an, dass selbst innovative bauliche Maßnahmen, wie die multifunktionale Nutzung von Verkehrsinfrastrukturen, an das Zielniveau bzw. eine Jährlichkeit fixiert sind und sich von daher für extreme Unwetterereignisse nur bedingt eignen, da diese fernab aktuellen Bemessungsereignisse liegen.

Die kurzzeitigen Eingriffe nach Siekmann (2013) zeichnen sich durch eine kurze Vorlaufzeit und einen kurzen Wirkhorizont der Maßnahme aus. So erlaubt eine gezielte

Steuerung der Kanalnetze und Regenrückhaltebecken eine Schadensreduzierung bei kleinen Niederschlagsereignissen. Solche Systeme können kurzfristig auf Vorhersagen und Warnsysteme reagieren und im Nachgang den „Normalbetrieb“ aufnehmen. Siekmann (2013) thematisiert dabei die dafür notwendige Verfügbarkeit hochaufgelöster Kurzzeitprognosen sowie die Planung der Maßnahmen, die bei geringer Vorwarnzeit umsetzbar sind.

Abbildung 4-1: Methodik zur Identifizierung des überflutungsbedingten Schadens nach Siekmann (2013).

Um aus der Überflutungstiefe den Schaden abschätzen zu können, leitet Siekmann (2013) eine Funktion ab (vgl. Formel 2), welche die Überflutungstiefe, die Nutzungsart nach ATKIS und den resultierenden direkten monetären Schaden miteinander in Verbindung setzt:

$$\text{Formel 2: } S = SF \left(h_k = h_{flut,FNT} + \frac{V_{flut,r}}{A_{k,fikt}} \right) * l_{ben,FNT} * \frac{A_{FNT}}{l_{u,FNT}} * F_{uk,FNT}; h_{flut,FNT} > x *$$

Mit folgenden Parametern:

- S = monetärer Schaden [€]
- SF = flächenspezifische Schadensfunktion (variabel, Höhenclusterung, variiert in Abhängigkeit des Flächenstyps)
- hk = Wasserstand in Keller
- $hflut,FNT$ = Pixel (Wasserstände), die unmittelbar an der Bebauung anstehen; Bebauung wird in verschiedene Nutzungstypen (FNT) unterteilt
- $vflut,r$ = Volumen, das in einem Umkreis mit Radius r an der betroffenen Häuserfassade ansteht; es wird die der Überflutungssimulationen unmittelbar entstammende Datengrundgesamtheit angesetzt
- $A_{k,fikt}$ = fiktive Kellerfläche, globaler Wert
- $l_{ben,FNT}$ = benetzte Fassadenlänge unter Mitführung des Flächennutzungstyps (FNT)
- A_{FNT} = spezifische Gebäudefläche in Abhängigkeit des Flächennutzungstyps (globaler Kennwert)
- $l_{u,FNT}$ = spezifischer Gebäudeumfang in Abhängigkeit des Flächennutzungstyps (globaler Wert)
- $f_{uk,FNT}$ = empirischer Anpassungsfaktor für den Prozentsatz unterkellertes Gebäude (abhängig von FNT; globaler Wert)
- $hFLUT,FNT > x^*$ -> Bedingung, dass anstehendes Wasser erst nach Überschreitung dieses Niveaus in bspw. Kellerfenster eindringen kann

Die Frage, die sich bezüglich der Starkniederschläge stellt, ist, ob sich solche Funktionen auch für seltene Niederschlagsereignisse ableiten lassen.

Das Climate Service Center des Helmholtz-Zentrums untersuchte im Rahmen der Studie „Starkregenrisiko 2050“ (CSC und GDV, 2012) die Schadenstatistik der Starkregenereignisse. Dafür wurden die Statistiken aus Niederschlagsmengen in mm/Tag mit der relativen Schadenshäufigkeit, dem Quotienten aus den aufgetretenen Schäden und der Zahl der Einzelrisiken, verglichen.

Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind in der Abbildung 4-2 für die Jahre 2005 und 2007 dargestellt.

Die Abbildung 4-2 zeigt, dass für bestimmte Starkregenereignisse eine Korrelation vorhanden ist (z. B. August 2005, Juli 2007). Juni und September 2007 zeigen jedoch, dass solche Schadenzusammenhänge nicht pauschal flächendeckend ableitbar sind.

Abbildung 4-2: Blau: Tagesniederschläge [mm/Tag] (im Falle mehrerer Stationen im Kreis wurde der Mittelwert berechnet) und rot: Schadenhäufigkeiten [%] für das Jahr 2005 (a) und das Jahr 2007 (b) (CSC und GDV, 2012)

Außerdem hat die Untersuchung gezeigt, dass die Vorhersage der Verluste durch eine Schadensfunktion für extreme Ereignisse „möglich, aber nicht unbedingt sinnvoll ist“ (vgl. Abbildung 4-3)(CSC und GDV, 2012). Die extrapolierte Funktion für den Zusammenhang zwischen dem Schaden und der Überflutungshöhe zeigt zwar das erwartete Verhalten, repräsentiert jedoch nur bedingt die Ereignisfälle (CSC und GDV, 2012).

Abbildung 4-3: Tagesniederschläge [mm/Tag] aufgetragen gegen Schadenhäufigkeiten [%] für die Jahre 2004 bis 2008. Gefittetes Polynom 2. Ordnung sowie das im Text beschriebene Unsicherheitsmaß (CSC und GDV, 2012).

Die Autoren der Studie kommen zu der Meinung, dass eine einfache, direkte Ableitung einer Schadenhäufigkeit aus den täglichen Niederschlagsdaten nicht möglich

ist (CSC und GDV, 2012). Als einer der möglichen Gründe wird von den Autoren der Bezug auf die Niederschlagsmenge anstelle der Niederschlagsintensität benannt.

Die Ergebnisse zeigen, dass eine klassische, pauschale, flächendeckende Bewertung der Schadenauswirkungen in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit von Starkregenereignissen nicht ohne Weiteres funktioniert und somit eine direkte Kosten-Ersparnis Bewertung für das Frühwarnsystem nicht möglich ist.

Die Frage, inwiefern die Schäden durch eine Warnung reduziert werden, hängt außerdem unmittelbar davon ab, welche operativen Maßnahmen ergriffen wurden. Die Frage, inwiefern solche operativen Maßnahmen in die bestehende Infrastruktur (technisch und organisatorisch) in Deutschland integriert werden können, wird in Kapitel 4.2 diskutiert.

4.2 Implementierung und Integrität

Damit die Frühwarnung effektiv ist (vgl. Kapitel 4.1), müssen neben dem technischen Warnvorgang auch andere Elemente der Warnung geregelt sein. Die Zeit von der Warnung bis zu den ersten Maßnahmen muss möglichst kurz sein und die Warnung und Alarmierung müssen richtig interpretiert werden. Dafür müssen klare Informationskanäle vorhanden sein, um sich sowohl vorsorglich, wie auch im Ereignisfall informieren zu können.

Cowan, O'Brien und Rakotomalala-Rakotondrandria (2014) stellen im Leitfaden „Community-based Early Warning Systems“ den Aufbau eines Frühwarnsystems als einen kontinuierlichen Prozess aus Maßnahmen dar (vgl. Abbildung 4-4). Zu diesen Maßnahmen zählen Cowan, Rakotomalala-Rakotondrandria (2014):

- **Entwicklung und Verbesserung von Monitoring und Warnung**
Werden die richtigen Parameter beobachtet? Können damit verlässliche Prognosen gebildet werden? Sind darauf aufbauende Warnungen ausreichend zuverlässig und genau?
- **Erhöhung des Risikobewusstseins**
Wie ist die Exposition und Vulnerabilität des Gebietes zu bewerten? Gibt es erkennbare Schadensmechanismen oder Trends? Gibt es dafür Karten und Übersichten?
- **Gefahrenabwehr**
Sind die Einsatzpläne aktuell und getestet? Sind die lokalen und betroffenen Behörden bekannt? Sind die Einwohner vorbereitet und können sie auf eine Frühwarnung richtig reagieren?
- **Alarmierung und Warnung**
Hat die Alarmierung alle erreicht, die betroffen waren? Wurden die Risiken und Warnungen richtig verstanden? War die Information klar und nutzbar?

Abbildung 4-4: Kernaspekte in der Planung eines lokalen Frühwarnsystems nach OCHA und FAO, 2014

Diese Anforderungen auf kommunaler Ebene gleichzeitig zu bedienen kann in der Praxis eine große Herausforderung darstellen. Zum einen, weil durchgehend eingesetztes Fachpersonal auf kommunaler Ebene zu teuer wäre. Zum anderen, weil die Sensibilisierung für die Thematik nach einem Starkregenereignis schnell wieder nachlässt. Außerdem sind die Zuständigkeiten zwischen den Ämtern, die für die aufgezählten Themenbereiche verantwortlich sind, nicht eindeutig bundesweit abgegrenzt. Die Frühwarnung bei Starkregenereignissen und damit verbundene operative Maßnahmen betreffen die Zuständigkeiten des Tiefbauamtes, der Feuerwehr, der Gewässerämter sowie in Einzelfällen die Betreiber der Messstellen und Leitstellen für den operationellen Fall.

Nach der Gesetzgebung in Deutschland, beschränken sich die Aufgaben des Bundes nach Artikel 73 auf den Bevölkerungsschutz im Verteidigungsfall. Der Katastrophenschutz ist nach den Artikeln 30 und 70 des Grundgesetzes die Aufgabe der Länder. Die Unwetterereignisse, die nicht als Katastrophensituation angesehen werden, werden als „kommunale Gemeinschaftsaufgabe“ verstanden und gehören in NRW zu der Pflichtaufgabe der kommunalen Selbstverwaltung. Die behördliche Gefahrenabwehr und die Aufstellung des erforderlichen Alarm- und Einsatzplanes für Hochwasserereignisse ist ebenfalls die Aufgabe der Städte und Gemeinden (Kreis Düren, 2014).

Abbildung 4-5: Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern (BBK, 2017).

Häufig wird in diesem Zusammenhang die Unklarheit zwischen den Zuständigkeiten einzelner Ebenen und Behörden angesprochen. In der Bewertung des deutschen Komitees für Katastrophenvorsorge e. V. (DKKV) „Lernen aus der Katastrophe 2002 im Elbegebiet“, wird dieses Problem an mehreren Stellen angesprochen (DKKV 2004). Eine Folge dieser Unklarheiten ist, dass die Warnung zusätzliche Zeit braucht, um die Bürger zu erreichen oder sie gar nicht erreicht. Simmer (2017) unterstützt diese These in seinem Interview im Spiegel: Wir sehen die Starkregengebiete zwar in den Daten, aber die Frage ist, wie lange es dauert, bis die Betroffenen davon erfahren“. Simmer (2017) merkt an, dass der Weg von der Unwettererkennung durch den DWD zu den lokal Verantwortlichen optimiert werden kann. Kachelmann (2017) kritisiert ebenfalls, dass die Warnungen, auch wenn sie rechtzeitig produziert sind, nicht richtig von dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk verbreitet werden und schlussendlich nicht bei den Betroffenen ankommen.

Um solche Missverständnisse und Unklarheiten zu vermeiden, entwickelte die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (2012) einen Leitfaden „LFEWS. Local Flood Early Warning System“ (Antonio et al., 2012). Ziel des Leitfadens ist die methodische Unterstützung im Aufbau von lokalen Frühwarnsystemen, die kommunal betrieben werden. Der Aufbau der Frühwarnsysteme vor Überflutungen ist danach in Teilschritten durchzuführen, wobei großer Wert auf Involvieren der Behörden, Schaffung klarer Zuständigkeiten und das Informationsmanagement gelegt wird.

Nach GIZ (2012) sollen beim Aufbau eines Frühwarnsystems vor Überflutungen im ersten Schritt die Anspruchsgruppen auf der kommunalen Ebene in eine Diskussion eingebunden werden. Dabei ist es festzustellen, ob das Risikobewusstsein und die Akzeptanz für die Maßnahme bei den Beteiligten und potenziell Betroffenen da ist.

Sind die Bereitschaft und das Verständnis vorhanden, soll im nächsten Schritt eine Gefährdungs- und Risikoanalyse durchgeführt werden. Dabei werden in der ersten Phase historische Ereignisse ausgewertet. In diesem Schritt soll der Fokus darauf liegen, relevante Strukturschwächen, die zu Schäden geführt haben, zu erkennen und zu beheben. In manchen Fällen können dadurch kosteneffiziente organisatorische Maßnahmen gefunden werden, die diese Schwächen beheben. So im Fall z. B. an der Elbe 2002, dort war einer der Schadensauslöser die veraltete Angabe der Telefon- und Faxnummern der Zuständigen, die zur Verwirrung und Problemen in der Kommunikation geführt haben (DKKV 2004).

Der dritte Schritt ist die Planung der Integration des Frühwarnsystems in die lokale Infrastruktur und in die Einsatzpläne, sofern solche schon vorhanden sind. Einzelne Vereinbarungen über die Form der Warnung und die Alarmstufen sollen hierbei diskutiert und eindeutig festgelegt werden.

GIZ (2012) empfiehlt dabei ebenfalls eine Vereinbarung über ein gemeinsames Kommunikationsprotokoll zu treffen: wie bzw. in welchem Format soll der Informations- und Datenaustausch erfolgen, inklusiv e Zuteilung der Zuständigen und Ansprechpartner.

Außerdem ist an dieser Stelle zu formulieren, wie und nach welchen Kriterien die Bewertung des Systems erfolgen wird, sowie welche Parameter der Warnung besonders relevant sind. Mögliche Bewertungsparameter sind, dass das System schnell die zuständigen Personen erreicht, möglichst wenige Fehlmeldungen generiert oder eine möglichst große Reichweite hat.

Erst im vierten und fünften Schritt erfolgt die Installation und Kalibrierung des Systems (Antonio et al., 2012).

Die einzelnen Prozessschritte sind in der Tabelle 6 ausführlich dargestellt.

Tabelle 4-1: Idealisierter Ablauf der Planung eines Frühwarnsystems (Antonio et al., 2012).

1. Zustimmung von lokalen Behörden und der Bevölkerung <ul style="list-style-type: none">• Dialog und Beratung innerhalb der Kommune• Koordination und Abstimmung mit relevanten nationalen und lokalen Behörden• Erste Bewertung betroffener Gebiete im Hinblick auf eine Gefährdung• Vereinbarung mit lokalen Behörden über zukünftige Zusammenarbeit und Zuständigkeiten
2. Risikoanalyse <ul style="list-style-type: none">• Historische Analyse der Ereignisse• Gefahrenanalyse• Risikoanalyse• Bewertung der Vulnerabilität• Entwicklung der Bewältigungsstrategie
3. Integration in die bestehende Infrastruktur <ul style="list-style-type: none">• Vereinbarung über die Warnwerte und Warnkriterien• Vereinbarung über die Kommunikationswege und Formate• Formulierung eines Bereitschaftsplans. Wenn vorhanden, Integration in den bestehenden Plan• Anpassung und Integration der Bereitschaftspläne durch lokale Behörden• Erste Schulungen und Aufklärungsarbeit• Wahl bzw. Entwicklung von Monitoring- und Bewertungsverfahren für das Warnsystem
4. Installation von Hardware und Kallibrierung <ul style="list-style-type: none">• Installation und Kalibrierung der Infrastruktur• Probelauf• Bewertung nach dem ersten charakteristischen Ereignis• Verbesserung und Ausbau der Kommunikation auf die geplante Abdeckung
5. Implementierung <ul style="list-style-type: none">• Errichtung eines Operationszentrums mit Ansprechpartnern• Unwettermonitoring• Wartung des Systems und der Hardware• Förderung der Koordination zwischen den Beteiligten und korrigierende Maßnahmen• Schulungen

5 FALLBEISPIEL - WASSERVERBAND RHEIN-SIEG-KREIS

5.1 Situation

Im Rahmen der Arbeit wird das Gebiet des Wasserverbandes Rhein-Sieg-Kreis auf die Machbarkeit eines Warnsystems für Starkregenüberflutungen untersucht. Das Verbandsgebiet schließt 11 Kommunen ein. Laut Satzung des Wasserverbandes Rhein-Sieg-Kreis (Bezirksregierung Köln, 2013) gehören zu den Verbandsaufgaben die Gewässerunterhaltung und der Hochwasserschutz im Verbandsgebiet. Die Ziele des Wasserverbandes im Bereich Hochwasser sind laut Satzung „für Hochwasserschutz Sorge zu tragen“ (Bezirksregierung Köln, 2013, S.6).

Abbildung 5-1: Verbandsgebiet des Wasserverbandes Rhein-Sieg-Kreis. WVRSK, 2017.

In letzter Zeit waren mehrere Städte und Gemeinden von Starkregenüberflutungen betroffen, was den Wasserverband dazu veranlasst hat, eine Untersuchung der Machbarkeit eines Frühwarnsystems vor Starkregenüberflutungen zu initiieren.

Das Verbandsgebiet umfasst viele bergige Gebiete mit schnell reagierenden Bachläufen, bei denen es bei den letzten Niederschlagsereignissen regelmäßig zur Ausuferungen kam.

Abbildung 5-2: Gewässer- und Bachsystem im Verbandsgebiet, eigene Darstellung

Die Bearbeitung dieser Arbeit wurde mit einem allgemeinen Informationstermin begonnen, um die Vorstellungen und Erwartungen der Kommunen und Behörden in Bezug auf ein Frühwarnsystem vor Starkregenüberflutungen zu erfragen und zu diskutieren.

In der Diskussion wurden die Erfahrungen mit dem Thema Starkregen ausgetauscht und über erfolgreiche Strategien und Maßnahmen berichtet. Außerdem wurden die Probleme und lokalen Besonderheiten einzelner Kommunen thematisiert, wie zum Beispiel die Auswirkungen eines bergigen Reliefs auf die Qualität der Vorhersagen des DWDs, die Unklarheiten in den Zuständigkeiten, mangelndes Wissen der Bürger im Bereich Vorsorge und Probleme der Überwachung des Ist-Zustandes in ländlichen Gebieten.

Eine GIS Analyse hat bestätigt, dass die Kommunen in topografischer Hinsicht sehr unterschiedlich sind, wofür vor allem das Siebengebirge im Bereich Königswinter und Bad Honnef verantwortlich ist. Ein bergiges Relief führt dazu, dass der Weg, den der Abfluss nehmen kann, schlecht vorhersagbar ist. Aufgrund des Reliefs hat das Wasser zudem wenig Zeit zum Infiltrieren. Die Abflüsse, die sich auf diese Art bilden, haben eine besonders hohe Fließgeschwindigkeit und zerstörerische Kraft.

Ein Beispiel für ein solches Gebiet ist Königswinter. In Königswinter werden die Ereignisse, die als Starkregen bewertet wurden, seit 2011 ausführlich dokumentiert und ausgewertet. Die dokumentierte Übersicht (Vgl. Abbildung 5-3) zeigt, dass sich bei den letzten fünf Ereignissen kaum ein klarer Hotspot aufzeigen lässt und bestätigt die These, dass bereits kleine räumliche Unterschiede darüber entscheiden, wo der Prozess der Abflussbildung verstärkt auftritt.

Abbildung 5-3: Dokumentierte Starkregeneignisse der Stadt Königswinter für die Jahre 2011 (05.06.2011), 2013 (20.06.2013), 2014 (09.06.2014, 29.07.2014 und 26.08.2014). (Groß, 2017)

Um den Bedarf einzelner kommunaler Vertreter genauer zu erfassen, wurden im Rahmen der Arbeit Interviews von den Verantwortlichen im Bereich Starkregen aus unterschiedlichen Ämtern geführt. Ziel der Interviews war es Folgendes zu erfassen:

- Welche Infrastruktur im Verwaltungsgebiet ist vorhanden, die für ein potentielles Frühwarnsystem bereites verwendet werden könnte (zum Beispiel elektronische Messstellen, Sirenen)?
- Welche Vorhersageprodukte werden bereits verwendet? Ist Erfahrung im Umgang mit probabilistischen Produkten vorhanden?
- Welcher Mehrwert würde sich durch eine Vorwarnung für das jeweilige Verantwortungsfeld ergeben?
- Welche Handlungsmaßnahmen könnten ausgelöst werden, wenn eine Frühwarnung für das Gebiet erfolgen würde?
- Welche minimale Vorwarnzeit wird benötigt, um diese Maßnahmen zu treffen?

- Wie erfolgt die Kommunikation innerhalb der Kommune im Fall eines Starkregenereignisses zwischen den Ämtern und Zuständigen?
- Welche Kooperationen mit den Nachbarkommunen bzw. Kollegen aus den Nachbarkommunen gibt es?

Die Erkenntnisse aus den Interviews wurden dokumentiert und in diese Arbeit integriert. Die Experteninterviews sind in drei Kategorien aufgeteilt und werden entsprechend gekennzeichnet:

- „Interview“
Dokumentiertes Gespräch mit einem transkribierten Nachweis im Anhang. Wird im Verlauf der Arbeit zitiert und als Quelle für neue Thesen verwendet.
- „Persönliches Gespräch“ und „erstes Informationsgespräch“
Termine, wo es keine Möglichkeit gab, das Gespräch vollständig zu dokumentieren. Diese Gespräche wurden nicht transkribiert und werden nicht als Quelle für neue Aussagen in der Arbeit verwendet, sondern geben nur die Meinung der befragten Personen wieder.

Die Interviews haben gezeigt, dass die Gefährdung, der Stand der Vorsorge und die vorhandene Infrastruktur in Bezug auf Starkregen bei einzelnen Städten und Kommunen sehr unterschiedlich sind, wobei alle befragten Ansprechpartner mit dem Thema Starkregen konfrontiert sind, sich des Risikos bewusst waren und eigene operationelle Handlungsmaßnahmen entwickelt haben.

5.2 Erkenntnisse aus den Experteninterviews

Die Auswertung der Experteninterviews und der persönlichen Termine hat technische und organisatorische Aspekte aufgezeigt, wo zurzeit ein starkes Verbesserungspotential vorliegt.

Informations- und Datenaustausch mit Nachbarkommunen

Gewitterzellen passieren häufig mehrere Kommunen, bis die vollständig abgeregnet sind. Wenn ein Starkregenereignis durch die zentrale Leistelle der Kreisfeuerwehr nicht erfasst oder nicht gemeldet wird, haben Kommunen keine Möglichkeit, sich über das Ausmaß und die Intensität des auf sie zukommenden Ereignisses ein Bild zu machen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Überflutungen durch Starkregenereignisse auch auftreten können, wo es gar nicht geregnet hat. So kann es passieren, dass die Gewitterzelle außerhalb der Grenzen der Gemeinde abregnet, aber das Regenwasser die naheliegende Gemeinde überflutet.

Auf die Frage, ob es zwischen Behörden in benachbarten Kommunen einen Austausch bei Unwetterereignissen gibt, erwidert Herr Groß, Leiter der Tiefbauamts Königswinter, in einem persönlichen Interview: „Kann ich ganz klar verneinen. Solche Schnittstellen gibt es nicht, sondern da arbeitet jede Kommune für sich“ (Groß, 2017, Interview). Auch die Kommunikation in die andere Richtung, vom betroffenen Gebiet

hin, zu den Kommunen, die in der Zugbahn der Gewitterzelle liegen, ist keine Standardpraxis. Das Bild wurde von Herrn Glatz von der Feuerwehr Siegburg verdeutlicht: „Heute ist da jeder auf sich gestellt, und wartet da ab, was kommt, und handelt dann darauf“ (Schmitz et al., 2017, Interview). Herr Killat, Leiter der Kläranlage der Stadt Bad Honnef, bestätigt diesen Aspekt in der Diskussion mit der Aussage, dass für seine Tätigkeiten die Information über die Situation bei den Nachbarn besonders wichtig sei, um eine ausreichende Vorwarnungszeit zu haben (WVRSK 2017, erster Informationsgespräch).

Modernisierung und Vernetzung bestehender Infrastruktur

Viele Mess- und Wetterstationen in Deutschland verfügen über Messeinrichtungen, um punktuell die Wettersituation zu erfassen. In der Regel sind diese vor Ort erhobenen Messwerte nur lokal verfügbar und werden für den eigenen Bedarf und zu Dokumentationszwecken verwendet (zum Beispiel auf Kläranlagen). Außerdem stammen viele der Anlagen aus der Zeit, in der ein digitaler Anschluss teuer oder nicht notwendig war. Diese Messeinrichtungen verfügen jedoch häufig über einen Stromanschluss und werden regelmäßig gewartet, sodass eine Umrüstung solcher Stationen zum digitalen Abrufen der Daten mit relativ geringem Aufwand umzusetzen wäre. Mit dem richtigen technischen Ansatz wäre es dann möglich, ein dichtes Messnetz zu erhalten, um einen flächendeckenden Überblick über den Ist-Zustand zu bekommen. Herr Schmitz merkt in seinem Interview an, dass in seinem Verwaltungsgebiet eine hohe Anzahl an Sensoren, Regenschreibern und Überflutungsmeldern existiert, die aber noch nicht vernetzt bzw. angeschlossen sind: „Ich hatte festgestellt, dass wir ganz viele Stellen haben, rund um Siegburg. Stellen die Regen schon messen, in irgendeiner Form, aber eben nicht elektronisch“ (Schmitz et al., 2017, Interview). Auch bei Sensoren, die über das Internet abrufbar sind, bleibt oft offen, wie man auf die Messdaten zugreifen kann. Häufig wird dabei die Frage der Verantwortung bzw. Haftung thematisiert. Die Betreiber der Messstellen wären bereit, auf einer freiwilligen Basis die Daten zur Verfügung zu stellen, können aber die Qualität und Verfügbarkeit der Daten nicht sicherstellen. Das führt dazu, dass die Daten „ungerne“ zur Verfügung gestellt werden und in internen, geschlossenen Systemen verbleiben: „Ich habe die alle zusammengetragen und habe auch festgestellt - jeder nutzt die Daten nur für sich“ (Schmitz et al., 2017, Interview). Für das Gebiet der Stadt Siegburg wurde das Verhältnis der öffentlich zugänglichen Stationen zu den Stationen, die vom Umweltamt Siegburg und von Herrn Schmitz persönlich geführt werden, untersucht. Der Vergleich mit den öffentlich verfügbaren Messstellen und Messeinrichtungen zeigte ein hohes Potenzial für eine Messstellenverdichtung (vgl. Abbildung 5-4).

Abbildung 5-4: Vergleich zwischen öffentlich verfügbaren Daten im HYGON Datenportal (oben) und die Stationen, die von Herrn Schmitz aufgelistet sind (unten)(Schmitz, 2017).

Vorwarnzeiten

Im Vergleich zum klassischen Hochwasserschutz ist im Bereich Starkregen nur eine kurze Vorwarnung möglich. Deswegen stellte sich die Frage, inwiefern eine kurze Vorwarnzeit einen Mehrwert darstellt und welche Handlungsoptionen zusätzlich bestehen. Die Interviews haben gezeigt, dass auch kurze Vorwarnzeiten unter einer Stunde einen wichtigen Mehrwert darstellen.

Herr Groß (Groß, 2017, Interview) und Herr Glatz (Schmitz et al., 2017, Interview) konnten operationelle Maßnahmen nennen, die schon bei einer Vorwarnzeit von unter einer halben Stunde greifen können. Dazu zählt die Öffnung eines Nebenkanals und die Absperrung eines besonders gefährdeten Straßenabschnittes. Herr Engs-

tenberg, Kreisbrandmeister des Rhein-Sieg-Kreises, informierte in dem ersten Informationsgespräch, dass durch moderne mobile Hochwasserschutzwände und regelmäßige Übungen, die im Kreis durchgeführt werden, die Feuerwehr innerhalb 45 Minuten ein 120 Meter langes Hochwasserschutzsystem aufbauen kann (WVRSK, 2017, erstes Informationsgespräch). Dabei betont Herr Engstenberg, dass er dafür jedoch einen klaren Auslösepunkt benötigt und dass Fehlalarme, die es auch jetzt gibt, weiterhin in Kauf genommen werden müssen. Herr Groß unterstreicht dabei die Bedeutung der Vorwarnung: „Wichtig ist einfach, dass man nicht einfach überrascht wird“ (Groß, 2017, Interview).

Erhebung über vorhandene Auskunftssysteme

Während der Bearbeitung ist deutlich geworden, dass im Verbandsgebiet kein einheitliches Informationssystem vorhanden ist, welches für das Monitoring des Ist-Zustandes verwendet werden könnte. Stattdessen gib es mehrere einzelne Produkte, die Kommunen, Ämter oder Einsatzkräfte verwenden. Dabei kommen sowohl kostenlose Wetter-Applikationen, die nur eine grobe Abschätzung über die Wettersituation anbieten, wie auch komplexe kommerzielle Produkte wie GEOBYTE, die teilweise von den Rettungskräften für die Koordination der Einsätze verwendet werden, zum Einsatz. Es ist zu prüfen, ob die Systeme, die im Verbandsgebiet verwendet werden, Schnittstellen anbieten, die für die Verbreitung einer Warnung verwendet werden könnten.

Austausch an Erfahrungen zwischen den Städten und Kommunen

Manche Kommunen haben eigene Techniken und Methoden erarbeitet, um das Risiko zu bewerten und gefährdete Gebiete zu schützen. Darunter sind interessante Anwendungen, wie

- Überwachung von kritischen Stellen und wichtigen Pegeln mit Web-Kameras in Siegburg (Schmitz et al., 2017, Interview)
- systematische Analysen und Auswertungen der Gefährdungen in Königswinter (Groß, 2017, Interview)
- das System zur Bachüberwachung, welches in Bonn durch Kooperation zwischen dem Abwasseramt und dem Straßen- und Verkehrsamt entstanden ist (WVRSK, 2017, persönlicher Gespräch)

Zuständigkeiten im Bereich Starkregen und proaktive Handlung

Das Thema Überflutungen aus Starkregenereignissen umschließt mehrere Themenfelder wie Kanalnetz, Abwasser, Fließgewässer, Sicherheit und Bevölkerungsschutz, Eigenvorsorge und interkommunale Kommunikation. Die Zuständigkeiten in diesem Bereich sind dementsprechend zwischen mehreren Ämtern verteilt, aber nicht klar voneinander abgegrenzt. Die Interviews haben zum Beispiel Überschneidungen und Unstimmigkeiten zwischen den Funktionen des Tiefbauamtes, der Feuerwehr und dem Bereich Abwasser gezeigt. Diese These wurde im Gespräch mit Herrn Groß

(Groß, 2017, Interview) und Herrn Walther (Walter, 2017, persönlicher Gespräch) unterstützt.

Außerdem wurde von Herrn Glatz (Schmitz et al., 2017, Interview) bestätigt, dass die Feuerwehr nur sehr begrenzte Möglichkeiten für eine proaktive, vorausschauende Handlung habe, da sie verpflichtet ist, auf die zahlreichen Einzelmeldungen zu reagieren.

Laut Bericht der Feuerwehr Königswinter kommen bei einem Starkregenereignis 600 - 700 solcher Meldungen zum normalen Tagesbetrieb hinzu, was eine vorausschauende Planung der Maßnahmen praktisch unmöglich macht (Groß, 2017, Interview). Engstenberg (WVRSK, 2017, erster Informationsgespräch) spricht ebenfalls dieses Problem an; er bewertet ein System der Überwachung für kleine Bäche dabei als wichtige zusätzliche Informationsquelle für seinen Dienst, um die Ist-Situation beurteilen zu können.

5.3 Möglicher Aufbau des Warnsystems für den WVRSK

Ein Frühwarnsystem vor Starkregenüberflutungen ist technisch in verschiedensten Konfigurationen ausführbar (vgl. Kapitel 3). Die wichtigsten technischen Parameter dabei sind die Kosten, Ressourcen (Personal und Daten) und der Bedarf der Nutzer. Ziel der durchgeführten Interviews war eine Bedarfsanalyse der Beteiligten.

Das Besondere am Fallbeispiel ist die große Anzahl an potenziellen Gefahrenquellen (viele Bachläufe, bergige Landschaft), große ländliche Flächen, wenig digital abrufbare Daten und mehrere Interessensgruppen, die die Warnmeldung erreichen muss.

Als zentrale Anforderungen an das Frühwarnsystem haben sich folgende Hauptkriterien ergeben:

- Schnelle Reaktionszeit
- Integration in die bestehenden Systeme
- Kostengünstige Erweiterbarkeit
- Sichere und robuste Übertragung

Während die aufgezählten Anforderungen im Bereich Wasserwirtschaft noch eher selten sind, gehören sie in manchen anderen Branchen zum erwarteten Standard, wodurch auf dem Markt ausreichend technische Produkte zur Verfügung stehen.

Um die aufgezählten Anforderungen zu erfüllen, können folgende drei Schritte der Systemausführung getroffen werden (vgl. Abbildung 5-5):

Teil 1 – Ist-Zustand und Nowcasting

- Bestandaufnahme – Welche Infrastruktur ist bereits im Gebiet vorhanden? Welche Messstationen sind vorhanden, wie werden die Daten erfasst? Welche Kommunikationskanäle gibt es im Verbandsgebiet zwischen den Kommunen

bzw. innerhalb des Kreises? Welche sonstigen Datenquellen sind vorhanden, die eine Auskunft über den Ist-Zustand geben können (z. B. Web-Kameras)?

- Wahl eines geeigneten Vorhersageproduktes im Bereich Nowcasting (vgl. Kapitel 2.3.3)
- Visualisierung aller Daten, die vorhanden sind, in einer GIS-Oberfläche
- Kennzeichnung der Stellen, die leicht aufzurüsten sind. Dazu zählen zum Beispiel analoge Messstellen mit Stromanschluss, Brücken und Industrieanlagen
- Ggf. Partner finden, die ebenfalls an einer Nachrüstung und aktuellen Wetterdaten auf eigene Kosten interessiert wären (Industrie, Landwirtschaft)
- Kennzeichnen prioritärer Bachläufe, die eine besondere Gefährdung darstellen

Teil 2 – technische Aufrüstung und Vernetzung

- Schrittweise Nachrüstung der Anlagen an den Standorten, wo die Datendichte nicht ausreichend ist, bzw. bei kritischen Bachläufen
- Verbindung mit vorhandenen Systemen einrichten, an den Stellen, wo es sinnvoll bzw. kosteneffizient ist und Schnittstellen vorhanden sind
- Abstimmung der Warnkriterien und Handlungsmaßnahmen mit Kommunen
- Anbindung weiterer Produkte im Bereich Vorhersage

Teil 3 – Ausbau

- Einrichten von Dienstleistungen auf Basis der Infrastruktur (automatische Warnungen, Bürgerinformationen)
- Verknüpfung mit Systemen des Bundes (z. B. MoWaS)
- Verbesserung der Messdichte
- Erweiterung des Systems in Kooperation mit den angrenzenden Kommunen und Städten (z. B. Bonn)

Abbildung 5-5: Übersicht über den ermittelten Bedarf im Verbandsgebiet. Links dargestellt: Verbesserungen im Bereich Beobachtung. Links: Verbesserungen im Bereich Prognose. Grün markiert: Schritte im Bereich Prognose, die mittelfristig kosteneffizient umsetzbar sind. Eigene Darstellung.

Neu errichtete bzw. nachgerüstete Standorte sollten zwingend auf einem Standard basieren, der auch zukünftig eine nachhaltige Entwicklung und Nutzung der Daten ermöglicht. So ist zum Beispiel das Messsystem ALERT seit 1970 in Verwendung (vgl. Kapitel 3.3). Beispiele in England (Kaklauskas und Gudauskas, 2016), Südafrika (Dlodlo, 2012), China (Wang und Yao, 2010) und USA (Fahmy, 2016) zeigen das Potenzial des Einsatzes moderner IoT-Protokolle aus dem Bereich M2M, wie das MQTT (Message Queue Telemetry Transport). Der Unterschied zu klassischen Ansätzen besteht darin, dass der Sender die Daten nur an den Verteiler (Broker) sendet. Beliebige Datenempfänger können eine Verbindung mit dem Broker herstellen, ohne sich gegenseitig zu beeinträchtigen. Die Daten werden, ähnlich wie bei der Broadcasting Technologie, kontinuierlich „gestreamt“.

Abbildung 5-6: Schematischer Aufbau eines MQTT-Systems, bestehend aus drei Publishern, zwei Clients und einem Broker (Pietikäinen, 2017)

Die Broker haben die Aufgabe, die Informationen bereitzustellen und können so konfiguriert werden, dass die nach Bedarf skaliert werden, um die notwendige Leistung zu gewährleisten. Solche Broker müssen nicht zwingend auf den Rechnern und Servern der Kunden installiert sein. So können kritische Dienste, die unter sehr hoher Auflast stabil funktionieren müssen, auf spezielle Server (zum Beispiel AWS von Amazon und Azure von Google) ausgelagert werden und den Nutzern als Web-Services angeboten werden.

Auch einzelne Verarbeitungsschritte, die im Bereich der Wasserwirtschaft größtenteils noch manuell durchgeführt werden, wie die Umwandlung der Formate, die Aktualisierung und der Abruf und die Übertragung der Daten sowie die logische Verarbeitung, erfolgen in industriellen Importroutinen automatisch. Beispiel für solche Anwendungen, diesen Datenimport und die Verarbeitung automatisieren, sind zum Beispiel die Business Process Management Plattform Comunda oder die IoT-Plattform Losant.

Abbildung 5-7: Beispiel für den Aufbau eines logischen Frameworks zur Datenverarbeitung in der IoT-Plattform Losant. Die vorgefertigten Baukästen lassen sich beliebig anordnen und konfigurieren. Die dargestellte Anwendung überwacht Twitter-Meldungen und meldet, wenn in einem definierten Umkreis mehrere Nutzer über Unwetterereignisse berichten. Bildschirmaufnahme der Losant-Benutzeroberfläche

Ein großer Vorteil verteilter Systeme besteht darin, dass einzelne Systemkomponenten ihre Funktion ausführen können, ohne sich gegenseitig in der Leistung zu beeinträchtigen. Dies ermöglicht eine gleichzeitige Nutzung der Daten, zum Beispiel durch eine Anwendung, die direkt eine Messstelle überwacht, und anderen Programmen, die Daten für einen Datenbankimport benötigen. Beispiel für eine solche effektive Umsetzung der Sensorbeobachtung mit MQTT in Deutschland ist das Forschungsprojekt EarlyDike (vgl. Abbildung 5-8), ein Frühwarnsystem mit einer Sensorüberwachung für Küstendeiche (Krebs et al., 2017). Die Anforderungen an das System sind ähnlich wie bei einem Frühwarnsystem im Bereich Starkregen: Anbindung an ein dichtes Sensornetz, Verbindung mit einem Geoportal und Webclients, Wettervorhersagen und Überflutungssimulationen (Herle, Becker und Blankenbach, 2016).

Abbildung 5-8: Projektübersicht und konzeptioneller Aufbau des Projektes EarlyDike (Krebs et al., 2017)

Ein mögliches Konzept für die technische Ausführung ist in der Abbildung 5-9 dargestellt. Das Fallbeispiel visualisiert die Erweiterung eines bestehenden Messnetzes S1 mit einer Nachrüstung von drei Pegelmessern (P1, P2 und P3) und einem Überflutungsmesser (Ü1). Dabei werden beispielhaft drei Nutzer gezeigt.

Die Nutzer N1, N2 und N3 erhalten Produkte, die für Ihre Zwecke optimiert sind: der Nutzer N1 möchte eine Übersicht über sein Verwaltungsgebiet bekommen, N2 braucht eine Alarmierung bei erhöhtem Pegelstand und Zugriff auf die Pegelstände und N3 erwartet eine externe Warnmeldung des DWDs und einen Abgleich mit einem Modell.

Der Meldedienst (S1) verarbeitet die verfügbaren Daten (aus den bereits bestehenden Messstellen und anderen Internetquellen) und stellt diese in einem standardisierten JSON-Format für verschiedene Anwendungen zur Verfügung (Realisierung mit Losant möglich). Die nachgerüsteten Pegelmesser P1, P2 und P3 messen den Pegelstand an den Bachläufen und senden die Daten mit MQTT an den Broker B1. Ein Visualisierungsdienst (V1) empfängt die Daten von S1 und B1 und stellt diese zur Verfügung (Realisierung mit FEWS möglich).

P2 und P3 befinden sich an kritischen Bachläufen, die gesondert überwacht werden sollen. Für die Überwachung wurde zusätzlich ein Überflutungsmelder Ü1 installiert.

Die Daten werden von Broker B2 gesammelt und an den Alarmierungsdienst A1 und den Warndienst W1 angebunden. Aufgabe des Alarmdienstes ist es, beim Überschreiten einer Warnmarke die Warnmeldung in standardisierter Form CAP auszugeben. Aufgrund der standardisierten Form kann A1 als Multiplikator die Meldung von MoWaS empfangen und verbreiten.

Der Warndienst W1 kann auf den Cloud-Dienst AWS aufgesetzt werden, er wird durch die Meldung des Ü1 aktiviert. Bei der Aktivierung durch Ü1 werden potenziell überflutete Gebiete berechnet und als Web Map Service (WMS) zur Verfügung gestellt. WMS Dienste können von beliebigen GIS-Anwendungen und Webapplikationen verarbeitet und visualisiert werden.

Diese Architektur bietet folgende Vorteile:

- Alle wichtigen Funktionalitäten des Warnsystems sind unabhängig voneinander und modular aufgebaut.
- Trotz lokaler Ausführung ist durch technische Standards eine Anbindung an die Infrastruktur des Bundes möglich, zum Beispiel an das MoWaS.
- Unabhängig von den Anwendungen ist die Datenversorgung von P1, P2 und P3 auch unter hoher Nutzlast sichergestellt.
- Auch andere Systeme, zum Beispiel von der Nachbarkommune, dem Bund oder dem DWD, können auf die Daten und Dienste zugreifen (sofern eine Berechtigung vorliegt und die Kommunikationsstandards verwendet werden), ohne dabei die operationellen Dienste zu beeinträchtigen.
- Beliebige Teile des Systems können bei Bedarf als Webdienst ausgelagert werden.
- Aus einem Produkt (Frühwarnung) entstehen mit relativ geringem Aufwand und Investitionen mehrere Dienstleistungen, die an den Bedarf und Wissensstand des Nutzers angepasst werden können.

Abbildung 5-9: Schematischer Aufbau eines modularen lokalen Frühwarnsystems, (Grafik: nach Freepik, 2017 und Madebyoliver, 2017)

Ergänzend zur Aufrüstung der Anlagen können im Gebiet des Wasserverbandes folgende Maßnahmen getroffen werden, um die Effektivität der Frühwarnung zu erhöhen:

- Alarmierung
 - Untersuchung des Bestands an Sirenen im Wasserverband: In welchem Zustand befinden sie sich? Wer ist der Ansprechpartner?
- Information
 - Kontakt zu lokalen Radio- und Rundfunkagenturen. Erläuterung der Dringlichkeit einer schnellen Reaktion
 - Nutzung mehrerer Kanäle für die Information (z. B. Twitter)
 - Cell-Broadcasting, Untersuchung der Machbarkeit im Verbandsgebiet
- Auslösung der Warnung
 - Szenarien und Warnschwellen erarbeiten
 - Beratung bei der Einarbeitung der Szenarien in die Alarm- und Einsatzpläne der Kommunen (vgl. Abbildung 5-10)

- Öffentlichkeitsarbeit
 - Einwohner für die Problematik sensibilisieren (Nutzung von Flyern, sozialen Netzwerken und der Presse)
 - Bevölkerung über die Bedeutung von „Dauerton: Informationen suchen“ informieren
- Wissenstransfer
 - Informationstisch für die Beteiligten
 - Archivierung und Austausch der Erfahrungen (z. B. über Web-Plattformen wie Wikipedia oder Moodle)

Abbildung 5-10: Muster-Alarm- und -Einsatzplan für Hochwasser. Verändert nach Amt für Feuerschutz und Rettungswesen (Kreis Düren, 2014).

6 DISKUSSION

Das Thema Frühwarnung vor Überflutungen aus Starkregenereignissen stellt als Schnittstelle vieler Fachdisziplinen eine wissenschaftliche und organisatorische Herausforderung dar. Zurzeit lassen sich die Überflutungen aus Starkregenereignissen nur bedingt vorhersagen. Ziel aktueller Warnsysteme im Bereich Starkregen ist, Starkregenereignisse rechtzeitig zu erkennen (z. B. mit Nowcasting-Prognosen) und entsprechende Warnung zu versenden. Da es sich dabei regional betrachtet um seltene Ereignisse handelt, die weit entfernt von jeglicher Bemessungsgröße liegen, wird weiterhin trotz aller Maßnahmen viel Verantwortung beim Bürger selber liegen. Dafür müssen aber entsprechende Werkzeuge zur Verfügung gestellt werden: rechtzeitige Alarmierung und Warnung sowie das Wissen, über die Gefahr und das richtige Verhalten. Internationale Produkte und Lösungen zeigen, dass hinter erfolgreich funktionierenden Systemen immer klare Organisationsstrukturen, abgegrenzte Zuständigkeiten und ganzheitliche Ansätze stehen.

Mit steigender Präsenz dieser Thematik in der Öffentlichkeit werden zunehmend Produkte verfügbar, die bislang nur für die Industrie oder Versicherungen zugänglich waren (z. B. ZÜRS, das Zonierungssystem für Überschwemmungsrisiko und Einschätzung von Umweltrisiken). Weitere Projekte, wie das DLR-Produkt „EOC:Risiko Starkregen“ werden zurzeit als Pilotprojekte in Bayern getestet. Auch der DWD baut das Angebot an Produkten stetig aus, wobei der Fokus auf lokalen Vorhersagen und konvektiven Ereignissen liegt. So ist es seit Oktober 2016 möglich, Warnungen auf Gemeindeebene, statt wie früher auf Kreisebene, zu erhalten. Weiterhin ist zum Beispiel geplant, das KONRAD-Verfahren durch KONRAD3D zu ersetzen, das nicht nur bodennahe Radarmessungen verarbeitet, sondern auch Messungen aus unterschiedlichen Höhen berücksichtigt wird.

Ein weiterer positiver Trend sind die sinkenden Kosten für die Messsysteme und Sensoren. Während die klassischen Wetterstationen zwischen 18.000 Euro bis 23.500 Euro kosten (meteomedia, 2017), erlauben neuere Methoden eine kompakte und wartungsarme Ausführung, deren Anschaffungskosten im unteren Tausend-Euro-Bereich liegt (zum Beispiel ALERT-Systeme).

Erfahrungen aus den Nachbarnländern zeigen, dass ein solcher technische Ausbau kein Selbstzweck ist, sondern weitere Standortvorteile und neue Produkte mit sich bringen kann, die man von Anfang an nicht immer absehen kann (zum Beispiel spezifische Warnungen für Produktionsstandorte, bessere Planbarkeit für Logistik, Datengrundlage für Anwendungen im Bereich Smart City). Viele Hürden sind dabei organisatorischer Art und können teilweise mit relativ geringem Aufwand behoben werden. Um technische Verbesserung zu erzielen, müssen Fragen der technischen Regelungen und Standards interkommunal bearbeitet werden. Außerdem wäre es förderlich, wenn der Bund seine Entscheidungen im Bereich der technischen Standards aktiver kommunizieren würde, damit es für die Kommunen möglich wäre, sich daran auszurichten.

LITERATUR- UND QUELLENVERZEICHNIS

- Aloudat, Anas, Katina Michael und Roba Abbas (2011): Recommendations for Australia's Implementation of the National Emergency Warning System Using Location-Based Services 3, Nr. 1/2. In: Journal of Ubiquitous Systems & Pervasive Networks, 2011. S. 1-8. Abrufbar unter: <http://ro.uow.edu.au/infopapers/2030/>, Zugriff : 23. April 2017.
- Antonio, Shaleh, Olaf Neussner, Yolando De Guzman, Erlinda Dolatre, Ursula Flossman-Kraus, Allen Mollen und Marifel T. Moyano. (2012): LFEWS. Local Flood Early Warning System. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH und german coopeartion (Hrgs.). Manila, 2012.
- BBK (2016): Modulares Warnsystem (MoWaS). Leistungsspektrum. Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Referat I.2 – Warnung der Bevölkerung (Hrsg.) 1. Ausgabe, Stand: Juni 2016. Abrufbar unter: www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Publikationen/Broschueren_Flyer/MoWaS_Leistungsspektrum.pdf?__blob=publicationFile, Zugriff: 17.Mai 2017. Bonn, August 2016.
- BBK (2017): Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe - Warnung der Bevölkerung. Die gesetzlichen Zuständigkeiten von Bund und Ländern. Abrufbar unter: www.bbk.bund.de/DE/AufgabenundAusstattung/Krisenmanagement/WarnungderBevoelkerung/WarnungderBevoelkerung_einstieg.html, Zugriff: 21. Mai 2017.
- Bellprat, Omar. (2013): Parameter uncertainty and calibration of regional climate models. Diss., Eidgenössische Technische Hochschule ETH Zürich, Nr. 21147, 2013. Abrufbar unter: <http://e-collection.library.ethz.ch/view/eth:7189>, Zugriff: 4. November 2016.
- Bezirksregierung Köln (2013): Amtsblatt für den Regierungsbezirk Köln. Bezirksregierung Köln (Hrsg.). 193. Jahrgang, Nummer 28. G 1294. Köln, Juli 2013.
- Bojanowski, Axel (2016): Katastrophenschäden: Die Unwetterwarnung in Deutschland funktioniert nicht richtig. Interview mit Jörg Kachelmann. *Spiegel Online*, Ressort Wissenschaft. Vom 02.06.2016 - 18:14 Uhr, abrufbar unter: www.spiegel.de/wissenschaft/natur/unwetter-warnung-in-deutschland-funktioniert-nicht-richtig-a-1095541.html, Zugriff: 7. Mai 2017.
- Castro, Dietmar, Stefan Frerichs, Fritz Hatzfeld, Robert Mittelstädt, Joerg Seltmann, Thomas Einfalt, Klaus Friedeheim, Arthur Kubik, Meike Müller, Andi Wagner (2008): Vorhersage und Management von Sturzfluten in urbanen Gebieten (URBAS) / Aachen : Hydrotec Ingenieurgesellschaft für Wasser und Umwelt mbH ; Fachhochschule Aachen, FB Architektur ; Deutscher Wetterdienst; Meteorologisches Institut Hohenpeißenberg, 2008. - Forschungsbericht (Förder-

kennzeichen 0330701C) im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.

CNE und DPA (2016): Unwetter: Fünftes Todesopfer bei Hochwasser in Niederbayern. Bericht über des Hochwasser 2016. *Spiegel Online*, Ressort Panorama. 02.06.2016 - 15:05 Uhr, abrufbar unter: www.spiegel.de/panorama/unwetter-fuenftes-todesopfer-bei-hochwasser-in-niederbayern-a-1095443.html, Zugriff: 14. Mai 2017.

Cowan, Yolanda, Erin O'Brien und Noroarisoa Rakotomalala-Rakotondrandria (2014): Community-based Early Warning Systems: Key Practices for DRR Implementers. OCHA und FAO (Hrsg.) ISBN: 978-92-5-108344-4. Harare, 2014.

CSC und GDV (2012): Machbarkeitsstudie „Starkregenrisiko 2050“. Abschlussbericht. Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) (Hrsg.) und Climate Service Center (CSC) (Hrsg.). Abschlussbericht. abrufbar unter: www.climate-service-center.de/imperia/md/content/csc/workshopdokumente/extremwetterereignisse/csc_machbarkeitsstudie_abschlussbericht, Zugriff: 16. März 2017.

de Rooij, Erik und Klaas-Jan van Heeringen (2013): Incorporate Sensor Data and Dynamic Modeling for Real Time Control of Sewer Systems. In: *Environmental Software Systems. Fostering Information Sharing*. Gerald Schimak, Miroslav Kubásek, und Andrea E. Rizzoli (Hrsg.), Band 413, DOI:10.1007/978-3-642-41151-9_6, Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013. S. 54–61.

Deutscher Wetterdienst (2016): RADOLAN/RADVOR. Hoch aufgelöste Niederschlagsanalyse und –vorhersage auf der Basis quantitativer Radar- und Ombrometerdaten für grenzüberschreitende Fluss-Einzugsgebiete von Deutschland im Echtzeitbetrieb. Beschreibung des Kompositformats, Version 2.4. , abrufbar unter: [/www.dwd.de/DE/leistungen/radolan/radolan_info/radolan_radvor_op_komposit_format_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=6node.html](http://www.dwd.de/DE/leistungen/radolan/radolan_info/radolan_radvor_op_komposit_format_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=6node.html) , Zugriff: 11. März 2017.

Deutscher Wetterdienst (2017a): Wetter und Klima - Wetterlexikon. Definitionen von Begriffen „starker Regen“ und „Starkregen“. *Wetter und Klima - Deutscher Wetterdienst*, abrufbar unter: www.dwd.de/DE/service/lexikon/lexikon_node.html , Zugriff: 16. März 2017.

Deutscher Wetterdienst (2017b): Forschung und Entwicklung für die Wettervorhersage. *Der Wettervorhersageprozess*, abrufbar unter: www.dwd.de/DE/forschung/wettervorhersage/wettervorhersage_node.html, Zugriff: 12. April 2017.

- Dhondia, Juzer, Rolien van der Mark, Meeuwis van Wirdum und Roel Smits (2014): FEWS-Waterways For Economically And Efficiently Navigating On Inland Waterways. *International Conference on Hydroinformatics*. Session R72, Water Resources and Economics, Band 2. In: CUNY Academic Works. Abrufbar unter: http://academicworks.cuny.edu/cc_conf_hic/185 , Zugriff: 4.März 2017.
- DKKV (2004): Hochwasservorsorge in Deutschland. Lernen aus der Katastrophe 2002 im Elbegebiet. Kurzfassung für die Versicherungswirtschaft. BTU Cottbus, geoForschungsZentrum Postdam, Christian-Albrechts-Universität Kiel, Deutsches Komitee für Katastrophenvorsorge (DKKV) e.V (Hrsg.). Schriftenreihe des DKKV, Band 29. Bonn, 2004.
- Dlodlo, Nomusa (2012): Adopting the internet of things technologies in environmental management in South Africa. *International Conference on Environment Science and Engineering*. In: IPCBEE Band 32. IACSIT Press, Singapoore, 2012.
- DLR (2015): DLR - Earth Observation Center - Risiko Starkregen: System des EOC informiert. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. Pressemitteilung, 18.11.2015, abrufbar unter: www.dlr.de/eoc/de/desktopdefault.aspx/tabid-10192/17388_read-44754, Zugriff: 3. Mai 2017.
- DVWK (1982): Katalog von Übertragungsfunktionen: Materialien für die "Arbeitsanleitung zur Anwendung von Niederschlag-Abfluß-Modellen in kleinen Einzugsgebieten". Deutscher Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau e.V. (Hrsg.). Bonn, 1982.
- Eisenman, David, Kristina M. Cordasco, Steve Asch, Joya F. Golden und Deborah Glik (2007): Disaster planning and risk communication with vulnerable communities: lessons from Hurricane Katrina. In: *American journal of public health* Band 97. S.109–S115.
- Fahmy, Hossam Mahmoud Ahmad (2016): WSNs Manufacturers. In: *Wireless Sensor Networks, Signals and Communication Technology*, DOI 10.1007/978-981-10-0412-4_7, Springer Science+Business Media Singapore, 2016. S. 495–509.
- Feser, Frauke und Oliver Sievers (1996): *Wenn der Hahn kräht auf dem Mist... Eine Einführung in die Geheimnisse des Wetters*. Neckar-Verlag, Villingen-Schwenningen, 1996.
- Friedmann, Jan (2016): Braunsbach nach dem Unwetter: „Solche Naturgewalten sind nicht beherrschbar“. *Spiegel Online*, Ressort Panorama. 30.05.2016 - 14:18 Uhr, Abrufbar unter: <http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/braunsbach-solche-naturgewalten-sind-nicht-beherrschbar-a-1094882.html>. Zugriff: 11. Mai 2017.

- Gärtner, Udo, Gerhard Adrian und Dieter Frühwald (2002): Design der neuen Modellkette GME/LM. Hg. von Deutscher Wetterdienst. *Die neue Modellkette des DWD*. In: *promet*, Band 27, Nr. 3/4. Offenach am Main, 2002. S. 106-110.
- Goderbauer-Marchner, Gabriele und Rainer Sontheimer (2015):. Die unterschätzten Risiken „Starkregen und Sturzfluten“: ein Handbuch für Bürger und Kommunen. Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), Referat II.5 - Baulicher Bevölkerungsschutz, Wassersicherstellung (Hrsg.). 1. Ausgabe. Stand: Dezember 2015. ISBN 978-3-939347-67-5. Bonn, 2015.
- Groß, Michael (2017): Interview durch Verfasser mit Michael Groß, Geschäftsereichsleiter, Tiefbauamt Königswinter am 15.02.2017.
- Heistermann, Maik, Stephan Jacobi und Thomas Pfaff (2013): Technical Note: An open source library for processing weather radar data (wradlib). In: *Hydrology and Earth System Sciences* Band 17, Nr. 2 (28. Februar), doi:10.5194/hess-17-863-2013, S. 863–871.
- Held, Volkmar (2001): Technologische Möglichkeiten einer möglichst frühzeitigen Warnung der Bevölkerung. In: *Zivilschutzforschung*. Bundesverwaltungsamt – Zentralstelle für Zivilschutz (Hrsg.). Band 42. Bonn, 2001. S. 315–329.
- Herle, Stefan, Ralf Becker und Jörg Blankenbach (2016): Smart sensor-based geospatial architecture for dike monitoring. In: *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, Band 34. 9th Symposium of the International Society for Digital Earth (ISDE). IOP Publishing. DOI:10.1088/1755-1315/34/1/012014.
- Hill, Christopher, Firoz Verjee und Curt Barrett (2010): Flash Flood Early Warning System Reference Guide. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)(Hrsg.). ISBN 978-0-615-37421-5. University Corporation for Atmospheric Research, 2010.
- Inness, Peter Michael und Steve Dorling (2012): Operational weather forecasting. ISBN: 978-0-470-71159-0. John Wiley & Sons, 2012.
- Kaklauskas, Arturas und Renaldas Gudauskas (2016): Intelligent decision-support systems and the Internet of Things for the smart built environment. *The Smart Eco-efficient Built Environment*. DOI:10.1016/B978-0-08-100546-0.00017-0. Start-Up Creation, 2016. S. 413-449.
- Klose, Brigitte (2016): *Meteorologie*. Springer-Lehrbuch. DOI:10.1007/978-3-662-43622-6, Springer Berlin, Heidelberg, 2016.
- Kox, Thomas und Annegret H. Thielen (2016): To Act or Not To Act? Factors Influencing the General Public's Decision about Whether to Take Protective Ac-

- tion against Severe Weather. In: *Weather, Climate, and Society*, DOI:10.1175/WCAS-D-15-0078.1. Band 9, Nr. 2, 2016. S. 299–315.
- Krämer, Theo, Michael Groß, Albert Koch, Peter Pflaumann, Michael Dahm, Sigrid Röhrich, Anita Schlak (2015): Starkregenereignisse in Königswinter. Bürgerinformationsveranstaltung am 10. Juni 2015 . Stadt Königswinter, 2015.
- Krebs, Verena, Till Quadflieg, Christian Grimm, Max Schwab und Holger Schüttrumpf (2017): Development of a sensor-based dike monitoring system for coastal dikes. *Coastal Engineering Proceedings*. Band 1, Nr. 35 DOI:10.9753/icce.v35.structures.35.
- Kreienkamp, Frank, Thomas Deutschländer, Gabriele Malitz, Monika Rauthe, Andreas Becker, Barbara Früh und Paul Becker (2016) Starkniederschläge in Deutschland. Offenbach am Main, DWD (Hrsg.). Abrufbar unter: www.dwd.de/DE/leistungen/nationalerklimateport/download_einleger_report_2016.pdf?__blob=publicationFile&v=4, Zugriff: 5. April 2017.
- Kreis Düren (2014): Muster Alarm und Einsatzplan Hochwasser Stand 17.01.2014. Kreis Düren, Amt für Feuerschutz und Rettungswesen. Kreis Düren, 2014. Abrufbar unter: <http://www.kreis-dueren.de/kreishaus/amt/38/pdf/Muster-Alarm-Einsatzplan-Hochwasser01-2014.pdf>, Zugriff: 11. Mai 2017.
- Kus, Barbara (2010): *Natur & Mensch im Klimawandel: ein Planet, viele Menschen - eine Zukunft? Anregungen aus aller Welt und aus dem Internationalen Wildniscamp*. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Hrsg.). 2. Auflage. ISBN: 978-3-00-036412-9. In: Nachhaltigkeit hat viele Gesichter. Reihe 8. Eschborn, 2010.
- Lengfeld, Katharina, Marco Clemens, Hans Münster und Felix Ament. (2014): Performance of high-resolution X-band weather radar networks – the PATTERN example. In: *Atmospheric Measurement Techniques Discussions*. DOI:10.5194/amtd-7-8233-2014, Band 7, 8. Ausgabe.
- Lorenz, Edward (1963): Deterministic nonperiodic flow. *Journal of the atmospheric sciences*, Band 20, 2. Ausgabe. Massachusetts Institute of Technology, 1963. S. 130–141.
- Majewski, Detlev und Michael Baldauf (2005): Und nun das Wetter: Das lokale Wettermodell des Deutschen Wetterdienstes. In: *Physik in unserer Zeit*. Band 36, 3. Ausgabe. DOI:10.1002/piuz.200501064, S. 116–123.
- Malitz, Gabriele, Heinz Ertel (2010): Kostra-DWD-2010. Starkniederschlagshöhen für Deutschland (Bezugszeitraum 1951 bis 2010). Abschlussbericht. Deutscher Wetterdienst - Hydrometeorologie. Offenbach am Main, 2015.

- Massimo Ancona, Andrea Dellacasa, Giorgio Delzanno, Andrea La Camera und Ivano Rellini. (2015): An "Internet of Things" Vision of the Flood Monitoring Problem. Konferenz-Paper In: AMBIENT 2015, The Fifth International Conference on Ambient Computing, Applications, Services and Technologies, 19. Juli. 2015. S. 26–29. Abrufbar unter: www.thinkmind.org/index.php?view=article&articleid=ambient_2015_1_50_40065, Zugriff : 17. April 2017.
- Murphy, Allan (1993): What Is a Good Forecast? An Essay on the Nature of Goodness in Weather Forecasting. In: *Weather and Forecasting* Band 8, 2. Ausgabe. DOI:10.1175/1520-0434(1993)008<0281:WIAGFA>2.0.CO;2, College of Oceanic and Atmospheric Sciences, Oregon State University, Corvallis, Oregon, 1993. S. 281-293.
- Ostrowski, Manfred Walter, Arne Klawitter, Sandra Wörsching, Petra Kraft, Michael Bach und Jochen Hack. (2011): Ingenieurhydrologie I. Manuskript. Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft, Fachgebiet ingenieurhydrologie und Wasserbewirtschaftung. Darmstadt, 2011. Abrufbar unter: www.iww.tu-darmstadt.de/media/fachgebiet_ihwb/lehre/ingenieurhydrologie_i/skript_ih_i_cd.pdf, Zugriff: 3. Mai 2017.
- Pietikäinen, Sami (2017): Using local MQTT broker for cloud and interprocess communication. *Page Fault Blog*. 2. März, 2017. Abrufbar unter: <https://pagefault.blog/2017/03/02/using-local-mqtt-broker-for-cloud-and-interprocess-communication>, Zugriff: 19. Mai 2017.
- Rathore, Mazhar, Awais Ahmad, Anand Paul und Seungmin Rho (2016): Urban planning and building smart cities based on the Internet of Things using Big Data analytics. In: *Computer Networks*, Band 101, DOI:10.1016/j.comnet.2015.12.023. Elsevier, 2016. S. 63–80.
- Rotach, Mathias (2007): Neue Entwicklungen in der Wettervorhersage: Potential und Anforderungen für Anwender. In: *Forum für Wissen*, Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (Hrsg.). Zürich, 2007. S. 19–23.
- Roy, Joyanta Kumar, Dola Gupta und Sanjay Goswami (2012): An improved flood warning system using WSN and Artificial Neural Network. In: *2012 Annual IEEE India Conference (INDICON)*. DOI:10.1109/INDICON.2012.6420720. Kolkata, 2012. S. 770–774.
- Schlenkhoff, Andreas und Mario Oertel (2009): Über Starkregen und Sturzfluten / On heavy rainfall and flash flooding. In: *Forschungsmagazin Research bulletin*, Band 2. Bergischen Universität Wuppertal, 2009. S. 6-11.
- Schmitz, Thomas, Thomas Glatz, Stephan Heinz, Mark Scheuen und Ralf Beyer (2017): Interview durch Verfasser im Umweltamt Siegburg am 15.02.2017.

- Schraml, Stephanie (2010): Autarke Datenlogger und innovative Wege der Datenübertragung für dezentrale Stationen, Produktübersicht. *Wasserwirtschaft (100)*. Band 1-2, 2010. S. 107–109.
- Sene, Kevin (2013): *Flash Floods*. Forecasting and Warning. DOI: 10.1007/978-94-007-5164-4, Springer Science+Business Media Dordrecht, 2013.
- Siekmann, Thomas. (2013): Methodik zur Ermittlung monetärer Schäden infolge urbaner Sturzfluten. In: Dynaklim-Publikationen, Bund 37. Forschungsinstitut für Wasser- und Abfallwirtschaft an der RWTH Aachen (FiW) e.V. Essen, 2013.
- Theis, Susanne, Christoph Gebhardt und Zied Ben Bouallegue (2015): Beschreibung des COSMO-DE-EPS und seiner Ausgabe in die Datenbanken des DWD. Offenbach: Deutscher Wetterdienst, 2015. Abrufbar unter: www.dwd.de/SharedDocs/downloads/DE/modelldokumentationen/nwv/cosmo_de_eps/cosmo_de_eps_dbbeschr_20150922.pdf, Zugriff: 22. Mai 2017.
- Wang, Jian-jiang und Neng-bin Yao. (2010): On Flood-forecast System Research Based on IOT. In: Journal of Zhejiang Water Conservancy and Hydropower College. Hangzhou. College of Civil Engineering and Architecture, Zhejiang University, 2010.
- Werner, Micha, Jaap Schellekens, Peter Gijsbers, Marco van Dijk, Onno van den Akker und Karel Heynert. (2013): The Delft-FEWS flow forecasting system. In *Environmental Modelling & Software*, Band 40. DOI:10.1016/j.envsoft.2012.07.010. Elsevier, 2013. S. 65–77.
- Wetterzentrale (2017): Ensembles des GFS von NCEP. Wetterzentrale. Abrufbar unter: www.wetterzentrale.de/de/topkarten.php, Zugriff: 22. Mai 2017.
- WVRSK (2017): Auftaktbesprechung im Wasserverband Rhein-Sieg-Kreis. Diskussion mit: Michael Jaeger (WVRSK), Martina Hirschberg (WVRSK), Klaus Kröger (WVRSK), Marcus Killat (Stadt Bad Honnef), Jürgen Bensberg (Feuerwehr Eitorf), Roland Stenzel (Stadtbetriebe Hennef), Volker Arnold (Stadtbetriebe Hennef), Markus Henkel (Stadt Hennef), Michael Groß (Tiefbauamt Stadt Königswinter), Michael Bungarz (Stadt Königswinter), Dirk Engstenberg (Rhein-Sieg-Kreis), Thomas Schmitz (Stadt Siegburg), Dr. Oliver Buchholz (Hydrotec) am 15.12.2016, Siegburg.

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1-1: Kernkomponente einer Frühwarnung vor Starkregenüberflutung, verändert nach Hill, Verjee & Barrett, 2010.....	3
Abbildung 2-1: Typische räumliche und zeitliche Skalen einiger wichtiger Wetterprozesse. Die Kästen zeigen den Skalenbereich, der von globalen (GME) und lokalen (LM) Wettermodellen abgebildet wird (vgl. Kapitel 2.3.4) (Majewski & Baldauf, 2005)	5
Abbildung 2-2: Klassischer frontaler Regen (Feser und Sievers 1996) (links) und konvektiver Niederschlag (Klett, 2017) (rechts)	6
Abbildung 2-3: Definitionen von Starkregen nach CSC und GDV (2012)	8
Abbildung 2-4: Bacheinlauf an der Kreuzung Bahnhofstraße und Winzerstraße in Königswinter. Vor 2013 (links) und nach dem Starkregen im Jahr 2013 (mittig). Grund des Versagens war die Verstopfung des Rechens durch eine Mülltonne. Um das zukünftig zu verhindern, wurde ein trapezförmiger Rechen installiert (rechts) (Groß, 2017).....	14
Abbildung 2-5: Übersicht über die DWD Produkte und der Prozess der Zustellung (DWD-Hydrometeorologie, 2016).....	16
Abbildung 2-6: Das weltweite meteorologische Beobachtungssystem (Majewski und Baldauf 2005).....	19
Abbildung 2-7: Einschränkungen von radarbasierten Auswertungen (Lengfeld u. a. 2014).....	21
Abbildung 2-8: Erstellung von kategorischen Warnungen mit Fuzzy-Regeln. In den Parameter Starkregen fließen Nowcasting-Produkte sowie die Menge von verfügbarem Wasser aus dem numerischen Wettermodell ein (DWD, 2017).	24
Abbildung 2-9: Das ICON Modell bildet die Erdkugel als Ikosaeder. Die Ergebnisse werden als Randwerte an die lokale COSMO-EU und COSMO-DE Modelle zur Verfügung gestellt. Verändert nach DWD (2016).....	26
Abbildung 2-10: Ensemble Vorhersage für Luftdruckgebiete aus den numerischen Modellen GFS und NCEP für den Zeitraum von einem bis neun Tagen. Verändert nach Wetterzentrale, 2017.	27
Abbildung 2-11: Beispiel für eine probabilistische Vorhersage mit geringem (a) und hohem Vertrauen (b) in die Prognose. Welche und ob überhaupt eine der Prognosen die richtige ist, kann nicht im Voraus bestimmt werden. Verändert nach BMU und energy&meteosystems GmbH, 2013	28

Abbildung 2-12: Probabilistische Vorhersage aus COSMO-DE-EPS (Theis, Gebhardt und Ben Bouallegue 2015).....	30
Abbildung 3-1: Übersicht über mögliche Dimensionen eines Frühwarnsystems (Grafik: Freepik, 2017 und Madebyoliver, 2017).....	32
Abbildung 3-2: Automatische Pegelerfassung in einer einfachen autonomen Ausführung (Hill, Verjee und Barrett 2010)	33
Abbildung 3-3: Beispiel für ein einfaches Transmitter - Receiver System in Himalaya. Die Gesamtkosten für ein solches System liegen unter 3.000 Euro. UNFCCC und momentum4change (2017).....	37
Abbildung 3-4: Idealisierter Aufbau eines lokalen interkommunalen Frühwarnsystems. Verändert (Roy, Gupta und Goswami 2012)	38
Abbildung 3-5: Idealisierte Darstellung einer Anwendung, basierend auf einer zentralisierten Architektur und einer relationalen Datenbank. Eigene Darstellung	39
Abbildung 3-6: Ergebnis der Visualisierung von RADOLAN RW mit der Python Bibliothek wradlib (Heistermann, Jacobi und Pfaff 2013).....	40
Abbildung 3-7: Nutzeransicht auf den Client von FEWS System.....	41
Abbildung 3-8: Aufbau der nationalen Warnsystems (Hill, Verjee und Barrett 2010)	42
Abbildung 3-9: Stilisiertes Aufenthaltsmuster für Deutschland, Montag bis Sonntag (Volkmar Held 2001)	44
Abbildung 3-10: Schematische Darstellung des modularen MoWaS (BBK 2016).	47
Abbildung 3-11: Möglichkeiten im Aufbau der Verbindung zwischen dem Sender bzw. Server und dem Empfänger bzw. Client (Grafik: Freepik, 2017 und Madebyoliver, 2017).....	48
Abbildung 4-1: Methodik zur Identifizierung des überflutungsbedingten Schadens nach (Siekmann 2013)	50
Abbildung 4-2: Blau: Tagesniederschläge [mm/Tag] (im Falle mehrerer Stationen im Kreis wurde der Mittelwert berechnet) und rot: Schadenhäufigkeiten [%] für das Jahr 2005 (a) und das Jahr 2007 (b) (CSC und GDV 2012)	52
Abbildung 4-3: Tagesniederschläge [mm/Tag] aufgetragen gegen Schadenhäufigkeiten [%] für die Jahre 2004 bis 2008. Gefittetes Polynom 2. Ordnung sowie das im Text beschriebene Unsicherheitsmaß (CSC und GDV 2012).	52
Abbildung 4-4: Kernaspekte in der Planung eines lokalen Frühwarnsystems nach OCHA und FAO, 2014	54
Abbildung 4-5: Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern. (BBK 2017).....	55

Abbildung 5-1: Verbandsgebiet des Wasserverbandes Rhein-Sieg-Kreis. WVRSK, 2017.	58
Abbildung 5-2: Gewässer- und Bachsystem im Verbandsgebiet, eigene Darstellung	59
Abbildung 5-3: Dokumentierte Starkregenereignisse der Stadt Königswinter für die Jahre 2011 (05.06.2011), 2013 (20.06.2013), 2014 (09.06.2014, 29.07.2014 und 26.08.2014). (Groß, 2017)	60
Abbildung 5-4: Vergleich zwischen öffentlich verfügbaren Daten im HYGON Datenportal (oben) und die Stationen, die von Herrn Schmitz aufgelistet sind (unten)(Schmitz, 2017).....	63
Abbildung 5-5: Übersicht über den ermittelten Bedarf im Verbandsgebiet, eigene Darstellung.	66
Abbildung 5-6: Schematischer Aufbau eines MQTT-Systems, bestehend aus drei Publishern, zwei Clients und einem Broker (Pietikäinen 2017).....	67
Abbildung 5-7: Beispiel für den Aufbau eines logischen Frameworks zur Datenverarbeitung in der IoT-Plattform Losant. Die vorgefertigten Baukästen lassen sich beliebig anordnen und konfigurieren. Die dargestellte Anwendung überwacht Twitter-Meldungen und meldet, wenn in einem definierten Umkreis mehrere Nutzer über Unwetterereignisse berichten. Bildschirmaufnahme der Losant-Benutzeroberfläche	68
Abbildung 5-8: Projektübersicht und konzeptioneller Aufbau des Projektes EarlyDike (Krebs u. a. 2017)	69
Abbildung 5-9: Schematischer Aufbau eines modularen lokalen Frühwarnsystems, (Grafik: Freepik, 2017 und Madebyoliver, 2017) .	71
Abbildung 5-10: Muster-Alarm- und -Einsatzplan für Hochwasser. Verändert nach Amt für Feuerschutz und Rettungswesen. Kreis Düren, 2014	72

ANHANG: EXPERTENINTERVIEWS

Herr Groß, Königswinter

Ort: Königswinter

Datum: 15.02.2017

Anwesende: Michael Groß (MG), Geschäftsbereichsleiter, Tiefbauamt Königswinter
Vladislav Larichev (LA)

LA: Sie hatten bei dem ersten Treffen gesagt, dass Sie sich zukünftig eine flächendeckende Überwachung von kritischen Gefahrenpunkten wünschen.

MG: Ja genau, und vor allem, um davon eine bessere Überwachung und einen zeitnahen Überblick zu haben. Alternativ dagegen steht, dass man Personal aufbringen muss, was nonstop vor Ort steht. Allerdings wir wissen nicht, wie die Wetterlage schlussendlich ausfällt; außerdem haben wir Störfaktoren wie Gehölze, die vor die Rechen schwimmen und diese schon bei kleinen Regenereignissen zusetzen, was zur Überschwemmung führt. Man fährt die Objekte auch nicht alle immer ständig an. Wenn man diese Standorte über Kamera abrufen könnte, kann man dadurch viel steuern.

LA: Es gibt vermutlich sehr viele mögliche Abflüsse viele Gefahrenstellen, die man so beobachten müsste.

MG: Es hängt im Wesentlichen von der Topographie ab. Dadurch dass wir im Siebengebirge hier viele Hochpunkte haben und somit auch Teilungen (ob das Wasser nach rechts oder nach links geht) gibt es viele Einschnitte, die wir vorher nicht planen können, sondern erst dann feststellen, wenn die Gewitterzelle erst über uns steht. Und da können hundert Meter entscheidend sein. Wenn das Ereignis auf der rechten Seite geschieht, und ich habe alles auf der linken Seite geplant, dann ist alles falsch geplant. Und diese Situation haben wir im Siebengebirge an vielen Stellen. Auf Flachland hat es natürlich ganz andere Auswirkungen.

LA: Haben Sie Kooperationen und Absprachen mit Nachbarn? Wenn Sie zum Beispiel sehen, dass eine Gewitterzelle ankommt. Dass die Oberlieger sich melden, wenn die ein Unwetterereignis haben?

MG: Das kann ich ganz klar verneinen. Solche Schnittstellen gibt es nicht, sondern da arbeitet jede Kommune für sich. Das wäre auch unheimlich schwierig. Unserer Datenbasis sind die Wetterdaten, der Regenradar oder der Deutsche Wetterdienst, der gewisse Ankündigungen macht. Anhand des Regenradars sehe ich, wie die Front kommt und wo sie ungefähr landet, wenn sie bei uns ist. Von daher bringt es

auch nicht viel, wenn uns Meckenheim oder Guttenberg mitteilen, dass sie das Problem gerade haben. Wenn die sagen, wir haben im Moment 90 l/m², dann könnte ich hier schnell handeln. Aber wer weiß, ob die 90 l/m² hier überhaupt ankommen. Die könnten dort abregnen und hier kommt nichts an. Solche Vorhersagen zu treffen ist unheimlich schwierig. Heute ist da jeder auf sich gestellt, wartet ab was kommt, und reagiert dann darauf.

LA: Sie hatten Radarprodukte angesprochen. Welches Radarprodukt und welche Wetterdienste verwenden Sie?

MG: Ich arbeite gerne mit dem Regenradar "Wetter Online" (Zeigt die App "Wetter Online" auf dem Handy). Er bietet ziemlich gute Auflösung für mich. Man gewöhnt sich an diese Grafiken und kann dann einschätzen, wie es bei nächstem Mal ist.

LA: Wissen Sie, ob es Kooperationen von Einsatzkräften und Ämtern der einzelnen Kommunen gibt?

MG: Nein, da arbeitet jede Kommune für sich. Es sei denn, es handelt sich um eine Wetterlage, die über die Kreisleitstelle an die Feuerwehr geht. Es kann schon mal passieren, dass die kreisweit irgendwelche Informationen kriegen, und dass die sagen, wir lassen schon die Feuerwehr Gerätehäuser besetzen. Dann muss die Wetterlage schon relativ klar sein. Das passiert schon mal, aber damit haben die Städte und der Baubetriebshof weniger zu tun.

LA: Haben Sie operationelle Handlungsräume für Extremfälle, wenn sie aktiv eingreifen müssten?

MG: Wir haben gewisse Stellen definiert, an denen unsere Schwachpunkte sind, vor allem aus der Erfahrung von 2011. Wir haben zum Beispiel an einer Stelle eine Verrohrung, die nicht ausreichend groß ist, und sowieso nicht, wenn die sich zusetzt. Wenn da was passiert, wird ein Gewerbegebiet überflutet. Da haben wir eine zusätzliche Flutmulde gebaut. Wenn die Verrohrung verschlossen ist, kann das Wasser über diese Flutmulde trotzdem von der anderen Seite in den Bach abfließen. Das sind die Situationen, die wir im Kopf haben, und wenn so was kommen sollte, lasse ich die besetzten und gucke, ob es funktioniert. Zur Not schicke ich auch einen Bagger dahin, der die ganze Straße abreißt, damit das Wasser auf keinen Fall das Gewerbegebiet flutet. Einen ähnlichen Fall haben wir an der B24, wo ein Gewerbeunternehmen mit erheblichen Sachschäden geflutet worden ist. Da haben wir Maßnahmen vorbereitet, dass wenn es zu Problem in dieser Art kommt, nicht mehr ein solcher Schaden entsteht. Solche Orte haben wir im Fokus. Dafür muss ich aber teilweise eine Straße vollsperrn, um im Prinzip einen Kanal aufzumachen, damit das Wasser gezielt abgeführt wird und nicht das Gewerbegebiet flutet, was im Normalfall so nicht funktionieren würde. Also ich muss da aktiv gegensteuern. Das sind die Maßnahmen die wir treffen können, aber das sind Einzelfälle. Es ist nicht so, dass wir sagen können: Bei Starkregen müssen wir dorthin fahren und machen die

Wand auf. Sondern das sind immer Einzelentscheidungen, die individuell in die Wege geleitet werden müssen.

LA: Treffen Sie diese Entscheidung, wenn sie einen Anruf von der Feuerwehr bekommen oder nach anderen Kriterien?

MG: Wir haben von dem Baubetriebshof eine durchgehende Rufbereitschaft. Die Mitarbeiter haben eine klare Einweisung: wenn eine solche Wetterlage auftreten kann, dann fahren die für Kontrollfahrten raus und gucken sich einzelne Situationen an. Parallel dazu wird eine Leitstelle von der Feuerwehr eingerichtet, einen zentralen Knoten, wo alles zusammenläuft. Wenn der eingerichtet ist, dann werden wir als Straßenbaulastträger direkt mitinformiert, sind im Krisenmanagement mit drin und koordinieren so alles gleichzeitig.

LA: Die Zentrale Stelle wird dann durch den Stadtbrandmeister initiiert?

MG: Genau, über den Stadtbrandmeister Herrn Bungarz, der aktiviert selber die Leitstelle. Oder es kann auch sein, dass wir die aktivieren. Das heißt, wenn ich eine Lage vorfinde oder vermute, dass so was kommen kann, kann ich auch den Stadtbrandmeister anrufen und sagen, dass ich dieses Gremium zusammenrufen möchte. Aber da muss ich mir schon ziemlich sicher sein und in der Regel läuft so was parallel. In der Regel ist es so, dass gewisse Häuser schon überflutet sind und dann die Leitstelle eingerichtet wird. Von da aus steuern wir das.

LA: Eine der Fragen ist, wo man ein Warnsystem am besten eingliedert. Wie sollte ein solches System aussehen, damit Sie unmittelbar damit arbeiten könnten?

MG: Die Frage ist immer, wie zuverlässig die Informationen sind, die ankommen. Der DWD warnt heute schon sehr früh. Es ist nur ein geringer Anteil, der zutrifft, das sind meine Erfahrungen. Ich halte es für am saubersten, die Warnung über die Feuerwehr Leitstelle zu haben, da darüber die Leute aktiviert werden, die unmittelbar eingreifen sollen. Der Bauhof arbeitet in der Regel in der zweiten Reihe, da wir mit-aufräumen sollen. Bei uns in Königswinter ist es etwas anders, weil wir das Thema sehr ernst wahrnehmen; das ist glaube ich aber nicht der Standard. Die Frage ist, wie gesagt, wie zuverlässig die Informationen sind. Welche Maschinerie setzt man dann in Bewegung, weil auch unheimlich viele Kosten im Hintergrund stehen.

LA: Welche zusätzlichen Informationen benötigen Sie zu der Warnung? Könnten sie auch eine wahrscheinlichkeitsbasierte Prognose verwenden?

MG: Sie haben ja gerade gesagt, dass die Städte sich wenig abstimmen. Nehmen wir an, die Wetterfront kommt von der Guttenberger Seite. Man hätte frühzeitig diese „Ist Werte“, mit 10 l/m², 50 l/m², 40 l/m², 60 l/m² und man kriegt dann dazu die Wahrscheinlichkeiten, wo wir dann liegen. Man könnte damit sicherlich was anfangen. Eine Momentaufnahme an einer Stelle – die Informationen sind so zu wenig. Wenn man Entwicklung sähe, wie die Kurve steigt und dann wieder fällt, und daraus eine Prognose bekäme, das wäre dann verständlich.

Oftmals hat man die Situation, dass die Gewitterzellen, die punktuell kommen, sich dann entladen, und dann wieder weg sind. 2011 hatten wir hier beobachtet, wie die Gewitterzelle von Osten über den Berg drüber ging, es war dabei stockfinster. Hier hat es nicht geregnet und in Dollendorf ist die Welt untergegangen. Und dazu kam es, dass die Zelle ankam, auf dem Stand stehen blieb und dann wieder zurückging. Die Zelle hat sich wirklich über uns gebildet, die hatte man gar nicht auf dem Radar gesehen. Und diese Prognosen hinzukriegen, -wenn es möglich ist-, wäre schön, aber ich stelle mir das schwer vor, weil es so punktuell ist. Da müssen irgendwelche Umweltfaktoren zusammenspielen, das gewisse Fronten sich entladen, und die anderen sich teilen.

Die Frage ist, wie detailliert und wie konkret wir diese Informationen bekommen können. Das könnte ich für mich an den Wahrscheinlichkeiten in der Vorhersage festlegen. Bei 50 % Wahrscheinlichkeit würde ich das Risiko angehen, vorher zu handeln. Bei 20 %, würde zunächst abwarten. Bei 80 % würde ich auf jeden Fall agieren.

LA: Können Sie solche Informationen durch einen Austausch mit anderen Ämtern und Ihren Kollegen bekommen?

MG: Nein, es gibt solche Schnittstellen nicht. Bisher nicht, nein.

LA: Würde dann solche Informationen für Sie hilfreich sein?

MG: Die einzige Information die für mich wichtig wäre ist, wie viele Liter pro Quadratmeter in welcher Zeit gekommen sind. Wir haben 2014 eine Front beobachtet, die auf dem Regenradar teilweise violett war. Die kam auf uns zu, und wenn ich wüsste, wie viel es bei den Nachbarn dann in der Tat geregnet hat, könnte man sich hier drauf schon mal einstellen.

Selbst wenn der Niederschlag gekommen ist, bis der sich in Bächen zusammengebunden hat, bis er gebündelt ist, ist das erstmal auch eine Zeitspanne. Diese Zeitspanne nutzen wir dann, um zu den Standorten zu fahren. Es ist dann in der ersten Linie wichtig zu überwachen, dass die Durchlässe frei sind, dass Schlammfänger oder Geröllfänger sich nicht zusetzen. Das ist nämlich meistens ein Problem, dass sich so was zusetzt, und die Situation aus der Kontrolle gerät.

LA: Also haben Sie nach dem Niederschlagsereignis noch eine gewisse Zeit?

MG: In der Regel schon, weil das Wasser sich erstmal sammelt. Abhängig davon, in welcher Intensität es kommt. Bei Abflüssen, die uns Probleme machen, gibt es dann eine gewisse Zeit.

Wenn Sie hier nach Dollendorf fahren, sehen Sie ein riesiges Tal, über das Wasser geführt wird. Und wenn es Starkniederschlagsereignisse gibt und ich nach unten fahre, wo die Einsatzleitstelle ist, dann kommt hier das Wasser schon über die Straßen runter. Wenn ich dann unten an unseren Problemdurchlässen bin, ist da noch alles normal. Da hat man eine gewisse Zeit, die man nutzen kann. Anders ist es,

wenn es direkt unten regnet, und direkt in die Straßeneinläufe gehen würde, wobei es dann teilweise in das Kanalsystem geht. Die Auswirkungen können also absolut unterschiedlich sein, aber in der Regel, wenn es flächenmäßig regnet, hat man noch ein bisschen Zeit. Aber nur, wenn man direkt im Standby-Betrieb ist, dass man direkt losfährt, wenn es gerade anfängt und währenddessen die Situation überwacht.

LA: haben Sie eigene Messstationen für Niederschlag?

MG: Wir haben zwar eine Messstation in der Kläranlage, aber die haben wir bisher nur für spätere Auswertungen verwendet und nicht für die Momentaufnahme.

LA: Wissen Sie ob es generell in Königswinter eine Onlineaufzeichnung von Wetterdaten gibt?

MG: Wir haben hier „Donnerwetter“ von Karsten Brandt, dem Meteorologen. Wenn ich Daten brauche, rufe ich ihn an, vor allem im Winter. Er hat eine Station in Hohlleber und Olbeck. Außerdem gibt es in Königswinter eine Station am Klärwerk, die ist aber nicht offiziell, sondern die eigene von dem Klärwerk.

LA: Sie meinten, dass Sie die kritischen Stellen für Ihr Gebiet bereits kennen, von denen Sie auch wissen, dass dort viel Wasser zusammenkommt.

MG: Das ist ein Erfahrungswert, damit kann man natürlich auch falsch liegen. Das hängt auch von vielen Faktoren ab. Wenn der Boden viel aufnehmen kann sieht es anders aus, als wenn der Boden trocken oder gesättigt ist. Da muss man einfach gucken, wie gravierend die Momentaufnahme ist.

Natürlich, kann man die Messstationen aufstellen, und die digital verbinden, so dass man eine Tendenz sieht. Aber wo wollen Sie die aufstellen? Bei so vielen Ecken und Möglichkeiten, wo es hier zu Abflüssen kommen kann... Dann haben wir Station links aufgebaut und es regnet rechts. Dann war es auch umsonst. Das ist die Diskussion, die wir mit den Rückhaltebecken haben: wo ist es sinnvoll die zu bauen, wenn überhaupt. Es muss mehrere Gebiete einbeziehen, so dass man sich sicher ist, dass das Becken seinen Nutzen hat.

LA: Haben Sie für HQ100 vordefinierte Einsatzpläne und definierte Maßnahmen?

MG: Wir haben seit dem Ereignis 2011 Gefahrenpunkte definiert und fahren die ganz konkret an. Teilweise fahren wir die einfach an und überwachen. Da bleibt eine Person vor Ort hält dann Kontakt mit uns, mit den Verantwortlichen oder mit der Leitstelle und gibt die Meldung, wenn es kritisch wird.

Und dann muss man gucken, welche Maßnahmen man dann einleitet. Ob man dann von der Feuerwehr die Pumpen installiert, um den Kanal umzupumpen, ob man umleitet, ob man evakuieren muss. Das hängt von der Einzelsituation ab.

Wichtig ist einfach, dass man nicht überrascht wird, sondern noch eine gewisse Vorlaufzeit hat, um zu reagieren. Und oftmals ist wichtig, dass man die Abflüsse freihält, um den maximalen Durchfluss zu gewährleisten.

LA: Bei solchen Fällen halten Sie engen Kontakt mit Feuerwehrleitstellen?

MG: In der Regel bin ich mit in der Leitstelle, so dass wir uns bei solchen Starkregenereignissen gegenseitig unterstützen können. Das heißt wir schicken vom Bauhof Leute an die prägnanten Punkte und die halten mit uns Kontakt. Wenn es kritisch ist, melden die sich, und dann wird in der Leitstelle überlegt, welche Maßnahmen eingeleitet werden. Da ist das Knowhow und Manpower von der Feuerwehr und von uns als Straßenbau Lastträger von der Örtlichkeit.

LA: Sehen Sie die Feuerwehr als richtigen Betreiber für ein Warnsystem mit Vorhersagen? Wie ich weiß, ist die Feuerwehr reaktiv tätig.

MG: Richtig, die Feuerwehr ist da eher in der Reaktion. Wir, weil uns das Thema so wichtig ist, sind teilweise in der Aktion. Teilweise wissen wir vor der Feuerwehr, wo unsere Problemstellen sind, wir fahren dann nur in die Leitstelle, um dort mitzukoordinieren. Ich werde in der nächsten Zeit an die Überlegung drangehen, ob wir unsere Schwachpunkte noch besser überwachen und dann von personellen Ressourcen runterfahren könnten. Das ist eine Überlegung, ob man so was so überwacht, damit ich dann zum Beispiel die Maßnahmen von meinem Smartphone aus steuern kann. Das wäre auch wichtig, wenn kein Regeereignis ist. Es kann sein, dass eine Stunde vorher jemand dort eine Folie hingeschmissen hat und die liegt jetzt vor dem Rechen. Da muss nicht viel dazu kommen, da ist das Problem schon vorprogrammiert.

Und wenn es zum Ereignis kommt, dann wird sehr viel Treibgut mittransportiert und dann hätte ich auch eine Möglichkeit jederzeit zu gucken, ob es frei ist.

LA: Also Sie stellen sich eine Karte vor, mit Webcams und Messstationen für kritische Stellen?

MG: Aus meiner Sicht wäre es besser, wenn die Möglichkeit bestünde, die Schwachstellen besser zu überwachen. Selbst, wenn es übergreifend wäre, wenn es zum Beispiel in Meckenheim regnet, und man hätte Zugriff auf diese Standorte, dann sehe ich schon am Gewässer, wie es da langsam steigt. Das sind auch Informationen, die für mich interessant sein können. Das sind im wesentlichen Erfahrungswerte, die man über die Zeit sammeln muss. Aber nichts Anderes machen wir auch jetzt, wenn wir Wetter Online nutzen. Nur mit Erfahrung weiß man, wie man die Informationen interpretieren kann und womit man zu rechnen hat.

LA: Haben sie bei der Planung der Maßnahmen auch Szenarien modelliert?

MG: Wir haben jetzt nicht überall ein NA-Modell aufgebaut und die Gefahrstellen berechnet. Das wäre schön, wenn wir das getan hätten. Wenn man weiß, wo unsere

Problemstellungen sind, hätten wir nicht nur aus unseren Erfahrungen gehandelt. Haben wir nicht, weil es unheimlich viel Geld kostet. Im Moment haben wir die nur aufgrund der Erfahrungen gemacht.

LA: Haben Sie operationelle Maßnahmen, die Sie ergreifen können?

MG: Operativ ist es so, dass wir von Bau und Betriebshof aktiv handeln, sobald wir die Lage einschätzen können oder was sehen. Das läuft über die Rufbereitschaft der Feuerwehr eher reaktiv.

Aus meiner Sicht wäre es gut, wenn man unsere Schwachstellen besser beobachtet. Wir haben zum Beispiel ein Rückhaltebecken hier in Rutscheid, das vor zwei Jahren kurz vor dem Überlaufen war. Das war mir gar nicht bewusst und ist mir erst durch Zufall aufgefallen. Wenn das übergelaufen wäre, wären direkt die ICE-Strecke und die A3 betroffen. Das Rückhaltebecken hat nur einen begrenzten Durchlass. Aber hinter der Autobahn kommt die nächste Ortschaft in einem Tiefpunkt, und die wird ja schlagartig und ohne Vorlaufzeit geflutet. Wir sind jetzt dran, an diesem Bach eine Messsonde zu bauen, um die Lage besser beurteilen zu können. Wir müssten theoretisch dann die Bevölkerung vorwarnen, wenn so was käme.

Umweltamt Siegburg

Ort: Siegburg

Datum: 15.02.2017

Anwesende:	Thomas Schmitz (TS):	Amtsleiter, Umweltamt Siegburg
	Thomas Glatz (TG):	Leiter der Feuer- und Rettungswache
	Stephan Heinz (SH):	Amt für öffentliche Ordnung
	Mark Scheuenstuhl (MS):	Stadtbetriebe Siegburg AöR, Fachbereich Abwasser
	Ralf Beyer (RB):	Leiter Grünflächenabteilung und Deichaufsicht

TS: Starkniederschläge sind im Arbeitskreis noch nicht näher thematisiert worden, dies ist aber ein Thema das langsam wächst

Der Wasserverband Rhein-Sieg-Kreis ist sich der Problematik bewusst, dass es bei Starkregenereignissen für das verhältnismäßig große Einzugsgebiet, zu wenig Informationen über den genauen Ort und die Intensität des Niederschlages gibt. Darum wird es mittlerweile für sinnvoll erachtet ein Frühwarnsystem aufzubauen. Der Wasserverband Rhein-Sieg ist im ganzen Gebiet unterwegs. In Siegburg betreuen sie eigentlich nur den Wannbach.

Diese Thematik ist dann bei mir direkt auf offene Türen gestoßen, da ich schon vor drei Jahren diesen Weg gehen wollte. Ich hatte festgestellt, dass wir an ganz vielen Stellen rund um Siegburg Niederschlagsmengen messen, jedoch nicht elektronisch. So zum Beispiel auch eine ehemalige DWD Messstelle, die 120 Jahre gemessen hat, aber eben nicht elektronisch. Ich habe dazu alle Daten zusammengetragen und habe festgestellt - jeder nutzt die Daten nur für sich. Das Abwasserwerk misst einmal im Monat, dies reicht für ihr Datenaufkommen. Sie tragen die Daten dann nachträglich in die Dokumentation ein. Das Hilft allerdings für unser Thema, was gerade jetzt im Moment im Gebiet los ist, nicht. Dann hatte ich die Überlegung gehabt vorhandene Messstellen so umzurüsten, dass die gemessenen Daten allen zur Verfügung stehen.

Der Wasserverband hat entschieden in einer Diskussionsrunde aus 14 Leuten mit unterschiedlichen Verantwortlichkeiten dieses Thema zu besprechen. Die Besetzung bestand dabei aus Vertretern des Tiefbauamtes, der Stadtbetriebe, der Bauindustrie und der Feuerwehr. Wer auf jeden Fall mit am Tisch sitzt ist die Firma Hydrotec. Hydrotec ist ein bekanntes und renommiertes Unternehmen, das in Bereichen Hochwasser und Wasser überhaupt sehr engagiert und sehr verwurzelt ist. Dort

schreibt Herr Larichev in Begleitung mit der Firma Hydrotec zurzeit seine Masterarbeit. Diese Kombination aus Masterarbeit, der Firma Hydrotec und dem Wasserverband ist insofern eine interessante Zusammensetzung, als dass es uns alle weiterbringen könnte.

Herr Larichev möchte jetzt gerne im Rahmen dieser Arbeit mit den einzelnen Städten reden und herausfinden, wo die einzelnen Wünsche und Schwerpunkte bei jedem einzelnen sind. Dabei fällt auf, dass zum Beispiel Feuerwehr und Ämter dieses Thema aus völlig anderen Blickwinkeln betrachten. Mein Wunsch wäre es, wenn wir am Ende einen digitalen Plan erhalten, auf dem alle Wasserstände ablesbar wären.

Ein Beispiel dazu ist das letzte Starkregenereignis vom Juni 2013. Da kam ich nach Hause und telefonierte mit meinem Kollegen aus Bornheim, Herrn Doktor Paulus. Und er sagte - bei uns ist gerade die Welt runtergegangen. Ich guckte raus und dachte – klar blauer Himmel, das sieht nicht gut aus, könnte bei uns auch losgehen. Bornheim, Bonn, St. Augustin – das müsste schon alles abgerechnet sein. Bei uns sind aber doch noch 150 Liter pro Stunde runtergekommen. Es hat also ein heftiges Starkregenereignis gegeben. Und wenn man das ganze schon am Bildschirm hätte verfolgen könnten, gäbe es die Möglichkeit sich vorzubereiten.

Kurz nach unserem Telefonat kam die Warnmeldung des DWD, dass innerhalb von 15 Minuten mit einem Starkregenereignis zu rechnen sei. Das war ja zeitnah. Dies hat mich dazu veranlasst den Chef des DWD bei der nächsten Veranstaltung anzusprechen um zu sagen: Leute, da habt ihr euch aber keine Lorbeeren verdient.

Da hat wahrscheinlich einer aus dem Fenster geschaut und gesagt, jetzt kann man eine Warnmeldung losschicken. Er war natürlich nicht begeistert, aber hat die Message verstanden. Wir können mit Warnmeldungen nur etwas anfangen, wenn diese wirklich zutreffend und zuverlässig sind. Ob es 20 Liter, 30 oder 50 Liter sind – das ist eine andere Gefahrensituation. Jeder Schritt der uns dazu bringt mehr Informationen zu bekommen, aus denen wir selbst Schlüsse ziehen können bringt uns weiter.

LA: Mein Eindruck ist, dass für das Thema wenig Schnittstellen bestehen. Wenn einzelne Auskunft Systeme existieren, sind diese häufig mit den benachbarten Systemen nicht kompatibel. Mein Ziel ist dabei das zu fokussieren und einzuschränken und zu verstehen, was die gemeinsame Schnittstelle sein kann, die dann alle weiterbringt.

TG: Wir haben als Feuerwehr sehr eingeschränkte Möglichkeiten der Einflussnahme. Wir können weniger agieren, als reagieren. Sie kennen möglicherweise die Gewässer, die wir hier in Siegburg haben. Das ist die Sieg und die Agger und dazwischen als Diagonale, den Mühlengraben, der das Stadtgebiet durchfließt. Und da sehe ich eine Möglichkeit, wie wir agieren können. Wenn wir rechtzeitig Informationen über die Pegelstände bekommen, haben wir die Möglichkeiten der Einflussnahme auf Mühlengraben. Es gibt ein Bauwerk, dessen Schotten wir gewissermaßen schließen können, ohne dass die Fische gefährdet sind.

Reagieren können wir, wenn wir solche Meldungen rechtzeitig bekommen, indem wir unsere Einsatzkräfte entsprechend sensibilisieren und bestimmte Gerätschaften die wir brauchen schon mal bereitlegen. Aber damit erschöpft sich das auch schon. Viel mehr können wir an der Stelle nicht mehr tun.

Wir arbeiten insofern mit anderen Kollegen umlegender Feuerwehren zusammen, dass die Hochwasserschutzsysteme, die wir beschaffen, so haben, dass die kompatibel sind. Wir haben jetzt zum Beispiel das Hochwasserschutzsystem nach „Biever System“ angeschafft, das gleiche System, das die Kollegen in Eitorf und Lohmar haben. Wir können uns gegenseitig ergänzen. Wenn man den Mühlgraben betrachtet, dann gibt es im Grunde zwei Möglichkeiten, wie wir den Wasserstand beeinflussen können.

Zum einen ist es der Pegelstand der Sieg, den ich zu einem gewissen Grad durch Schotten beeinflussen kann. Wenn ich den runterfahre, hat das Auswirkungen auf den Mühlgraben.

Die andere Seite ist die Niederschlagsmenge, die auf die versiegelte Fläche trifft, die hier im Gebiete fällt. Wir haben hier in Gebiet große Flächen mit einem Trennsystem. Das heißt große Flächen der Straßenentwässerungen werden komplett mehr oder minder in den Mühlgraben eingeleitet, über entsprechende Bauwerke sicherlich.

Wir haben auch berechnen lassen, wie groß das Fassungsvermögen des Mühlgrabens ist, wenn wir die bitte bekommen sollen, seitens des Abwasserwerkes, wenn eine Warnung von DWD über eine bestimmte Niederschlagsmenge kommt, dann reagiert bitte, indem ihr das Einlaufbauwerk zumacht. Man möchte dadurch die Kapazität schaffen, damit diese immensen Mengen an Wasser aufgenommen werden können.

Das haben wir regelmäßig gemacht, weil diese Meldung relativ häufig kam. Haben aber dann gemerkt, dass unter besonderen Schutz stehen - häufiger ist es so gekommen, dass um uns herum die Welt untergegangen ist. Dann guckt man auf ein Regenradar, und sieht die Wolke auf uns zukommend, die dann sich über uns aufteilt. Das ist natürlich kein Garant dafür, dass es uns doch nicht Mal trifft. Und ab und zu kriegen wir das dann.

Die Frage ist es, ob so was in letzter Konsequenz vorhersagbar ist? Das sehe ich hier auch bei DWD, die hier nicht über eine Großwetterlage beurteilen müssen, sondern über sehr kleinräumige Gebiete haben, mit hohen Regenmengen, die sich absetzen. Und ob das geht, und mit dem zeitlichen Vorlauf, den wir uns wünschen würden – das sehe ich sehr kritisch.

LA: Welche Vorlaufzeit wäre für Sie dann noch operabel?

TG: Um den Mühlgraben zu schließen, muss ich Leute dorthin schicken. Dann kann ich es zu machen, es dauert es aber auch, bis sich die Menge im Graben reduziert hat. Ich sage mal 30-45 Minuten wäre schon wünschenswert. Häufig ist es so,

dass wir eine Mitteilung bekommen, und während unsere Leute ausrücken des Starkregenereignisses unsere Leute schon rauskommen müssen. Das haben wir öfters schon beobachtet. Pauschal kann man das nicht sagen. Komplette Maßnahme kann schon ein paar Stunden dauern

TS: zweites Problem - wir haben mit vielen nicht vorhandenen Bachläufen zu tun, die aufgrund der Geländesituation bei Starkregen sich zu Bauchläufen entwickeln können. Wir haben das in früheren Jahren auf der Karte angeschaut, welche Objekte dadurch gefährdet sind, und wo man einfach sagen kann, der Regen geht darunter, also habe ich mit dieser und dieser Konsequenz zu richten. Das wäre auch gezielte Geschichte, wo ich aufgrund vorhandenen Karten und Niederschlagsmengen eins und eins addieren könnte.

Wäre das ein Ziel für die Feuerwehr zu sagen, man hätte dann eine Handlungsmöglichkeit oder wüsste, was auf mich zukäme auf einem zukommt und dass man einfach die Auswirkungen ganz anders bewerten könnte?

TG: Man wird das in der letzten Konsequenz nicht so bewerten können, weil es von ganz vielen Faktoren abhängt. Das macht einen Unterschied, ob ich ganz lange normale Niederschlagsmengen hatte und dann es dann plötzlich ein Starkregen kommt, oder ob ich mit Feuchtigkeit gesättigten Boden habe, der ohnehin nichts aufnehmen kann, dann fließt direkt alles weg

RB: Wir werten die Einsätze aus, letztens war Simbach in Bayern dran. In Simbach hatten die eine Vorwarnung, aber die waren auf was Anderes fixiert. Die hatten schon solche Erfahrungen gemacht und wussten wo die Probleme sind und wo Querschnittsverengungen vorliegen. Die waren auf den Bach fixiert, wo immer die Probleme vorkamen, aber der Schaden kam von einer ganz anderen Ecke. Das nutzt so für Feuerwehr und Ordnungsamt nichts, wenn ich mich punktuell fixiere und weiß, ich kriege hier immer Probleme, und es kommt von ganz anderer Ecke. Deswegen ist es wichtig, dass ich ein, wenn auch lückenhaft, Gesamtbild kriege und weiß, der Bach macht mir gleich Probleme oder ob der Bach im harmlosen Bereich ist. Im Moment ist es so, man reagiert auf einen Anruf, der kommt beim Ordnungsamt oder bei der Feuerwehr an: „Ich habe eine Verstopfung, da und da, es läuft gleich über“ und dann kommt die Reaktion. Dann muss ich schnelle Entscheidungen treffen, aufgrund von nicht ausreichenden Informationen. Das eskaliert auch ziemlich schnell, und so geht der Gesamtüberblick verloren.

Wenn ich Pegel habe, die ich flächendeckend ablesen kann, dann kann die Feuerwehr sagen, ich tue nicht alles in diesen Bereich rein, ich muss noch Reserven für einen anderen Bereich haben, falls wir hier Probleme kriegen. Man sollte ein Lagebild kriegen, das man als eine Grundlage für einsatztaktische Entscheidungen nutzen kann. Ansonsten laufe ich der Lage nur immer hinterher.

Und das ist auch was in Simbach passiert, wo sie eine Stunde lang eine Verklausung hatten an einem Durchlass der Bach sich eine Stunde zurück gestaut hatte.

Nur bleibt die Frage: konnte man in einer Stunde auch was machen? Hätte einer entschieden, einen Bagger dahin zu schicken um die Straße wegzubaggern, dann muss man erstmal einen finden, der das machen kann. Dann muss man auch einen Bagger besorgen. Kriege ich das in dieser Zeitschiene hin?

Sie hatten eine Stunde um zu reagieren, bevor der Straßendamm gebrochen ist und zu verheerenden Schäden geführt hat. Dann bleibt erstmal die Frage, konnte man da noch viel beeinflussen? Aber wenn ich die Lage nicht sehe, die sich vor Ort aufbaut, dann ist diese Zeit auch verloren.

TS: Ja, das steht schon dahinter, dass man die Lage visualisieren kann, damit derjenige, der eine Entscheidung treffen muss auch etwas mehr Information hat, als nur das, was an Meldungen ankommt. Denn die Meldungen sind nur punktuell. Wenn genau ein Einwohner dann anruft, wenn er irgendwelche Probleme bei sich auf der Straße sieht, weiß man aber nicht, dass da ein ganzes Viertel im Wasser steht, wo die Einwohner gerade nur damit beschäftigt sind, sich selbst zu retten.

TG: Ich werde die Situation nicht lösen, ohne die Lage zu beobachten. Gerade bei Starkregenereignissen, werde ich nie eine vernünftige Frühwarnung bekommen, um alle Eventualitäten abzudecken.

SH: Wir als Ordnungsamt reagieren dann, wenn das Ereignis da ist. Für uns ist das Thema Vorwarnung nicht sehr relevant, da wir erst dann kommen, wenn es zu einer Evakuierung kommt.

LA: Welche Produkte haben Sie, um sich zu informieren bzw. für die Warnung?

TG: Kann ich so nicht sagen, unterschiedlich. Wir haben uns nicht auf ein Produkt fixiert. Wir nutzen unter anderem alle öffentlichen Produkte, die allgemein zugänglich sind, um uns zu informieren. Ich bin in der Hinsicht kein Techniker und kann nicht beurteilen, welche Aussagekraft mache fachliche Darstellungen haben. Mitunter geben sie ein ganz verzerrtes Bild, welches vielleicht der Realität gar nicht entspricht. Aber wir nutzen diese Produkte und versuchen präventiv tätig zu sein, und schauen, wem wir alarmieren können. Aber mehr können wir an der Stelle auch nicht tun.

TS: Ich zwar so die Lage auf einem Monitor beobachten, weiß aber nicht, wann und wo es runterkommt. Die Gewitterzellen sind nicht immer so vorhersagbar, wie wir es uns wünschen. Aus diesem Grund sind die Informationen über die aktuelle Lage hilfreicher. Oder in einer Kombination mit aktuellen Radarbildern, damit man eher abschätzen kann, wie gefährlich die Gewitterzelle tatsächlich ist.

RB: In Sachsen gibt es jetzt für bestimmte Bereiche Alarmpläne. Sie haben die Alarmpläne entsprechend angepasst, dass bei bestimmten Schwellenwerten die Unterlieger informiert werden. Über die Einsatzleitreechner werden die Unterlieger dann automatisch darüber informiert, was auf sie zukommt. Das muss einfach nur impliziert werden.

TS: Kann das die Kreisleitstelle übernehmen?

TG: Die Kreisleitstelle bekommt nicht automatisch alle lokale Ereignisse mit.

RB: Die Leitstelle könnte es machen, die hat aber kein Kopf dafür. Sie hat ganz andere Aufgabenstellung und die bekommen nur Information darüber, wer gerade im Wasser steht. Lohmar und Eitorf hat es in der letzten Zeit öfters erwischt. Sie haben im Einsatzfall Vorwarnung an Bachläufen in Gebieten, die häufig überflutet werden. Dafür haben sie entsprechende Einsatzpläne erarbeitet und können mit dem neuen Bieber-Damm 70 % der Schutzwirkung schon nach 30 Minuten erreichen, womit die ganzen Wohngebiete abriegeln können. Das läuft ab wie ein Uhrwerk.

Aber wenn ich erst überlege, wie ich genau handeln muss, dafür das Material organisiere, dann dauert es einfach zu lange.

TS: Trotzdem bin ich der Meinung - man kann die Lage beurteilen, nur wenn man genügend Informationen hat. Durch zu wenige Informationen kann ich mir kein Bild machen.

RB: Vor allem, um priorisieren zu können braucht die Feuerwehr ein Lagebild. Was machen wir im Bezug auf städtische Gebäude? Bei Altenheimen und Kindergärten? Die kritische technische Infrastruktur ist auch immer im Keller. Auch hier, im Rathaus befindet sich die Klimaanlage und der Server im Kellerraum.

Ein größeres Problem ist zum Beispiel in Siegwark. Eine große Druckfarben-Fabrik, die auch in einem HQ1000 Überflutungsbereich liegt. Da möchte ich mir nicht vorstellen, welche Prozesse sich abspielen werden, wenn das mal überflutet ist. Für die Planung ist es wichtig zu wissen, in welchem Bereich ich mich bewege. Ist es eine normale Gewitterzelle oder bewege ich mich im schon im Bereich von einem HQ100 Ereignis und Naturkatastrophen. Wenn es eher in diesem Naturkatastrophen-Bereich liegt, dann muss ich mich entsprechend vorbereiten und entsprechende Ressourcen bereit haben.

TS: Einsatztechnisch gebe ich Dir recht, aber was ist der Auslöser für deine Maßnahmen?

TG: Es gibt zwei Möglichkeiten. Die erste, man wartet ab und schaut, wie viele Anrufe ankommen und handelt dann. Die meisten Anrufe kommen wegen einem vollgelaufenen Keller. Dann schicken wir die Sichter, die dann rausfahren und vor Ort priorisieren, ob es sich um einen überfluteten Keller mit Kartoffeln handelt, oder um eine Apotheke, wo Medikamente gelagert werden. Dann schauen wir, wer den Vorrang hat, priorisieren und legen die Reihenfolge fest. Ich tendiere jetzt dazu, wenn wir im Voraus sehen, dass eine schwere Situation zukommt, für Notsituationen extra Personal bereit zu stellen und im Vorfeld die Personen zu alarmieren. Ansonsten sind wir aber zum Zuschauen verurteilt

LA: Sie hatten eine Schutztafel am Mühlengraben angesprochen, den sie aufschließen können. Nach welchen Kriterien passiert das?

TG: Ein Kriterium ist der Wasserstand im Mühlengraben. Wir haben dann die Minimal- und Maximalwerte festgelegt, die wir über eine Webcam abrufen können. Dafür haben wir eine Messlatte, die wir so einsehen können. Oberhalb eines Wertes können wir den Zulauf in die Sieg reduzieren, indem wir die Schutztafel runterfahren.

Zweiter Punkt ist tatsächlich eine Frühwarnung. Wenn wir von DWD mitgeteilt bekommen, dass Starkregenereignisse angekündigt sind, fahren wir die Tafel vorher runter.

TS: Und das möchten wir zukünftig automatisieren und nach Möglichkeit auch fernsteuerbar machen.

LA: Wie sind die Erfahrungen mit Webcams?

TS: Wir haben Webcams an drei Einläufen, welche die Situation vor Ort uns darstellen. Die bereits angesprochene Webcam war an einen Pegel gerichtet. Das ist jetzt nur ein kleiner finanzieller Aufwand. Ist in der Umsetzung noch etwas schwierig wegen der IT, aber irgendwann kriegen wir das auch noch in den Griff. Dadurch kann man vieles verfügbar machen und die Lage vor Ort besser beurteilen.

RB: Wir hatten schon damit mal vorzeitig eine Verklausung im Kanaleinlauf erkannt.

LA: Ist es ein Teil von einem internen System von Ihnen bzw. wer kann darauf zugreifen?

TS: Die Bilder werden zusammengestellt unter einem Link. Dann kann man die Seite scrollen und hat alle drei Bilder untereinander. Wir arbeiten noch an einem Feinschliff, damit die Uhrzeit dargestellt wird und wir sehen können, wenn die Kamera zum Beispiel ausgefallen ist.

LA: Welche Rolle kann in Ihren Augen dabei der Wasserverband spielen? Zum Beispiel als Schnittstelle für interne Informationssysteme?

TS: Wenn wir dieses Projekt dazu nutzen können, um alle Daten die wir haben in eine Datenbank zu bringen und visuell abzubilden, dann haben wir schon viel gewonnen. Es ist zunächst nicht wichtig, welche Systeme wir im Einzelnen haben. Die brauchen wir aufeinander nicht

anzugleichen. Die sind in sich irgendwo schlüssig und die Daten, die vermittelt werden, sind sicherlich technisch verarbeitbar. Man muss nur eine zentrale Stelle haben, welche die Daten optisch aufarbeitet und über die man die Daten abrufen kann.

RB: Man könnte dann dadurch die Situation analysieren und Schwellenwerte für einzelne Standorte festlegen. Die Warnung würde dann zum Beispiel an die Feuerwehr Siegburg gehen. Und auch wenn die Warnung nur lauten würde: „Schau ab und zu mal auf die Karte, da entwickelt sich was“, das wäre schon jetzt eine große Hilfe.

TS: Der Wasserverband soll auch was anbieten, was übertragbar und universell ist. Deswegen wäre so eine Datenbank wahrscheinlich die einfachste gemeinsame Schnittmenge.

LA: Bei kleinräumigen Ereignissen bestehen noch viele fachliche Fragestellungen, die für die Auslegung des Systems eine mögliche Variabel darstellen.

RB: Das ist bei einem Flusshochwasser vergleichbar einfach festzulegen. Man kennt die Parameter, die Retentionszeiten sind bekannt. Aber das werden sie bei den Starkregenereignissen nicht hinkriegen.

SH: Kann man auch nicht alles berücksichtigen, die Ursache könnte gefrorener Boden oder ein einzelner Baum sein.

RB: Bei Starkregen ist das Problem, dass der sogar dort auftritt, wo kein Fließgewässer da ist. Man weiß dabei immer noch nicht, was der Starkregen im Ort auslöst, und welche Prozesse dann ausgelöst werden. Deswegen muss man häufig punktuell improvisieren.

LA: Sie hatten gesagt, dass Sie für Ihr Gebiet die Schwachstellen bereits kennen?

TS: Wir haben einzelne Bachläufe, die das Wasser zusammenführen, die aber in 99.99 % der Zeit trocken sind. Und wir haben auch Einzelobjekte festgestellt und dokumentiert, die dann betroffen sind.

RB: Wir haben bestimmte spezifische Punkte im Alarmplan. Punkte, wo wir wissen, dass man jemanden dort vorbeischickt, wenn was los ist. Das sind meistens einsame Orte, wie zum Beispiel die Schrecksmühle. Und wenn keine Mobiltelefon Verbindung da ist, dann sitzt diese Person alleine da. Deswegen steht bei uns im Alarmplan, dass einer dort vorbeikommt und schaut, ob alles ok ist.

TG: Die Unterführungen vorher abzusperren bringt zum Teil auch nichts. Wir haben schon Situationen gehabt, wo wir die Unterführung leergepumpt haben, vor der Einfahrt in die Unterführung Leute in Warnwesten standen und eine Frau einfach an uns vorbei in die Unterführung fuhr und da stehenblieben ist.

LA: Wo sollte die Warnung dann ankommen, damit sie sinnvoll verwendet werden kann?

RB: Es hängt vom Bundesland ab. In NRW müssen Kreise und kreisfreie Städte Leitstellen unterhalten, in die die Notrufe gebündelt eingehen. Da sehe ich einen Punkt, wo geschultes Personal vorhanden wäre.

TS: Vor allem, weil man Erfahrung in der Auswertung der Radarbilder sammeln muss, um die Radarprognosen effektiv einzusetzen und zu beurteilen. Deswegen ist die Warnung auch bei der Leitstelle besser angesiedelt, weil dann die Erfahrung gesammelt werden können und die Leute nicht einfach weg sind. Um zu warnen haben wir übrigens zusätzlich jetzt eine neue moderne Warnanlage installiert, mit der wir Sprachdurchsagen und vordefinierten Texten ausführen können.

SH: In Frankreich ist das übrigens in jedem kleinsten Dorf gang und gäbe.

EIGENSTÄNDIGKEITSERKLÄRUNG

Ich versichere an Eides statt, dass ich die vorliegende Master-Arbeit selbstständig und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel verfasst habe.

Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten oder unveröffentlichten Quellen entnommen sind, sind als solche gekennzeichnet. Die Arbeit ist in gleicher oder ähnlicher Form noch nicht als Prüfungsarbeit eingereicht worden.

(Ort, Datum)

(Unterschrift)